

Masterarbeit

**Integration der Topologieoptimierung in die Entwicklung additiv gefertigter
Laufräder in Integral- und Differentialbauweise**

Tobias Peter Schurig

Vorgelegt von: Tobias Peter Schurig

Studienjahrgang: Master Computer Aided Engineering 2023

Matrikelnummer: XXXXXXXXXX

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Ralf Späth

Professur: WE 1/3 Konstruktion und Leichtbau

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, insbesondere keine anderen als die angegebenen Informationen.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Der Speicherung meiner Bachelor-/Master-/Studienarbeit zum Zweck der Plagiatsprüfung stimme ich zu. Ich versichere, dass die elektronische Version mit der gedruckten Version inhaltlich übereinstimmt.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kurzfassung

Diese Arbeit beinhaltet die Entwicklung von additiv gefertigten Laufrädern in Integral- und Differentialbauweise unter der Anwendung einer Software für Topologieoptimierungen. Als additive Fertigungsverfahren kommen dabei das SLS- (Selektives Lasersintern) sowie das FDM-Verfahren (Fused Deposition Modelling) zum Einsatz. Es werden die für diese Aufgabe erforderlichen Theoriegrundlagen und Basiskenntnisse vermittelt und analytische Voruntersuchungen bezüglich stoßabsorbierender Strukturen angestellt. Es werden im Anschluss verschiedene Modelle aus thermoplastischem Polyamid (PA 12) in der Umgebung für Topologieoptimierungen in Autodesk Fusion 360 unter Variation der Randbedingungen erstellt. Alle Modelle wurden mithilfe von FE-Analysen hinsichtlich Spannung und Verformung untersucht. Das Modell mit den vielversprechendsten Ergebnissen wurde im Anschluss additiv gefertigt. Weiterhin wurden verschiedene Reifen-Modelle aus thermoplastischem Polyurethan (TPU 95A) erstellt und rechnerisch untersucht. Gefertigt wurde dann ein Reifenmantel, welcher mit einer topologieoptimierten Felge aus PA 12 zusammengefügt wurde. Es entstand ein fertiges Laufrad, welches in dieser Arbeit als „Topologie-Modell 10“ bezeichnet wird. Dieses Modell wurde dann an ein Gefährt mit der Bezeichnung „Hill-Cruiser“ montiert und einer Testfahrt unterzogen. Die während dieser Testfahrt aufgenommenen Messdaten wurden im Anschluss ausgewertet und mit anderen Radversionen verglichen. Die Grundlage hierfür boten erstellte Lastkollektive für einzelne Messpunkte und Darstellungen der Biegemomentenverläufe am Gefährt. Die neuen Räder erwiesen sich als voll funktionsfähig, wenn auch mit zu geringer Federung. Das Ziel der Arbeit ein Laufrad zu entwickeln und dabei eine Gewichtsreduktion im Vergleich zu vorherigen Radversionen zu erzielen konnte erfüllt werden.

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	III
Kurzfassung	IV
Inhaltsverzeichnis	V
Abbildungsverzeichnis	VII
Tabellenverzeichnis	XIV
Abkürzungsverzeichnis	XV
Formelverzeichnis	XVI
Vorwort	XVII
1. Einleitung und Rahmenbedingungen	18
1.1 Aufgabenstellung und Vorgehensweise	20
2. Voruntersuchungen und Literaturrecherche	25
2.1 Vorangegangene Arbeiten	25
2.2 Stand der Wissenschaft und Technik.....	32
2.3 Analytische Voruntersuchungen bezüglich stoßabsorbierender Strukturen	40
3. Theoriegrundlagen und Basiskenntnisse	44
3.1 Topologieoptimierung und generatives Design	44
3.2 Grundlagen additiver Fertigungsverfahren	47
3.2.1 Selektives Lasersintern (SLS).....	47
3.2.2 Fused Deposition Modeling (FDM).....	49
3.2.3 Festlegung der Konstruktionsrichtlinien für die additive Fertigung	51
3.3 Synergie der Topologieoptimierung und additiver Fertigung.....	52
3.4 Einsatz und Integration von Computer-Aided-Engineering.....	53
4. Konstruktion und Simulation der Laufräder in Integralbauweise	55
4.1 Laufräder in Integralbauweise - Topologieoptimiert	59
4.2 Laufräder in Integralbauweise - Gitterstrukturiert	141
4.3 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse zu den Integral-Modellen.....	144

5. Konstruktion und Simulation der Laufräder in Differentialbauweise	147
5.1 Felge aus thermoplastischem Polyamid	147
5.2 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse zu den Felgen-Modellen	174
5.3 Reifen aus thermoplastischem Polyurethan.....	175
5.4 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse und Auswertung zu den Reifen-Modellen	186
6. Fertigung und experimentelle Validierung.....	189
6.1 Fertigungs- und Montageprozess der Laufräder	189
6.2 Erprobungsfahrt.....	203
6.3 Erfassung und Auswertung der Messdaten.....	207
6.3.1 Lastkollektive	209
6.3.2 Verlauf der Biegemomente	217
7. Zusammenfassung und Ausblick	221
Literaturverzeichnis	227
Anhang A: Datenblatt TPU 95A	230
Anhang B: Datenblatt PA 12	233
Anhang C: Lastkollektive für Fahrt 1	234
Anhang D: Lastkollektive für Fahrt 2.....	238
Anhang E: Lastkollektive für Fahrt 3	240
Anhang F: Verlauf der Biegemomente für Fahrt 1	242

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1: Klassischer Entwicklungsprozess mit konventionellen Fertigungsverfahren [4]	21
Abbildung 1.2: Innovativer Entwicklungsprozess durch Einsatz der Topologieoptimierung	22
Abbildung 2.1: Hill-Cruiser [5]	25
Abbildung 2.2: Luftreifenrad für die Vorderachse [5]	26
Abbildung 2.3: Luftreifenrad für die Hinterachse	26
Abbildung 2.4: Prinzipdarstellung der Lastfälle für die Geradeausfahrt [5]	27
Abbildung 2.5: Prinzipdarstellung der Lastfälle für das Bremsen [5]	27
Abbildung 2.6: Prinzipdarstellung der Lastfälle für die Kurvenfahrt [5]	28
Abbildung 2.7: Laufrad in Integralbauweise aus der Vorgängerarbeit [5]	29
Abbildung 2.8: Reifen für das Laufrad in Differentialbauweise aus der Vorgängerarbeit [5]	30
Abbildung 2.9: Felge für das Laufrad in Differentialbauweise aus der Vorgängerarbeit [5]	30
Abbildung 2.105: Luftloser Reifen von Goodyear [9]	37
Abbildung 2.116: Michelin Vision Concept Tire [6]	38
Abbildung 2.12: Vorder- und Rückseite der optimierten Felge [13]	39
Abbildung 2.13: Querschnitt einer Zitrusfrucht und vergrößerte Darstellung des Mesokarps [16]	41
Abbildung 2.14: 3D-gedruckte Gitterstruktur als Zwischensohle von Sportschuhen [17]	42
Abbildung 3.1: Topologieoptimierte Konstruktionen, Links: für die Aufnahme von Kräften [20], Rechts: für den Wärmeaustausch [21]	44
Abbildung 3.2: Prozess der Topologieoptimierung	45
Abbildung 3.3: Verlauf der Iterationen einer Topologieoptimierung am Beispiel des Topologie-Modells 8	46
Abbildung 3.4: Fertigungsablauf nach dem SLS-Verfahren [22]	47
Abbildung 3.5: SLS-Anlage EOS P 396 [23]	48
Abbildung 3.6: Fertigungsablauf nach dem FDM-Verfahren [24]	49
Abbildung 3.7: FDM-Anlage Ultimaker S5 [25]	50
Abbildung 4.1: Erläuterung über die Art und Weise der Lagerung für die Berechnungen - Topologie-Modell 2	56
Abbildung 4.2: Erläuterung über die Kräfte und Momente für die Berechnungen - Topologie-Modell 2	57
Abbildung 4.3: Feinheit der Vernetzung - Topologie-Modell 8	58
Abbildung 4.4: Vorgängermodell mit entfernter Radstruktur	59
Abbildung 4.5: Ein Achtel des Vorgängermodells mit entfernter Radstruktur	60
Abbildung 4.6: Setup des generativen Designs und Erläuterung der Randbedingungen - Topologie-Modell 1	62
Abbildung 4.7: Beispiele für nicht geeignete Ergebnisse aus der generativen Studie – Topologie-Modell 1	63
Abbildung 4.8: Ergebnis der generativen Studie für die weitere Bearbeitung – Topologie-Modell 1	63
Abbildung 4.9: Topologie-Modell 1 - Vorderseite	64
Abbildung 4.10: Topologie-Modell 1 - Rückseite	64
Abbildung 4.11: Berechnungsergebnis der Schnellanalyse im Lastfall "Bremsen und Kurvenfahrt" - Topologie-Modell 1	65
Abbildung 4.12: Berechnungsergebnis der Schnellanalyse im Lastfall "Bremsen und Kurvenfahrt" an einem Achtel - Topologie-Modell 1	66
Abbildung 4.13: Setup des generativen Designs für Topologie-Modell 2	67
Abbildung 4.14: Ergebnis der Topologieoptimierung - Topologie-Modell 2	68
Abbildung 4.15: Überarbeitetes Ergebnis der Topologieoptimierung - Topologie-Modell 2	68
Abbildung 4.16: Topologie-Modell 2 - Vorderseite	69
Abbildung 4.17: Topologie-Modell 2 - Rückseite	69
Abbildung 4.18: Links: scharfe Kanten zwischen den Teilstücken; Rechts: entsprechende Verbesserungsmaßnahme – Topologie-Modell 2	70
Abbildung 4.19: Maßnahme der Gewichtsreduzierung, Bohrungen in weniger belasteten Bereichen - Topologie-Modell 2	70
Abbildung 4.20: Berechnungsergebnis der Schnellanalyse im Lastfall "Bremsen und Kurvenfahrt" - Topologie-Modell 2	71
Abbildung 4.21: Vorbereitung für die Berechnung mit drei gleich großen Gewichtskräften aus verschiedenen Richtungen - Topologie-Modell 2	72

Abbildung 4.22: Schnittebene durch das Modell für die Auswertung der Verschiebungen in der Profilmittle – ..	73
Abbildung 4.23: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf1$ - Topologie-Modell 2	74
Abbildung 4.24: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf2$ - Topologie-Modell 2	74
Abbildung 4.25: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf3$ - Topologie-Modell 2	75
Abbildung 4.26: Vorbereitung für die ausführliche Berechnungsanalyse mit zwei gleich großen Gewichtskräften und verschiedenen Angriffspunkten - Topologie-Modell 2	76
Abbildung 4.27: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" - Topologie-Modell 2	77
Abbildung 4.28: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2	77
Abbildung 4.29: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" - Topologie-Modell 2	78
Abbildung 4.30: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2	78
Abbildung 4.31: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" - Topologie-Modell 2 .	79
Abbildung 4.32: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2	79
Abbildung 4.33: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" - Topologie-Modell 2 .	80
Abbildung 4.34: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2	80
Abbildung 4.35: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 2	81
Abbildung 4.36: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2	81
Abbildung 4.37: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" - Topologie-Modell 2	82
Abbildung 4.38: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2	82
Abbildung 4.39: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 2	83
Abbildung 4.40: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2	83
Abbildung 4.41: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" - Topologie-Modell 2	84
Abbildung 4.42: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2	84
Abbildung 4.43: Berechnungsergebnis bezüglich des Sicherheitsfaktors im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 2	85
Abbildung 4.44: Setup für das generative Design für Topologie-Modell 3.....	87
Abbildung 4.45: Topologie-Modell 3	88
Abbildung 4.46: Setup für das generative Design für Topologie-Modell 4.....	89
Abbildung 4.47: Topologie-Modell 4	90
Abbildung 4.48: Setup für das generative Design für Topologie-Modell 5.....	91
Abbildung 4.49: Topologie-Modell 5	92
Abbildung 4.50: Topologie-Modell 6	93
Abbildung 4.51: Berechnungsergebnis der Schnellanalyse im Lastfall "Bremsen und Kurvenfahrt" - Topologie-Modell 6	94
Abbildung 4.52: Vorbereitung für die Berechnung mit drei gleich großen Gewichtskräften aus verschiedenen Richtungen - Topologie-Modell 6	95
Abbildung 4.53: Schnittebene durch das Modell für die Auswertung der Verschiebungen in der Profilmittle - ...	95
Abbildung 4.54: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf1$ – Topologie-Modell 6	96
Abbildung 4.55: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf2$ – Topologie-Modell 6	96
Abbildung 4.56: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf3$ – Topologie-Modell 6	97

Abbildung 4.57: Vorbereitung für die ausführliche Berechnungsanalyse mit zwei gleich großen Gewichtskräften und verschiedenen Angriffspunkten - Topologie-Modell 6	98
Abbildung 4.58: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" - Topologie-Modell 6	99
Abbildung 4.59: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6	99
Abbildung 4.60: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" - Topologie-Modell 6	100
Abbildung 4.61: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6	100
Abbildung 4.62: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" - Topologie-Modell 6	101
Abbildung 4.63: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6	101
Abbildung 4.64: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" - Topologie-Modell 6	102
Abbildung 4.65: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6	102
Abbildung 4.66: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 6	103
Abbildung 4.67: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6	103
Abbildung 4.68: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" - Topologie-Modell 6	104
Abbildung 4.69: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6	104
Abbildung 4.70: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 6	105
Abbildung 4.71: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6	105
Abbildung 4.72: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" - Topologie-Modell 6	106
Abbildung 4.73: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6	106
Abbildung 4.74: Setup für das generative Design für Topologie-Modell 7	108
Abbildung 4.75: Topologie-Modell 7	109
Abbildung 4.76: Topologie-Modell 8	110
Abbildung 4.77: Topologie-Modell 8 - Vorderseite	111
Abbildung 4.78: Topologie-Modell 8 - Rückseite	111
Abbildung 4.79: Vorbereitung für die Berechnung mit drei gleich großen Gewichtskräften aus verschiedenen Richtungen - Topologie-Modell 8	112
Abbildung 4.80: Schnittebene durch das Modell für die Auswertung der Verschiebungen in der Profilmittle –	112
Abbildung 4.81: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf1$ - Topologie-Modell 8	113
Abbildung 4.82: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf2$ - Topologie-Modell 8	114
Abbildung 4.83: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf3$ - Topologie-Modell 8	114
Abbildung 4.84: Vorbereitung für die Berechnungsanalyse - Darstellung der Brems-, Seiten- und Gewichtskraft –	115
Abbildung 4.85: Vorbereitung für die ausführliche Berechnungsanalyse mit zwei gleich großen Gewichtskräften und verschiedenen Angriffspunkten - Topologie-Modell 8	115
Abbildung 4.86: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" - Topologie-Modell 8	116
Abbildung 4.87: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8	116
Abbildung 4.88: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" - Topologie-Modell 8	117

Abbildung 4.89: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8	117
Abbildung 4.90: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" - Topologie-Modell 8	118
Abbildung 4.91: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8	118
Abbildung 4.92: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" - Topologie-Modell 8	119
Abbildung 4.93: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8	119
Abbildung 4.94: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 8	120
Abbildung 4.95: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8	120
Abbildung 4.96: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" - Topologie-Modell 8	121
Abbildung 4.97: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8	121
Abbildung 4.98: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 8	122
Abbildung 4.99: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8	122
Abbildung 4.100: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" - ..	123
Abbildung 4.101: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8	123
Abbildung 4.102: Durchgeführte Verbesserungsmaßnahmen an Topologie-Modell 8	125
Abbildung 4.103: Nicht optimale Aufnahme für die Brems Scheibe - Topologie-Modell 9	126
Abbildung 4.104: Optimierte Aufnahme für die Brems Scheibe - Topologie-Modell 9	126
Abbildung 4.105: Topologie-Modell 9	127
Abbildung 4.106: Reifenmantel der Firma Schwalbe für den Downhill-Bereich mit der Bezeichnung "Magic Mary" [29]	128
Abbildung 4.107: Links: Schnittdarstellung von Topologie-Modell 9 - Rechts: Skizze des Querschnitts des Reifenmantels	129
Abbildung 4.108: Grundkörper für den Reifenmantel	130
Abbildung 4.109: Fertiger Reifenmantel mit Profil	130
Abbildung 4.110: Ein Viertel des Reifenmantels mit Profil und innenliegenden Rillen in Längsrichtung	131
Abbildung 4.111: Topologie-Modell 9 mit außenliegenden Rillen in Querrichtung	131
Abbildung 4.112: Topologie-Modell 10	132
Abbildung 4.113: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt" - Topologie-Modell 10	133
Abbildung 4.114: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 10	133
Abbildung 4.115: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Bremsen" - Topologie-Modell 10	134
Abbildung 4.116: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Bremsen" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 10	134
Abbildung 4.117: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Kurvenfahrt" - Topologie-Modell 10	135
Abbildung 4.118: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Kurvenfahrt" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 10	135
Abbildung 4.119: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen und Kurvenfahrt" -	136
Abbildung 4.120: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen und Kurvenfahrt" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 10	136
Abbildung 4.121: Berechnungsergebnis bezüglich des Sicherheitsfaktors im Lastfall 4 "Bremsen und Kurvenfahrt" -	138
Abbildung 4.122: Kontur und Grundkörper des neuen Reifenmantels	139

Abbildung 4.123: Fertiger Reifenmantel mit Profil und innenliegenden Rillen	140
Abbildung 4.124: Fertigungsvorbereitung - Reifenmantel im Bauraum der Ultimaker S5	140
Abbildung 4.125: Topologie-Modell 10 mit entfernter Radstruktur	141
Abbildung 4.126: Topologie-Modell 10 mit Volumenkörper, der alle Geometrien verbindet.....	142
Abbildung 4.127: Gitter-Modell 1.....	142
Abbildung 4.128: Konvertierung von Gitter-Modell 1 mit geringer Auflösung - Inakzeptabler Zustand.....	143
Abbildung 5.1: Vorgängermodell mit entfernter Radstruktur	147
Abbildung 5.2: Setup für das generative Design für Felgen-Modell 1.....	148
Abbildung 5.3: Ergebnis der Topologieoptimierung für Felgen-Modell 1	149
Abbildung 5.4: Setup für das generative Design für Felgen-Modell 2.....	150
Abbildung 5.5: Vorder- und Hinteransicht des Ergebnisses der Topologieoptimierung für Felgen-Modell 2	151
Abbildung 5.6: Vorder- und Hinteransicht des zusammengesetzten Felgen-Modells 2.....	151
Abbildung 5.7: Berechnungsergebnis der Schnellanalyse im Lastfall "Bremsen und Kurvenfahrt" - Felgen-Modell 2	152
Abbildung 5.8: Verbesserungsmaßnahme - Abgerundete Kanten an Felgen-Modell 2	153
Abbildung 5.9: Vorbereitung der Berechnung mit drei gleich großen Gewichtskräften mit verschiedenen Angriffspunkten - Felgen-Modell 2.....	154
Abbildung 5.10: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf1$ - Felgen-Modell 2	155
Abbildung 5.11: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf2$ - Felgen-Modell 2	155
Abbildung 5.12: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf3$ - Felgen-Modell 2	156
Abbildung 5.13: Vorbereitung der Berechnung mit zwei gleich großen Gewichtskräften mit verschiedenen Angriffspunkten - Felgen-Modell 2.....	157
Abbildung 5.14: Darstellung der Gewichtskraft $FG, Prüf1$ mit der dazugehörigen Fläche - Felgen-Modell 2 ..	157
Abbildung 5.15: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradausfahrt 1" - Felgen-Modell 2	158
Abbildung 5.16: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradausfahrt 2" - Felgen-Modell 2	158
Abbildung 5.17: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" - Felgen-Modell 2	159
Abbildung 5.18: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" - Felgen-Modell 2	159
Abbildung 5.19: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" - Felgen-Modell 2	160
Abbildung 5.20: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" - Felgen-Modell 2	160
Abbildung 5.21: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Felgen-Modell 2	161
Abbildung 5.22: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" - Felgen-Modell 2	161
Abbildung 5.23: Berechnungsergebnis bezüglich des Sicherheitsfaktors im Lastfall "Bremsen 2" - Felgen-Modell 2	162
Abbildung 5.24: Setup für das generative Design für Felgen-Modell 3.....	163
Abbildung 5.25: Ergebnis der Topologieoptimierung für Felgen-Modell 3	164
Abbildung 5.26: Mercedes-AMG Kreuzspeichenfelge [30]	164
Abbildung 5.27: Berechnungsergebnis der Schnellanalyse im Lastfall "Bremsen und Kurvenfahrt" - Felgen-Modell 3	165
Abbildung 5.28: Vorbereitung der Berechnung mit drei gleich großen Gewichtskräften mit verschiedenen Angriffspunkten - Felgen-Modell 3.....	166
Abbildung 5.29: Darstellung der drei Gewichtskräfte und die dazugehörigen Flächen - Felgen-Modell 3	166
Abbildung 5.30: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf1$ - Felgen-Modell 3	167
Abbildung 5.31: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf2$ - Felgen-Modell 3	167
Abbildung 5.32: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $FG, Prüf3$ - Felgen-Modell 3	168
Abbildung 5.33: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradausfahrt" – Vorderansicht - Felgen-Modell 3	169
Abbildung 5.34: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradausfahrt" - Hinteransicht - Felgen-Modell 3	169
Abbildung 5.35: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Bremsen" - Vorderansicht - Felgen-Modell 3	170

Abbildung 5.36: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Bremsen" - Hinteransicht - Felgen-Modell 3	170
Abbildung 5.37: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Kurvenfahrt" - Vorderansicht - Felgen-Modell 3	171
Abbildung 5.38: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Kurvenfahrt" - Hinteransicht - Felgen-Modell 3	171
Abbildung 5.39: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen und Kurvenfahrt" - Vorderansicht - Felgen-Modell 3	172
Abbildung 5.40: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen und Kurvenfahrt" - Hinteransicht - Felgen-Modell 3	172
Abbildung 5.41: Berechnungsergebnis bezüglich des Sicherheitsfaktors im Lastfall 2 "Bremsen" - Felgen-Modell 3	173
Abbildung 5.42: Reifen-Modell 1.....	175
Abbildung 5.43: Vorbereitung der Berechnung - Reifen-Modell 1.....	176
Abbildung 5.44: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse - Reifen-Modell 1.....	177
Abbildung 5.45: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse - Reifen-Modell 1	177
Abbildung 5.46: Reifen-Modell 2.....	179
Abbildung 5.47: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse - Reifen-Modell 2.....	180
Abbildung 5.48: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse - Reifen-Modell 2	180
Abbildung 5.49: Reifen-Modell 3.....	181
Abbildung 5.50: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse - Reifen-Modell 3.....	181
Abbildung 5.51: Reifen-Modell 4.....	182
Abbildung 5.52: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse - Reifen-Modell 4.....	182
Abbildung 5.53: Reifen-Modell 5.....	183
Abbildung 5.54: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse - Reifen-Modell 5.....	183
Abbildung 5.55: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse - Reifen-Modell 5	184
Abbildung 5.56: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse mit tatsächlicher Verformung - Reifen-Modell 5	184
Abbildung 5.57: Reifen-Modell 6.....	185
Abbildung 5.58: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse - Reifen-Modell 6.....	185
Abbildung 5.59: Ergebnisse der Reifen-Modelle grafisch aufgetragen	187
Abbildung 5.60: Vorgängermodell nach dem Feldeinsatz	188
Abbildung 6.1: Fertigungsvorbereitung für das Topologie-Modell 10.....	189
Abbildung 6.2: Additiv gefertigtes Topologie-Modell 10.....	190
Abbildung 6.3: Montierte Bremsscheibe an Topologie-Modell 10.....	191
Abbildung 6.4: Darstellung der Bohrungen für die Befestigungsschrauben der Bremsscheibe.....	191
Abbildung 6.5: Topologie-Modell 10 montiert an der Vorderachse des Hill-Cruisers	192
Abbildung 6.6: Topologie-Modell 10 montiert an der Hinterachse des Hill-Cruisers; außermittig	193
Abbildung 6.7: Topologie-Modell 10 für die Hinterachse.....	194
Abbildung 6.8: Topologie-Modell 10 für die Vorderachse.....	194
Abbildung 6.9: Topologie-Modell 10 montiert an der Hinterachse des Hill-Cruisers; mittig.....	195
Abbildung 6.10: Fertigungsvorbereitung für den Reifenmantel.....	196
Abbildung 6.11: Fertigungsvorbereitung für den Reifenmantel; einzeln in aufrechter Position	197
Abbildung 6.12: Fertigungsvorbereitung für den Reifenmantel; dreifach in aufrechter Position	197
Abbildung 6.13: Additiv gefertigter Reifenmantel aus weißem TPU mit Stützstruktur	198
Abbildung 6.14: Additiv gefertigter Reifenmantel aus weißem TPU mit entfernter Stützstruktur	198
Abbildung 6.15: Fertiges Topologie-Modell 10 mit Reifenmantel.....	199
Abbildung 6.16: Einsatzbereiter Hill-Cruiser mit neuen Rädern	200
Abbildung 6.17: Versuchsstrecke: Abfahrt vom Blomberg bei Bad Tölz [37].....	203
Abbildung 6.18: Repräsentativer Streckenabschnitt [36]	204
Abbildung 6.19: Auf der Versuchsstrecke befindliches Viehgitter [36]	204
Abbildung 6.20: Zustand des Radprofils an der Vorderachse nach drei Fahrten	205
Abbildung 6.21: Zustand des Radprofils an der Hinterachse nach drei Fahrten	206
Abbildung 6.22: Messstellen am Hill-Cruiser; Kanaluordnung [37]	207

Abbildung 6.23: Lastkollektive der verschiedenen Räder für den Messpunkt 6_6 - Biegemoment X-Achse Querträger.....	211
Abbildung 6.24: Lastkollektive der verschiedenen Räder für den Messpunkt 4_6 - Biegemoment Z-Achse Querträger.....	213
Abbildung 6.25: Lastkollektive der verschiedenen Räder für den Messpunkt 6_1 - Biegemoment Y-Achse Längsträger.....	215
Abbildung 6.26: Verlauf des Biegemomentes im Querträger um die X-Achse in den drei Fahrten	218
Abbildung 6.27: Verlauf des Biegemomentes im Querträger um die Z-Achse in den drei Fahrten	220

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1: Verschiedene Latticestrukturen und ihre Fähigkeit der Energieabsorption [19]	43
Tabelle 3.1: Werkstoffkennwerte PA 12 [5]	48
Tabelle 3.2: Werkstoffkennwerte TPU 95A [5]	50
Tabelle 4.1: Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse zu den Integral-Modellen aus Kapitel 4	144
Tabelle 5.1: Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse zu den Felgen-Modellen	174
Tabelle 5.2: Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse zu den Reifen-Modellen.....	186
Tabelle 6.1: Übersicht über das Gewicht der einzelnen Radversionen	201
Tabelle 6.2: Übersicht über die Randbedingungen der durchgeführten Fahrten.....	208

Abkürzungsverzeichnis

CAD	Computer Aided Design
CAE	Computer Aided Engineering
CAX	Computer Aided Technologies (Oberbegriff)
COR	Koeffizient der Restitution
DMS	Dehnungsmessstreifen
FDM	Fused Deposition Modeling
FEM	Finite Elemente Methode
KI	Künstliche Intelligenz
NPT	Non Pneumatic Tire
PA12	Thermoplastisches Polyamid 12 (Nylon 12)
RBE	Rigid Body Elements
SLS	Selektives Lasersintern
STEP	Standard for the Exchange of Product Model Data
STL	Standard Transformation Language (Stereolithographie)
SUV	Sport Utility Vehicle
TPU 95A	Thermoplastisches Polyurethan mit einer Shore-Härte von 95
Uptis	Unique Puncture-Proof Tire System

Formelverzeichnis

Formelzeichen	Zahlenwert	Einheit	Bezeichnung
B_{SLS}	48	$\frac{mm}{h}$	Baufortschritt der EOS P 396
$d_{max,FDM}$	240	mm	Max. Durchmesser für FDM-Bauteile
$d_{max,SLS}$	340	mm	Max. Durchmesser für SLS-Bauteile
E_{Al}	72000	MPa	Elastizitätsmodul für Aluminium
$F_{B,Prüf}$	285,7	N	Prüfbremskraft
$F_{G,Prüf\ 1,2,3}$	631	N	Prüfgewichtskraft (Indizes 1, 2 und 3 stehen für die untersch. Punkte der Krafteinleitung am Rad)
$F_{G,Prüf}(SF2)$	1262	N	Prüfgewichtskraft (mit Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 2)
$F_{S,Prüf}$	214,3	N	Prüfseitenkraft
F_{test}	1000	N	Prüfkraft zur Ermittlung der Soll-Steifigkeit
$h_{Modell10}$	80,5	mm	Höhe in Z-Richtung des Topologie-Modells 10
K_{Gesamt}	117,92	€	Kosten von Topologie-Modell 10 inkl. Reifenmantel
$K_{Modell10}$	106,22	€	Kosten von Topologie-Modell 10
$K_{Reifenmantel}$	11,70	€	Kosten für den Reifenmantel
K_{soll}	71,4	$\frac{N}{mm}$	Soll-Steifigkeit
$M_{B,Prüf}$	40	Nm	Prüfbremsmoment
$M_{K,Prüf}$	30	Nm	Prüfcurvenmoment
$m_{Luftrad,hinten}$	893	g	Gewicht des Luftreifenrades für die Hinterachse inkl. Anbauteile
$m_{Luftrad,vorne}$	1301	g	Gewicht des Luftreifenrades für die Vorderachse inkl. Anbauteile
M_{SLS}	63,34	$\frac{€}{h}$	Maschinenstundensatz industrieller SLS-Anlagen
$m_{Top.-Modell10}$	853	g	Gewicht von Topologie-Modell 10 inkl. Anbauteile
$m_{V,Felge}$	238,3	g	Gewicht der Felge aus der Vorgängerarbeit
$m_{V,Integral}$	581	g	Gewicht des Integralrades aus der Vorgängerarbeit
$m_{V,Reifen}$	314,5	g	Gewicht des Reifens aus der Vorgängerarbeit
U_{Rad}	857,65	mm	Radumfang
r_{Rad}	136,5	mm	Radradius
$t_{f,Modell10}$	1,677	h	Fertigungszeit von Topologie-Modell 10
x_{mess}	14	mm	Gemessene Deformation des luftgefüllten Reifens
x_{soll}	8,8	mm	Zielwert der Deformation
$\sigma_{max,PA12}$	45	MPa	Maximale Streckspannung des Materials PA 12
$\sigma_{max,TPU}$	8,6	MPa	Maximale Streckspannung des Materials TPU 95A

Vorwort

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um meinen aufrichtigen Dank und meine Wertschätzung denen gegenüber auszudrücken, die mich während meiner Masterarbeit unterstützt haben. Ohne ihre Hilfe wäre es mir nicht möglich gewesen, diese wichtige letzte Etappe in meinem Studium abzuschließen. Ich möchte meinen tiefsten Dank an meine Familie und Freunde richten, die immer an mich geglaubt und mich während des gesamten Studiums ermutigt und motiviert haben. Eure aufmunternden Worte und euer Verständnis haben entscheidend dazu beigetragen durch diese anspruchsvolle Aufgabe zu navigieren.

Ich möchte auch meinem Betreuer, Professor Dr.-Ing. Ralf Späth meinen Dank aussprechen. Seine fachliche Expertise und seine beständige Unterstützung haben wesentlich zum Erfolg dieser Arbeit beigetragen. Durch seine konstruktiven Anmerkungen konnte ich viele wichtige Erkenntnisse erlangen und so meine Studie kontinuierlich verbessern. Ohne seine Hilfe wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.

Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die kompetente Zusammenarbeit bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern Michael Ascher, Julius Cronau und Julian Klingenbeck, die mich bei der Umsetzung meiner Arbeit unterstützten und die additive Fertigung durchgeführt haben. Ich bedanke mich auch bei Herrn Jörgen Franke, der mir mit großer Geduld und Fachkenntnis gezeigt hat wie Messdaten präzise aufgenommen werden. Außerdem möchte ich mich bei Herrn Christian Schauer bedanken, der mich mit seiner sorgfältigen Arbeitsweise bei sämtlichen praktischen Tätigkeiten im Labor unterstützt hat und mir immer hilfsbereit zur Seite stand.

In Anbetracht der Tatsache, dass das Erstellen von Texten durch die erreichten technischen Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz von besonderer Leichtigkeit gekennzeichnet ist, möchte ich zu Beginn dieser Arbeit auf etwas hinweisen. KI-Sprachassistenten arbeiten mit komplexen neuronalen Netzen und bilden derzeit eher den Durchschnitt menschlichen Wissens ab. Auch wenn einige interessante Ansätze in der Antwort auf die Anfrage „Erstelle mir eine Masterarbeit zum Thema Entwicklung additiv gefertigter Laufräder in Integralbauweise“ entstanden sind, gehen die Antworten selten in die Tiefe. Für alltägliche Aufgaben eignet sich KI in den meisten Fällen, jedoch nicht für tiefergehende Forschungsfragen. Innovationen und die Sammlung von neuen Erkenntnissen in der Wissenschaft können wohl auch in Zukunft nur von klugen menschlichen Köpfen erzielt werden. Von KI-Sprachassistenten erstellte Texte fallen bisher nicht unter das Urheberrecht, weshalb die freie Verwendung in Abschlussarbeiten wie dieser theoretisch möglich wäre. Für den persönlichen Lernerfolg jedoch ist es unerlässlich selbst Texte zu erarbeiten und zu schreiben. Ich möchte deshalb betonen, dass kein Text in der vorliegenden Arbeit durch ein informationstechnisches neuronales Netz erstellt worden ist, sondern in Gänze aus dem biologischen neuronalen Netz des Autors stammt.

Zu guter Letzt, vielen Dank an alle, die an meiner Seite stehen und mich auf meinem Weg begleiten. Eure Hilfe und Unterstützung machen großen Unterschied und ich bin euch unendlich dankbar dafür.

Mit herzlichen Grüßen,

Tobias Peter Schurig

1. Einleitung und Rahmenbedingungen

Der Hill-Cruiser ist ein innovatives Gefährt und wurde speziell für anspruchsvolle Fahrten im Gelände entwickelt. Durch die Ausstattung mit Luftreifen ist er in der Lage Stöße abzufedern und eine gute Traktion auch auf unebenem Terrain zu gewährleisten. Dennoch kommen immer wieder Verbesserungsvorschläge auf, um den Hill-Cruiser noch langlebiger und widerstandsfähiger zu gestalten. In erster Linie entscheiden die Räder über die Performance in unwegsamem Gelände. Deswegen ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung bezüglich der Reifen-Technologien entscheidend. Dies trifft nicht nur auf den Hill-Cruiser, sondern auch auf die gesamte Fahrzeugindustrie zu. Die Räder von Fahrzeugen effizienter, sicherer und leichter zu gestalten ist Gegenstand vieler Forschungen. Derzeit stellt aber auch die Entsorgung von Altreifen ein großes Problem dar, welches einer Lösung bedarf.

Jährlich fallen alleine in Deutschland etwa 700.000 Tonnen Altreifen in Entsorgungsanlagen an, die recycelt werden sollen, um aus ihnen Gummigranulat herzustellen oder sie energetisch zu verwerten. Andere Staaten exportieren ihre Reifen in das arabische Land Kuwait wo derzeit rund 50 Millionen Reifen auf einer Fläche von 600.000 Quadratmetern darauf warten recycelt zu werden [1]. Geraten diese riesigen Berge an alten Autoreifen in Brand hat das verheerende Folgen auf die Umwelt. Das Recyceln der derzeit gelagerten Reifen in Kuwait wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen aber ein Ende ist nicht in Sicht, weil der Nachschub an Altreifen die Entsorgungsrate übersteigt. Bei einem weltweiten Kraftfahrzeugbestand von ca. 1,6 Mrd. und einer durchschnittlichen Lebensdauer eines Reifens von rund 8 Jahren ergeben sich enorme Herausforderungen an die Entsorgung der Altreifen. Durch die unterschiedlichen Materialien, die in einem Reifen eingesetzt werden, können sie nur mit viel Aufwand fachgerecht recycelt werden. Der Ruf nach einem innovativen Reifenkonzept mit verlängerter Lebensdauer und biologisch abbaubaren Materialien wird zusehends lauter.

Laut dem statistischen Bundesamt sind in Deutschland im Jahr 2023 insgesamt 3615 Unfälle mit Personenschaden entstanden, die rein auf technische Mängel am Fahrzeug zurückzuführen sind [2]. Davon entfielen 26 % auf Reifenschäden. Die unsachgemäße Wartung, die übermäßige Abnutzung und ein Verlust des Reifendruckes beeinflussen die Sicherheit der Fahrenden ganz enorm. Ein plötzlicher Verlust des Reifendruckes bei voller Fahrt kann fatale Folgen für die Insassen haben. Ein Reifen, der nicht mit Luft, sondern mit stoßdämpfenden Strukturen ausgestattet ist, könnte in der Lage sein die Sicherheit zu erhöhen aber trotzdem nicht die Performance des Fahrzeuges zu vernachlässigen.

Da es sich bei Reifen und Rädern jeglicher Art um sicherheitsrelevante Bauteile handelt, ist besondere Sorgfalt bei der Auslegung gefordert. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, welchen die Reifen unterliegen, sorgen für eine große Anzahl an Lastfällen die untersucht und validiert werden müssen. Unterschiedliche Untergründe, das Fahrzeuggewicht sowie starkes Bremsen, Beschleunigen oder Kurvenfahrten können zu unvorhergesehenen Belastungen führen. Die Nichtberücksichtigung wichtiger Lastfälle oder das falsche Interpretieren der Berechnungsergebnisse kann zu verhängnisvollen Unfällen führen.

Die Flugzeugabstürze der De Havilland Comet in den frühen 1950er Jahren haben gezeigt, dass Simulationen und Berechnungen niemals die Realität wiedergeben können. Die Comet war das erste kommerzielle Strahlflugzeug der Welt und wurde von der britischen Firma De Havilland Aircraft Company entwickelt [3]. Es versprach eine schnellere und komfortablere Art des Reisens und stellte in ihrer Zeit ein technisches Wunderwerk dar. Die Ingenieure haben die Struktur des Flugzeugs mit den damaligen Methoden umfangreichen Analysen unterzogen und gaben aufgrund der positiven Berechnungsergebnisse die Comet für den Betrieb frei.

Innerhalb eines Jahres zwischen 1953 und 1954 kam es zu einer Serie von Unfällen, bei denen die Comet immer auf die gleiche Weise während des Steigfluges nach dem Start in der Luft zerbrach und abstürzte. Die Ursache konnte lange nicht geklärt werden und der Comet wurde infolgedessen die Flugzulassung entzogen. Die komplette Rumpfstruktur wurde daraufhin einer aufwendigen Druckuntersuchung in einem Wasserbecken unterzogen. In diesem Versuch sollten die zyklischen Druckwechsel in der Kabine während des Steig- und Sinkfluges nachgeahmt werden und es wurde die Ursache für das Zerbrechen der Struktur gefunden. Infolge der wechselnden Druckbelastung im Flugbetrieb kam es zu einer starken Materialermüdung. Die Wechselbelastungen führten zu Haarrissen im Material und diese dann zu einem plötzlichen Versagen der Flugzeugstruktur. Auch die Tragflügel wurden durch das Eigengewicht am Boden und durch den Flugbetrieb ständig wechselnden Belastungen ausgesetzt, was zur Ermüdung des Materials geführt hat. Obwohl die Streckgrenze des Materials oberhalb der tatsächlich auftretenden Spannung lag kam es zu einem Versagen der Struktur.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich im Jahre 1875 und sollte jedem Teilnehmenden einer Vorlesung in der Werkstofftechnik bekannt sein. Der Eisenbahnunfall von Timelkam veranlasste August Wöhler zur Beschreibung der Materialermüdung. Er stellte fest, dass ein wechselbeanspruchter Werkstoff eine geringere Belastbarkeit erzielt als ein statisch beanspruchter. Die daraufhin entstandene Wöhlerlinie ist ein wichtiger Bestandteil im Maschinenbau und dient dem Nachweis der Schwingfestigkeit eines Werkstoffes. Im Wöhlerversuch wird ein Material einer wechselnden Spannungsamplitude ausgesetzt. In einem Diagramm wird der Punkt eingetragen wann es zu einem Bruch gekommen ist. Es entstehen verschiedene Bereiche die unterschiedliche Festigkeitshorizonte haben. Ab einer Lastwechselzahl von ungefähr 10^6 kann von einer Dauerfestigkeit gesprochen werden. Ab diesem Punkt wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu einem Versagen des Materials kommen.

Die Beispiele für die angesprochenen Unfälle zeigen, dass es von besonderer Bedeutung ist, die Berechnungsergebnisse nicht als bare Münze zu nehmen, sondern kritisch zu hinterfragen. Nur wer im Stande ist die Ergebnisse richtig zu interpretieren und in den passenden Kontext einzuordnen kann die richtigen Entscheidungen treffen.

Konventionelle Reifen könnten durch den Einsatz von innovativen Technologien überarbeitet werden. Die Topologieoptimierung im Zusammenspiel mit additiven Fertigungsverfahren ist dafür bestens geeignet. Die Ursprünge der Topologieoptimierung reichen bis in die 1980er Jahre zurück, als die grundlegenden mathematischen Beschreibungen dafür formuliert worden. Seitdem wurde dieses Feld stetig weiterentwickelt und es stehen leistungsfähige Algorithmen und Computertechnologien zur Verfügung, die eine immer präzisere Optimierung ermöglichen. Im Mittelpunkt der Topologieoptimierung steht die optimale Verteilung von Material in einem gegebenen Bauraum, sodass bestimmte Ziele erreicht werden. Diese Ziele umfassen die Minimierung des Gewichtes, die Maximierung der Steifigkeit oder die Verbesserung anderer mechanischer Eigenschaften. Die hervorgebrachten Designlösungen sind mit konventionellen Fertigungsverfahren nur schwer oder gar nicht zu realisieren. Durch den Einsatz der additiven Fertigung können die optimierten Strukturen auch praktisch umgesetzt werden, was zu einer erheblichen Verbesserung in der Konstruktion führt. Dadurch ist ein Umdenken der Konstrukteure und eine Adaption der Konstruktionsrichtlinien von fertigungsgerechter Gestaltung hin zu einer belastungsgesteuerten Gestaltung notwendig.

1.1 Aufgabenstellung und Vorgehensweise

Diese Masterarbeit wird an der Universität der Bundeswehr München an der Fakultät für Maschinenbau, an der Professur für Konstruktion und Leichtbau, unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Ralf Späth durchgeführt und umfasst die nachfolgend beschriebene Aufgabenstellung.

Den Abstieg einer Bergwanderung empfinden viele Wanderer als den unangenehmsten Teil des Tages. Die Belastung der Kniegelenke bei jedem Schritt in einem Gefälle kann zu Schmerzen und Ermüdung führen. Außerdem sind die Wanderer nach einem anstrengenden Aufstieg weniger aufmerksam beim Abstieg, was das Risiko für Fehltritte oder Stürze erhöht. Alternative Abstiegsmöglichkeiten, wie Bergbahnen, erfordern entsprechende Einrichtungen und sind nicht immer gut verfügbar. Aus diesem Grund wurde in vorangegangenen Arbeiten ein dreirädriges Gefährt entwickelt, mit dem der Abstieg fahrend bewältigt werden kann, der Hill-Cruiser. Da dieses Fahrzeug zunächst den Berg hinaufgetragen werden muss, ist es besonders wichtig die Leichtbauprinzipien an der gesamten Konstruktion zu erfüllen. Einen großen Gewichtsanteil stellen die 14“-Speichenfelgen mit Schlauchreifen dar. In dieser Arbeit soll deswegen diese gewichtsintensive Lösung überarbeitet werden, indem auf additiv gefertigte Kunststoff-Laufräder in Integralbauweise gesetzt werden soll. In der Integralbauweise stammen sowohl die Felge als auch der Mantel aus einem Druck. Anstatt des Luftschlauches sollen stoßabsorbierende Strukturen für Fahrkomfort sorgen.

Zunächst sollen umfangreiche Literaturrecherchen zu bisherigen Entwicklungen, Benchmarking und analytische Voruntersuchungen zu ersten Entwürfen führen. Die Definition von Anforderungen bezüglich des Gewichtes, der Sicherheit und des Fahrkomforts soll durchgeführt werden. Es sollen anschließend geeignete Lösungsansätze konzeptioniert werden. Die ausgewählten Konzepte werden dann mittels CAD-Software auskonstruiert und unter der Anwendung einer FE-Modellierung hinsichtlich ihres linear-elastischen Verhaltens untersucht. Die Berechnungsergebnisse werden dann bewertet und die einzelnen Lösungen auf ihre Eignung hin überprüft. Die favorisierte Lösung wird im Anschluss final ausgelegt und konstruiert. Den Abschluss der Arbeit stellt die additive Fertigung und die experimentelle Untersuchung dar.

Wie die Aufgabenstellung verdeutlicht, findet in dieser Arbeit ein Produktentwicklungsprozess statt. Es wurde bereits frühzeitig für den Einsatz der sogenannten Topologieoptimierung für die Bearbeitung der Aufgabenstellung entschieden. Durch diese Anwendung ändert sich der klassische Entwicklungsprozess und einige Aspekte der Aufgabenstellung, wie die Konzeption konkreter Lösungsansätze, entfallen. Wie genau die Topologieoptimierung den Entwicklungsprozess ändert und welche Schlussfolgerungen sich damit für diese Arbeit ergeben ist nachfolgend dargestellt.

Es gibt eine sehr große Anzahl an Quellen die sich mit der Definition eines Entwicklungsprozesses für ein Produkt beschäftigen. Alle treffen die unterschiedlichen Anforderungen eine Abfolge festzulegen, nach welcher ein Produkt entwickelt werden kann. Der in Abbildung 1.1 dargestellte Entwicklungsprozess ist nach dem Vorbild des Vorlesungsskriptes zum Modul „Methoden in der Produktentwicklung“ von Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. Alexander Koch am Institut für technische Produktentwicklung der UniBw München entstanden und beschreibt den klassischen Entwicklungsprozess mit konventionellen Fertigungsverfahren [4].

Abbildung 1.1: Klassischer Entwicklungsprozess mit konventionellen Fertigungsverfahren [4]

Durch den Einsatz der additiven Fertigung im Zusammenspiel mit der Topologieoptimierung ändert sich der klassische Entwicklungsprozess, wie Abbildung 1.2 zeigt, welcher durchaus als neuartiger innovativer Entwicklungsprozess bezeichnet werden kann. Die beiden Teilprozesse Konzeption und Konstruktion ändern sich und geben Aufgaben an den Prozess der Topologieoptimierung ab. Es müssen nun keine Teilfunktionen oder Lösungsprinzipien mehr festgelegt werden wie es traditionell der Fall ist. Natürlich muss auch im innovativen Prozess mit der Konstruktion gearbeitet werden. So müssen zum Beispiel die Geometrien, die beibehalten werden sollen, erstellt werden. Die eigentliche Konstruktionsaufgabe liegt jedoch bei der Software der Topologieoptimierung. Diese legt das eigentliche Lösungsprinzip für die Aufnahme der Lasten fest. Trotzdem ersetzt die Optimierung der Topologie nicht die Analyse in einem FE-Programm. Es muss trotzdem nachgewiesen werden, dass die erstellte Struktur den Belastungen standhalten kann. Gegebenenfalls müssen auch dann Optimierungen vorgenommen werden, was eine erneute Berechnung auslöst. An dieser Stelle sei anzumerken, dass die Topologieoptimierung nur ein Hilfsmittel darstellt. Die Konstruktion kann wirkungsvoll verbessert werden aber das schließt nicht die Anwendung weiterer wichtiger Aufgaben im Entwicklungsprozess aus.

Abbildung 1.2: Innovativer Entwicklungsprozess durch Einsatz der Topologieoptimierung und additiven Fertigungsverfahren; Eigens erstellt in Anlehnung an [4]

In Kapitel 2 sollen zunächst die wichtigsten Voruntersuchungen durchgeführt und eine Literaturrecherche angestellt werden. Dazu gehört die Auswertung einer Masterarbeit, die sich mit dem gleichen Themengebiet beschäftigt hat und welche Ziele dabei erreicht worden sind. Es soll außerdem der Stand der Wissenschaft und Technik ermittelt werden. Dabei werden sowohl bekannte große Unternehmen aber auch an Universitäten durchgeführte Studien hinsichtlich ihrer Forschungsergebnisse untersucht, die sich mit dem in dieser Arbeit behandelten Themengebieten beschäftigt haben. Hauptaugenmerk soll dabei auf Räder in Integralbauweise, topologieoptimierte und additiv gefertigte Räder oder Felgen und auf luftlose Reifen gelegt werden. Den Abschluss des Kapitels soll die Analyse bezüglich stoßabsorbierender Strukturen darstellen.

Kapitel 3 klärt die wichtigsten Wissensgrundlagen, die für die Bearbeitung der Aufgabe erforderlich sein werden. Darunter zählt die Topologieoptimierung und wie diese im Zusammenspiel mit dem generativen Design in der Konstruktion eingesetzt werden kann. Wichtigster Aspekt diesbezüglich wird der Prozess bzw. die Vorgehensweise sein. Da zwei unterschiedliche additive Fertigungsverfahren eingesetzt werden sollen, müssen die wichtigsten Grundlagen des selektivem Lasersinterns (SLS) und des Fused Deposition Modelling (FDM) untersucht werden. Dabei spielt auch die Analyse der jeweils einzusetzenden Werkstoffe eine Rolle. Es sollen diesbezüglich auch Konstruktionsrichtlinien für die additive Fertigung festgelegt werden, die ihre Anwendung in dieser Arbeit finden sollen. Dazu zählt zum Beispiel die Definition der minimalen Wandstärken und die maximale Bauteilgröße. Ein sehr wichtiger weiterer Punkt spielt die Synergie zwischen der Topologieoptimierung und den additiven Fertigungsverfahren. Dabei soll das Zusammenspiel dieser beiden fortschrittlichen Technologien untersucht werden, um die optimale Anwendung zu gewährleisten. Des Weiteren soll eine Begriffserklärung des Computer Aided Engineering (CAE) und der Finite-Elemente-Methode (FEM) stattfinden, um deren Bedeutung für diese Arbeit zu untersuchen. Den Abschluss des Kapitels soll die Erläuterung der in dieser Arbeit verwendeten Software darstellen.

In Kapitel 4 sollen die in dieser Arbeit entstandenen Modelle der Laufräder in Integralbauweise vorgestellt werden. Dazu gehört die Vorgehensweise der Konstruktion bzw. der Erstellung und die ausführliche Darstellung der einzelnen Berechnungsergebnisse. Die FE-Analysen sollen alle auf die gleiche Weise mit den gleichen Randbedingungen durchgeführt werden. Im Mittelpunkt der Analysen soll die größte vorkommende Spannung stehen, damit festgestellt werden kann ob die Modelle im Stande sind die Lasten zu ertragen. Außerdem soll durch eine sinnvolle Verschiebungsanalyse nachgewiesen werden, ob die Laufräder beim Abrollen immer die gleiche Nachgiebigkeit besitzen.

In Kapitel 5 sollen auf eine ähnliche Weise wie im Kapitel zuvor die Laufräder in Differentialbauweise vorgestellt werden. Dazu gehören die Felgen und die dazu passenden Reifen. Die erforderlichen FE-Analysen sollen auf die gleiche Weise durchgeführt werden wie in Kapitel 4.

In Kapitel 6 sollen alle praktischen Tätigkeiten beschrieben und dargestellt werden. Dazu zählt die Fertigung der Komponenten, Nachbearbeitungen, Montageschritte sowie die Erläuterung der experimentellen Validierung. Das Ziel in diesem Kapitel, was sich im Grunde auch auf die gesamte Arbeit bezieht, soll die Fertigung eines Laufrades mit anschließender Testfahrt sein. Während der Testfahrt sollen dann Messdaten aufgenommen welche im Anschluss kurz ausgewertet werden sollen.

Da die Vorgängerarbeit (Erläuterung folgt in Kapitel 2.1) im Prinzip genau die gleiche Aufgabenstellung beinhaltet wie die hier vorliegende, soll auf eine erneute Klärung der Anforderungen an die Laufräder verzichtet werden. Herr Wende hat ausführlich Nutzer- sowie Kundenanforderungen geklärt und Funktionen sowie Wirkkonzepte erarbeitet, die die Grundlage seiner Arbeit darstellten. Da zu Beginn der vorliegenden Arbeit dafür entschieden wurde eine andere Herangehensweise für die Entwicklung der Laufräder zu wählen, kann auf die erneute Klärung der Wirkprinzipien und Konzeption verzichtet werden. Durch den Einsatz der Topologieoptimierung entfallen diese Aspekte ohnehin. Als Ziel soll für diese Arbeit festgelegt werden, dass weitere Gewichtsreduktionen und Optimierungen der Laufräder bezüglich der Fahreigenschaften stattfinden sollen. Aus diesem Grund findet häufiger der Vergleich zum Vorgängermodell statt. Außerdem soll die Frage nach der Sinnhaftigkeit beantwortet werden die Topologie eines Rades, unter der Anwendung von generativem Design, zu optimieren.

Sämtliche Themengebiete in dieser Arbeit beschränken sich ausschließlich auf die drei Räder des Hill-Cruisers. Es ist nicht das Ziel den Aufbau des Hill-Cruisers zu untersuchen. Es wird keine Optimierung oder eine Änderung am Hill-Cruiser bezüglich der Quer- und Längsachse, der Radaufnahmen, des Fahrersitzes, der Bremsen oder Messtechnik angestrebt. Sollten im Verlauf dieser Arbeit neue Erkenntnisse aus Testfahrten entstehen, sollen diese beschrieben und ausgewertet werden solange sich diese Erkenntnisse auf die Räder beziehen. Es soll auch kein Bezug oder Analysen zu angetriebenen Rädern vorgenommen werden, sondern ausschließlich zu nichtangetriebenen Laufrädern. In dieser Arbeit werden außerdem keine traditionellen Fertigungsverfahren wie Drehen, Fräsen oder Gießen behandelt.

2. Voruntersuchungen und Literaturrecherche

In diesem Kapitel sollen verschiedene Veröffentlichungen untersucht werden, die sich bereits mit den in dieser Arbeit behandelten Themengebieten beschäftigt haben. Dazu gehört die Masterarbeit von Herrn Johannes Wende durchgeführt an der UniBw München aus dem Jahr 2023 [5]. Weiterhin wurden die Produkte etablierter Hersteller aus der Reifenindustrie und verschiedene Forschungsarbeiten und Studien untersucht. Das Ziel in diesem Kapitel besteht darin den Stand der Wissenschaft und Technik zu ermitteln und analytische Voruntersuchungen bezüglich stoßabsorbierender Strukturen anzustellen.

2.1 Vorangegangene Arbeiten

Die vorliegende Arbeit baut direkt auf einer Masterarbeit von Herrn Johannes Wende auf [5], deren wichtigste Erkenntnisse nachfolgend vorgestellt werden sollen. Die Arbeit wurde durchgeführt an der UniBw München, Fakultät für Maschinenbau, an der Professur für Konstruktion und Leichtbau unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Ralf Späth und trägt den Titel „Entwicklung additiv gefertigter Laufräder in Integralbauweise“. In der vorliegenden Arbeit wird häufiger Bezug zu dieser Arbeit genommen, weshalb häufiger die Begriffe „Vorgängerarbeit“ oder „Vorgängermodell“ fallen. Damit wird dann der Bezug zu der Arbeit von Herrn Wende hergestellt.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Laufräder sollen am sogenannten Hill-Cruiser eingesetzt werden, welcher in Abbildung 2.1 dargestellt ist. Dabei handelt es sich um ein Gefährt auf drei Rädern, welches den komfortableren Abstieg einer Bergwanderung ermöglichen soll. Er besteht aus einer Quer- und Längsachse aus Aluminium bzw. beim neueren Modell aus kohlefaserverstärkten Kunststoffrohren. Die Lenkung tätigt der Fahrer mit den Beinen indem die Querachse verdreht wird. Gebremst wird das Fahrzeug über drei Scheibenbremsen, die an jedem Rad angebracht sind.

Abbildung 2.1: Hill-Cruiser [5]

Die am Hill-Cruiser eingesetzten Luftreifen sind in den Abbildung 2.2 und 2.3 dargestellt. Sie bieten ein hohes Potential für die Reduzierung des Gewichtes, was für die Akzeptanz des Hill-Cruisers von besonderer Bedeutung ist. Mitsamt den Anbauteilen (zwei Kugellager, Distanzhülse, Bremsscheibe und Befestigungsschrauben) ergibt das ein Gewicht der Luftreifenräder von:

$$m_{\text{Lufttrad,vorne}} = 1301 \text{ g}$$

$$m_{\text{Lufttrad,hinten}} = 893 \text{ g}$$

Abbildung 2.2: Luftreifenrad für die Vorderachse [5]

Abbildung 2.3: Luftreifenrad für die Hinterachse

Ein sehr wichtiger Punkt war die Ermittlung der am Rad wirkenden Kräfte und Momente und die Festlegung der korrekten Lagerung für die Berechnung. Herr Wende legte insgesamt acht Lastfälle fest wie nachfolgend beschrieben.

Geradeausfahrt: Es wirkt das Fahrergewicht als Gewichtskraft mit $F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$. Die Lagerung befindet sich an der Stelle der Kugellager. Die Gewichtskräfte wurden separat an zwei unterschiedliche Stellen des Rades aufgebracht. Es ergeben sich dadurch die Lastfälle „Geradeausfahrt 1“ und „Geradeausfahrt 2“ wie in Abbildung 2.4 dargestellt.

Abbildung 2.4: Prinzipdarstellung der Lastfälle für die Geradeausfahrt [5]

Bremsen: Es wirkt das Fahrergewicht als Gewichtskraft mit $F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$. Weiterhin wurde das Bremsmoment mit $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$ ermittelt. Lager 1 stellt die Verbindung zur Achse dar und Lager 2 beschreibt das Verhalten der Bremscheibe. Mit den beiden Gewichtskräften ergeben sich die Lastfälle „Bremsen 1“ und „Bremsen 2“ wie in Abbildung 2.5 dargestellt.

Abbildung 2.5: Prinzipdarstellung der Lastfälle für das Bremsen [5]

Kurvenfahrt: Es wirkt das Fahrergewicht als Gewichtskraft mit $F_{G,Prüf} = 631 \text{ N}$. Weiterhin wurde das Kurvenmoment mit $M_{K,Prüf} = 30 \text{ Nm}$ ermittelt. Die Lagerung repräsentiert das Kugellager. Mit den beiden Gewichtskräften ergeben sich die Lastfälle „Kurvenfahrt 1“ und „Kurvenfahrt 2“ wie in Abbildung 2.6 dargestellt.

Abbildung 2.6: Prinzipdarstellung der Lastfälle für die Kurvenfahrt [5]

Bremsen in der Kurve: Die Lastfälle des Bremsens und der Kurvenfahrt werden kombiniert und sollen so den schlimmsten anzunehmenden Fall eines Bremsens in der Kurve simulieren. Es ergeben sich dadurch die Lastfälle „Bremsen und Kurvenfahrt 1“ sowie „Bremsen und Kurvenfahrt 2“.

Die genauen Grundlagen und Randbedingungen der Berechnungen werden in der vorliegenden Arbeit separat noch einmal zu Beginn von Kapitel 4 erläutert.

Herr Wende hat sich mit verschiedenen Formen innerhalb der Radstruktur beschäftigt. Darunter Waben-, Kreis-, Sinus-, und Ellipsenformen. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Form einer Ellipse als stoßabsorbierende Struktur den besten Kompromiss zwischen Festigkeit und Verformungsfähigkeit aufweist. Nach umfangreichen Berechnungen stellte das in Abbildung 2.7 dargestellte Rad das Ergebnis der Arbeit für ein Laufrad in Integralbauweise dar und wurde additiv gefertigt. Es fand jedoch keine experimentelle Validierung zu diesem Laufrad statt. Die Maximalspannung in der FE-Analyse beträgt 21,7 MPa, die maximale Verformung 4,6 mm und das Gewicht liegt laut Softwareangabe bei 581 g.

Abbildung 2.7: Laufrad in Integralbauweise aus der Vorgängerarbeit [5]

Die Vorgängerarbeit hat sich auch mit Laufrädern in Differentialbauweise beschäftigt. Der Reifen besteht dabei aus einem anderen Material als die Felge und beide werden nach dem Druck zusammengefügt. Beide Komponenten der Differentialbauweise wurden additiv gefertigt und einer Testfahrt unter realen Bedingungen unterzogen. Das Ergebnis dieser Fahrt wird in Kapitel 5.4 näher beschrieben. Abbildung 2.8 zeigt das Ergebnis der Vorgängerarbeit bezüglich des Reifens aus TPU 95A. Die Maximalspannung beträgt nach einer FE-Analyse 8,9 MPa, die maximale Verformung 5 mm und das Gewicht liegt laut Software bei 314,5 g.

Abbildung 2.8: Reifen für das Laufrad in Differentialbauweise aus der Vorgängerarbeit [5]

In Abbildung 2.9 ist das Ergebnis der Vorgängerarbeit bezüglich der Felge aus PA 12 dargestellt. Die Maximalspannung in der FE-Analyse beträgt 76,4 MPa und stellt damit eine deutliche Überschreitung der maximalen Streckspannung des Materials dar. Die maximale Verformung wurde in Kombination mit dem Reifen berechnet und beträgt 7,7 mm. Das Gewicht liegt laut Softwareangabe bei 238,3 g.

Abbildung 2.9: Felge für das Laufrad in Differentialbauweise aus der Vorgängerarbeit [5]

Eine wichtige Größe, welche in der Vorgängerarbeit ermittelt wurde ist die Zielsteifigkeit der Räder. Damit eine genügende Federwirkung auftritt, müssen die Räder ein gewisses Maß nachgeben und in der Lage sein sich zu verformen. Die luftgefüllten Reifen aus Abbildung 2.2 wurden dazu mit einer Prüfkraft $F_{test} = 1000 \text{ N}$ belastet und die dabei auftretende Verformung $x_{mess} = 14 \text{ mm}$ gemessen. Aus dem Verhältnis dieser beiden Größen wurde die Soll-Steifigkeit K_{soll} nach Formel 2.1 ermittelt.

$$K_{soll} = \frac{F_{test}}{x_{mess}} = \frac{1000 \text{ N}}{14 \text{ mm}} = 71,4 \frac{\text{N}}{\text{mm}} \quad (2.1)$$

Anschaulicher ist aber die Verwendung der Verformung x_{soll} für die Überprüfung der Ist-Steifigkeit, da diese Größe in den FE-Berechnungen direkt ausgegeben wird. Diese wurde mithilfe der ermittelten Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631 \text{ N}$ nach Formel 2.2 berechnet. Laut den Berechnungen muss sich also die Verformung am unteren Punkt des Rades dem Sollwert x_{soll} so gut wie möglich annähern, damit eine ausreichende Nachgiebigkeit des Rades gewährleistet werden kann.

$$x_{soll} = \frac{F_{G,Prüf}}{K_{soll}} = \frac{631 \text{ N}}{71,4 \frac{\text{N}}{\text{mm}}} = 8,8 \text{ mm} \quad (2.2)$$

2.2 Stand der Wissenschaft und Technik

Der japanische Reifenhersteller Bridgestone forscht schon seit 2011 an luftlosen Reifen, die aktuell unter dem Namen „Air Free (Concept)“ ihre Vermarktung finden [10]. Der erste seiner Art wurde bereits im Jahre 2013 vorgestellt. Die aktuelle Version dieses Konzeptes ist in Abbildung 2.10 dargestellt und zeigt die schräg angestellte Speichenstruktur des Reifens. Laut dem Hersteller sind diese Reifen sowohl für Fahrzeuge im Straßenverkehr als auch für Maschinen im Bergbau, in der Landwirtschaft und im Baugewerbe geeignet. Die meisten Energieverluste entstehen bei allen Reifen infolge von sich wiederholenden Formänderungen beim Abrollen. Durch diese Reifenstruktur konnten die Ingenieure von Bridgestone in Experimenten nachweisen, dass der Energieverlust im Gegensatz zu luftgefüllten Reifen geringer ist. Dadurch tragen diese Reifen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen bei. Bridgestone hat sich dazu verpflichtet durch eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und eine dadurch effektivere Ressourcennutzung seinen Kunden auch in Zukunft innovative Produkte anbieten zu können. In Kapitel 5.3 soll diese Reifenstruktur analytisch untersucht, damit festgestellt werden kann, ob dieses Design für einen Einsatz im Zuge dieser Arbeit in Frage kommt. Für den Hill-Cruiser wäre die Struktur dieser Reifen optimal, wenn eine ausreichende Federung gewährleistet werden kann und sie auch additiv zu fertigen ist.

Abbildung 2.10: Luftloser Reifen von Bridgestone mit der Bezeichnung: "Air Free (Concept)" [10]

Der namenhafte französische Reifenhersteller Michelin hat sich in der Vergangenheit bereits eingehend mit der Entwicklung von luftlosen Reifen, oder auch non-pneumatic-tires (NPT), beschäftigt. Im Jahr 2019 stellte Michelin erstmals den in Abbildung 2.11 dargestellten Autoreifen vor [8]. Uptis steht für „Unique Puncture-proof Tire System und bedeutet auf Deutsch „einzigartiges pannensicheres Reifensystem“. Das Besondere an diesem Reifen ist die Herstellung mit additiven Fertigungsverfahren. Die konventionell hergestellte Felge aus Aluminium wird mit den Speichen des Reifens bedruckt und somit zu einem Tweel (Wortkombination zwischen Tire (Reifen) und Wheel (Felge)) zusammengefügt. Die Speichen bestehen aus einem in Harz eingebetteten Fiberglas, was ihnen eine ausgezeichnete Federung verleiht. Außerdem wird auf diese Art die Funktionsweise von gewöhnlichen luftgefüllten Rädern nachgeahmt. Durch den Wegfall eines Druckverlustes oder von Reifenschäden während der Fahrt werden Reserverad, Wagenheber und Reifendruck-Kontrollanzeige im Fahrzeug überflüssig. Auch sollen die NPT's von Michelin leichter, langlebiger, leiser, ökologischer und vor allem sicherer sein. Aufgrund der signifikanten Vorteile im Gegensatz zu konventionellen Reifen soll im Rahmen dieser Arbeit die Struktur der Speichen nachgeahmt und anschließend einer rechnerischen Analyse unterzogen werden (siehe dazu Kapitel 5.3). Durch die nach Angaben des Herstellers leichtere Bauweise im Gegensatz zu konventionellen luftgefüllten Reifen, könnte sich die Struktur des „Uptis“ sehr gut für den Hill-Cruiser eignen.

Abbildung 2.11: Luftloser Reifen von Michelin mit der Bezeichnung: „Uptis“ [8]

Das Patent für einen luftlosen Reifen [11], eingereicht von Tsuzuki Takuya im Jahr 2019, bei dem der japanische Reifenhersteller Toyo Tire Corporation der Anmelder ist, verfolgt einen völlig neuen Ansatz. Mit dem obersten Ziel einen Reifen anbieten zu können, der die Nachhaltigkeit verbessert, wurden intensive Nachforschungen angestellt, um neue Möglichkeiten zu erschließen die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Als Ergebnis stellte Toyo Tire einen Konzeptreifen namens „noair“ vor, welcher in Abbildung 2.12 dargestellt ist.

Abbildung 2.12: Luftloser Reifen von Toyo Tires mit der Bezeichnung: "noair" [12]

Abbildung 2.13 zeigt einen Auszug aus genanntem Patent [11], welches die Grundlage für den entwickelten luftlosen Reifen bildet. Die Speichen sind quer zur Fahrtrichtung angeordnet und sollen so das Gewicht des Fahrzeuges zuverlässig tragen. In dem Bereich zwischen den Speichen und der Gummilauflfläche kommen hochwertige Faser-Kunststoff-Verbunde zum Einsatz, was die Belastung der Speichen verringern soll. Durch den Einsatz eines speziellen Verfahrens der Vulkanisation von Polyurethan bilden sich im Material des Reifens harte und weiche Domänen aus. Die harten Domänen sorgen mit ihrem Elastizitätsmodul von rund 100 MPa für eine ausreichende Festigkeit und Tragfähigkeit. Die weichen Domänen mit einem Elastizitätsmodul von ca. 5 - 7 MPa verleihen dem Reifen die notwendige Flexibilität und Nachgiebigkeit. Im Versuch ergaben sich eine um 4 % erhöhte Bremsleistung, 25 % weniger Rollwiderstand und eine achtmal längere Lebensdauer des „noair“ (lt. Quelle [12]).

[圖 1]

[圖 3]

[圖 4]

[圖 2]

Abbildung 2.13: Prinzipskizze des "noair", Auszug aus der Patentschrift [11]

Eine Gewichtsersparnis von 18 % und eine deutliche Reduzierung der Fertigungszeit und der Herstellungskosten. So bewirbt der Automobilhersteller Volkswagen in Jahr 2019 die in Abbildung 2.14 dargestellten Felgen [7]. In Zusammenarbeit mit Autodesk's Umgebung für generatives Design in Fusion 360 entstand dieser Prototyp, der die Nostalgie eines Oldtimer-VW-Busses mit den neuesten Technologien der Topologieoptimierung und additiven Herstellungsverfahren vereint. Inwieweit dieses Felgendesign tatsächlich im Straßenverkehr eingesetzt werden kann lassen beide an der Entwicklung beteiligten Unternehmen unbeantwortet. Fakt ist, dass es durch die optimierte Anordnung von Material und der damit verbundenen Gewichtsersparnis zu einem geringeren Energieverbrauch des Elektro-Bullis kommt und damit mehr Reichweite ermöglicht. Autodesk erklärt, dass generatives Design genau dann einen Vorteil bietet, wenn der Horizont für viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu einem Konstruktionsproblem erweitert wird. So können die Ingenieure neuen Ideen entwickeln und in das finale Design einfließen lassen, die vorher wohl unentdeckt geblieben wären. Auch in dieser Arbeit soll das generative Design in Autodesk Fusion 360 verwendet werden. Würde eine ähnlich hohe Gewichtsersparnis auch bei einer Felge für den Hill-Cruiser erzielt werden, wäre das eine enorme Verbesserung.

Abbildung 2.14: Topologieoptimierte Felge an einem Elektro-VW-Bus - Zusammenarbeit von Volkswagen und Autodesk [7]

Auch Goodyear, ein US-amerikanischer Reifenhersteller, will in der Entwicklung von luftlosen Reifen mithalten und hat sein Design im Jahr 2022 vorgestellt, welcher in Abbildung 2.15 dargestellt ist [9]. Laut den Herstellern bieten NPT's ein enormes Potential, da sowohl traditionelle als auch moderne autonome Fahrzeuge von der Wartungsfreiheit profitieren können. Das Rad besteht aus der konventionell hergestellten Felge aus Aluminium, dem Scherband einschließlich der Lauffläche und dem Verbindungssteg. Das Scherband ist die eigentliche Innovation und ist verantwortlich für das Tragen des Fahrzeuggewichtes. Es besteht aus vielen schmalen aufrechtstehenden Kreuzen die nebeneinander und versetzt angeordnet sind. Durch diese Konstruktion erzielen die Entwickler bei Goodyear ein komfortables Fahrgefühl und hervorragende Federungseigenschaften. Das Unternehmen selbst macht keine Angaben aus welchem Werkstoff das Scherband besteht. Es könnte sich um eine Art Naturkautschuk, mit innenliegenden Verstärkungen aus Metall oder Verbundwerkstoffen handeln. Auch die Verwendung von nachgiebigen Thermoplasten ist denkbar. Dieses Design für einen luftlosen Reifen sollte in dieser Arbeit in Kapitel 5.3 nachgeahmt und rechnerisch überprüft werden.

Abbildung 2.105: Luftloser Reifen von Goodyear [9]

Nach Ansicht des amerikanischen Magazins „Time“ gehört die in Abbildung 2.16 dargestellte Erfindung zu den besten des Jahres 2022, der Michelin Vision Concept Tire [6]. Die Zukunftsstrategie des Unternehmens sah einen innovativen Reifen vor, welcher in den Bereichen Effizienz, Sicherheit und den respektvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen vollständig überzeugen kann. Im Gegensatz zu traditionellen Reifen wird hier eine Kombination zwischen Reifen und Felge geschaffen die völlig luftlos konstruiert ist. Mit biologisch abbaubaren Materialien und dem „Wiederaufladen“ des Profils mit 3D-Druck und der damit einhergehenden längeren Nutzungsdauer hat Michelin es geschafft den Anforderungen an Nachhaltigkeit in besonderem Maße gerecht zu werden.

Abbildung 2.116: Michelin Vision Concept Tire [6]

Die biologische Abbaubarkeit des Vision Concept Tire soll in Zukunft das Problem der Entsorgung lösen. Mit einer Mischung aus natürlichen Materialien wie Naturkautschuk, Bambus und Papier sowie recyceltem Kunststoff und Glas will Michelin die Abhängigkeit von chemisch hergestellten Produkten reduzieren und nachhaltig wirtschaften. Außerdem strebt das Unternehmen eine Revolution in der Reifenherstellung an. Während konventionelle Verfahren nur eingeschränkte Geometrien fertigen können ermöglichen additive Verfahren eine präzise Herstellung der Reifenstruktur und die optimale Materialverteilung innerhalb des Reifens, was zu einer optimierten Leistung führt.

Ein weiteres besonderes Merkmal ist die Ausstattung mit einer Zustandsüberwachung, die die Fahrumgebung in Echtzeit auswertet und zu einer verbesserten Fahrperformance führt. Die Lauffläche des Vision Concept Tire lässt sich mit 3D-Drucktechnologien „wiederaufladen“. Das bedeutet, dass an eigens dafür errichteten Stationen das abgefahrte Profil wieder erneuert werden kann. Dies steigert die Einsatzdauer des Reifens in erheblichem Maße. Für den Wintersportausflug über das Wochenende kann auch ein Schneeprofil aufgedruckt werden was nach Ende des Ausfluges wieder entfernt werden kann, alles ohne einen Reifenwechsel.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Michelin Vision Concept Tire ein bahnbrechendes Projekt ist, das verstehen lässt, wie die Zukunft der Reifenindustrie aussehen könnte. Die integrale Bauweise, die optimierte Topologie und die Herstellung mit additiven Fertigungsverfahren spiegeln sich auch in den Kernelementen der Aufgabe in dieser Arbeit wider, weshalb dieses innovative Reifenkonzept definitiv als Inspirationsquelle gedient hat. Es könnten weitergehende Analysen bezüglich des Vision Concept Tire durchgeführt werden, um festzustellen inwieweit sich dieses Rad am Hill-Cruiser einsetzen ließe.

Eine Forschungsarbeit aus dem Jahre 2023 durchgeführt an mehreren Instituten in Indien trägt den Titel „*Topology Optimization of Aluminium Alloy Wheels for SUV*“ [13] und trifft das in dieser Arbeit behandelte Themengebiet sehr gut. Die Studie beschäftigte sich mit der Topologieoptimierung von Felgen aus Aluminiumlegierungen speziell für Sport Utility Vehicles (SUV, oder deutsch: Stadtgeländewagen). Unter der Ausnutzung von modernsten Simulationen und Fertigungstechniken bestand das Ziel darin das Gewicht der Räder signifikant zu reduzieren, ohne dabei die strukturelle Integrität zu beeinträchtigen. Zum Einsatz kam Software wie SolidWorks für die Gestaltung des Entwurfes und Altair Inspire für die Analyse und weitere Optimierungen. Die Forschenden betonen die Bedeutung von Rädern für die Sicherheit des Fahrzeugs und weisen auf die besondere Sorgfalt im Entwicklungsprozess hin. Durch moderne Herstellungsprozesse, wie die additive Fertigung und eine optimierte Materialverteilung, wäre ein effektiveres Raddesign denkbar, welches sowohl die Ziele an Sicherheit als auch an Kostenreduktion treffen.

Die Vorgehensweise bestand im Ansatz des Reverse-Engineerings. Zunächst wurde eine typische Felge aus einer Aluminiumlegierung ausgewählt, an welcher die Optimierung stattfinden sollte. Die Randbedingungen wurden an den Faktoren wie Fahrzeuggewicht, Gewicht der Zuladung, Reifendruck und Maximalgeschwindigkeit festgemacht. Der Optimierungsprozess wurde durchgeführt und es ergab sich eine um 30 % leichtere Felge im Gegensatz zum Ausgangsmodell (Abb.: 2.17).

Abbildung 2.12: Vorder- und Rückseite der optimierten Felge [13]

Im nachfolgenden Berechnungsprozess wurde die optimierte Felge hinsichtlich der Hauptverformungen und der von-Mises-Spannungen untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass trotz der signifikanten Verringerung des Gewichtes die maximal vorherrschende Spannung nahezu gleichgeblieben ist.

Die Ergebnisse der Studie zeigen das enorme Potential der sich durch den Einsatz einer Topologieoptimierung im Zusammenspiel mit additiven Fertigungsverfahren ergibt. Durch die Anwendung dieser beiden fortschrittlichen Methoden waren die Forschenden in der Lage ein innovatives Felgenmodell in sehr kurzer Zeit zu entwickeln und zu validieren. Eine Gewichtsersparnis bei beweglichen Teilen spielt eine umso größere Rolle als bei unbeweglichen. Zu den ungefederten Massen in einem Fahrzeug gehören alle Elemente unter der Federung und werden deswegen als bewegliche Teile bezeichnet. Dazu gehört das Rad mit Felge und Reifen, die Bremsscheibe und die Radlager. Laut der Aussage aus Quelle [14] bringt eine Reduktion von 1kg an ungefederter Masse den gleichen Effekt wie 8kg Gewichtsersparnis am gesamten Fahrzeug. Und jede Ersparnis von 1kg am Gesamtfahrzeug resultiert in einer Steigerung von 5-8 Metern Reichweite auf jeden Liter Kraftstoff.

Dieser Forschungsbeitrag zeigt eindrücklich wie das behandelte Thema in dieser Arbeit umgesetzt werden kann und betont außerdem das ausstehende Entwicklungspotential in diesem Bereich. Beispielsweise könnten durch den Einsatz von Faser-Kunststoff-Verbundmaterial weitere sehr vielversprechende Untersuchungen angestellt werden.

2.3 Analytische Voruntersuchungen bezüglich stoßabsorbierender Strukturen

Der Begriff der Dämpfung beschreibt allgemein die Abnahme der Amplitude einer Schwingung in einem schwingfähigen System. In der Mechanik ist eine hohe Materialdämpfung oft wünschenswert, damit die auftretenden Vibrationen reduziert werden können. Die Fähigkeit eines Materials oder einer Struktur Stöße zu absorbieren wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. In erster Linie bestimmt die Fähigkeit der Energieabsorption die stoßdämpfenden Eigenschaften. Eine Struktur gilt als stoßdämpfend, wenn sie in der Lage ist kinetische Energie aufzunehmen und durch eine plastische Verformung in Wärme umzuwandeln. Im Gegensatz dazu ist eine Struktur federnd, wenn die kinetische Energie elastisch gespeichert wird. Für den Hill-Cruiser wäre zwar eine hohe Dämpfung der Räder wünschenswert, aber dadurch würde sich der Rollwiderstand erhöhen. Deswegen müssen die Räder des Hill-Cruisers in erster Linie eine gute Federung aufweisen. Die Federung in einem Fahrzeug ist in der Lage die Energie eines Aufpralls aufzunehmen und sie in elastischer Verformung zu speichern. Ein Motorlager aus Gummi ist ein Dämpfer. Er nimmt die Vibrationen des Motors auf und wandelt diese in Wärme um, ohne, dass die Kräfte an die Karosserie weitergeleitet werden.

Eine Möglichkeit Strukturen auf ihre Eigenschaft der Stoßdämpfung zu analysieren ist der Weight-Drop-Test. Dieser Versuch ist in der Lage die Auswirkungen eines Aufpralls auf ein Material oder einer Struktur zu analysieren und die Energiedissipation zu messen. Während dieses Versuchs wird ein Gewicht aus einer bestimmten Höhe auf das zu untersuchende Objekt fallengelassen und Daten aufgenommen. Unter dem Objekt ist ein Kraftsensor angebracht mit dessen Hilfe die Kraft-Weg-Kurve aufgezeichnet werden kann. Diese Kurve beschreibt die Kraft die auf die Struktur ausgeübt wird über den Weg des Gewichts. Kameras messen zudem die Geschwindigkeit des Gewichts im Verlauf des Versuchs. Mit den gewonnenen Daten kann die Fähigkeit der Stoßdämpfung beurteilt werden. Die Fläche unter der Kraft-Weg-Kurve ist ein Maß für die von der Struktur absorbierten Energie. Je größer die Fläche umso mehr Energie wird dissipiert. Die größte gemessene Kraft während des Aufpralls kann auch analysiert werden. Eine niedrige Spitzenkraft ist ein guter Indikator für stoßdämpfende Eigenschaften. Aus dem Verhältnis der gemessenen Geschwindigkeiten vor und nach dem Aufprall kann der Koeffizient der Restitution (COR) berechnet werden. Ein niedriger COR-Wert lässt schlussfolgern, dass weniger Energie an das Fallgewicht zurückgegeben wurde und somit mehr Energie absorbiert wird.

Grundsätzlich weisen stoßabsorbierende Strukturen immer eine hohe Verformungsfähigkeit auf, wobei das Material und die Geometrie der Struktur als wichtigste Faktoren fungieren. Verformungsfähige Materialien haben eine hohe Elastizität, eine geringe Sprödigkeit, eine geringe Härte und eine hohe Zähigkeit. Deswegen eignet sich Gummi als Material hervorragend für die Stoßdämpfung. Bei thermoplastischem Polyurethan (TPU), wie es in dieser Arbeit zum Einsatz kommen soll, handelt es sich um ein gut geeignetes Material, um die stoßdämpfenden Eigenschaften gewährleisten zu können.

In dieser Arbeit gilt es die Frage zu klären wie die optimale Struktur des Reifens auszusehen hat, um diesen stoßdämpfend auszulegen, aber dabei trotzdem die Fertigungsrichtlinien des additiven Herstellungsverfahrens nicht außer Acht zu lassen. Für die Suche nach einer optimalen Struktur lohnt sich ein Blick in die Natur. Der Schädel eines Spechts ist ein ausgeklügelter Mechanismus, der das Gehirn sehr effektiv vor zu hohen Belastungen schützt. Eine poröse, schwammige und elastische Knochenmasse rund um das Gehirn des Spechts besitzt viele kleine Hohlräume, die mit Cerebrospinalflüssigkeit (ugs. Hirnwasser) gefüllt sind. Durch diese Kombination werden die Impulse, die durch das Klopfen entstehen, absorbiert. In den Hufen eines Pferdes sitzt ein keilförmiges Gewebe, welches als Strahlpolster bezeichnet wird. Auch dort findet sich wieder ein Gemisch aus elastischen kollagenen Fasern mit Hohlräumen in denen sich Fettgewebe befindet.

Eine Forschungsarbeit, durchgeführt an der Universität in Freiburg, mit dem Titel „*Functional Anatomy, Impact Behavior and Energy Dissipation of the Peel of Citrus-limon: A Comparison of Citrus-limon and Citrus-maxima*“ [15] hat sich mit dem Aufprallverhalten und der funktionellen Anatomie im Inneren der Schale von Zitrusfrüchten beschäftigt. Dabei wurden die Schalen von normalen Zitronen und die von Pomelos hinsichtlich ihrer Eigenschaften der Energiedissipation untersucht. In verschiedenen Fallgewichtsversuchen haben die Forschenden die Energieverteilung der Schalen untersucht, um herauszufinden wie die Früchte Stürze aus bis zu 10 m überstehen können. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Schalen eine erhebliche Menge an Energie aufnehmen können obwohl sie relativ dünn sind, was vor allem am zellulären Aufbau des Mesokarps läge. Das Mesokarp, oder Albedo genannt, bezeichnet einen weißen Bereich innerhalb der Schale und ist porös und schwammig, wie in Abbildung 2.18 dargestellt. Die mit Luft gefüllten Zwischenräume in dieser Schicht verleihen den Zitrusfrüchten ihre elastischen und stoßdämpfenden Eigenschaften.

Abbildung 2.13: Querschnitt einer Zitrusfrucht und vergrößerte Darstellung des Mesokarps [16]

Es bleibt zu klären wie die Erkenntnisse zu den stoßdämpfenden Eigenschaften in den Rahmen dieser Arbeit gesetzt werden sollen. Ein hoher Energieabsorptionsgrad wäre für die Laufräder ein besonderer Vorteil, da so die Stöße während der Fahrt auf einem unebenen Untergrund effektiv aufgenommen werden könnten. Fällt der Energieabsorptionsgrad jedoch zu hoch aus würde dadurch der Rollwiderstand ansteigen, weswegen die richtige Balance zwischen beiden Faktoren gefunden werden muss.

Es zeigt sich, dass eine Kombination aus einer elastischen Grundstruktur mit innenliegenden luft- oder flüssigkeitsgefüllten Hohlräumen die besten Energieabsorptionen aufweisen. Da aber mit additiven Herstellungsverfahren grundsätzlich keine Hohlräume realisierbar sind, muss auf andere ähnliche Strukturen ausgewichen werden. Aus diesem Grund soll in Kapitel 5.3 die mikroskopische Struktur der Zitronenschale in geeigneter Weise nachgeahmt und analytisch untersucht werden.

Das amerikanische Unternehmen SyBridge Technologies hat sich auf die Optimierung von Fertigungsprozessen durch den Einsatz von innovativen Methoden spezialisiert und ist damit führend in der Anwendung additiver Herstellungsprozesse [17]. Die 3D-gedruckten Gitterstrukturen von SyBridge sollen eine einzigartige Eigenschaft für die Dämpfung von Stößen aufweisen und kommen deswegen in den Zwischensohlen von Sportschuhen (Abb.: 2.19) zum Einsatz, wo sie für eine besondere Aufprallabsorption sorgen und den Athleten vor großen Belastungen schützen. Auch die mit den Gitterstrukturen erreichbare Leichtbauweise trägt entscheidend zum Erfolgsrezept der sogenannten Lattices bei.

Abbildung 2.14: 3D-gedruckte Gitterstruktur als Zwischensohle von Sportschuhen [17]

Unter Lattices wird eine 3D-Gitterstruktur verstanden, die aus einer Vielzahl von wiederholenden Einheitszellen bestehen und so ein Muster von sich kreuzenden Strahlen und Knoten bilden. Diese Strukturen sind ausschließlich mit additiven Fertigungsverfahren herstellbar. Durch die große Designfreiheit ergibt sich eine sehr hohe Anzahl an Variationen für Lattices. Die Einheitszellen können aus vielen verschiedenen platonischen Körpern bestehen, wie Tetra- oder Hexaeder. Es sind aber auch Einheitszellen denkbar die vollkommen ungeordnet erscheinen und ein unregelmäßiges Netzwerk bilden und an die Vernetzung von Neuronen erinnern. Der Zellentyp, -größe und -orientierung haben einen direkten Einfluss auf die Fähigkeit der Struktur Stöße oder Vibrationen zu absorbieren. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die sich mit der Analyse dieser Strukturen beschäftigen haben. Grundsätzlich kann aber festgehalten werden, dass dichtgepackte Strukturen mit einer höheren Konzentration an Einheitszellen starre Strukturen erschaffen und mehr Energie absorbieren können. Eher spärlich gepackte Strukturen sind dagegen weicher und nachgiebiger und absorbieren weniger Energie. Für die Auswahl der passenden Lattice-Struktur für einen gegebenen Anwendungsfall legt man im ersten Schritt die Form der Einheitszelle fest. Dabei sollte auf einfache Formen wie kubische oder tetraedrische Zellen zurückgegriffen werden. Da die Eigenschaften der Lattice-Struktur in erster Linie von der Dichte der Zellen abhängt und die Dichte sich direkt proportional zur Länge der Strahlen verhält, bietet es sich an, die Strahlenlänge als Konstruktionsparameter zu verwenden. Je länger die Strahlen desto geringer die Packungsdichte. Moderne CAD-Software ist in der Lage Lattice-Strukturen automatisch zu erzeugen und parametrische Abhängigkeiten bezüglich der Strahlenlänge zu erstellen. Wird während der Berechnung festgestellt, dass die Struktur nicht die gewünschten Anforderungen erfüllt, kann eine einfache Optimierung über die Strahlenlänge geregelt werden. Auch verschiedene Dichten der Struktur, wie in Abbildung 2.19 zu erkennen, können besondere Vorteile bieten.

Die anwendungsorientierte Auslegung der Latticestrukturen ist Grundlage vieler Forschungen und Studien. An der UniBw München zielt ein Promotionsprojekt [18] darauf ab einen Produktentwicklungsprozess für die anforderungsgerechte Auslegung von Latticestrukturen zu entwickeln. Dazu soll ein Datenbanksystem für die Strukturen etabliert werden, auf welches im Zuge des Entwicklungsprozesses der Zugriff ermöglicht werden soll. Es soll ein Simulationsmodell auf Basis der Finite-Elemente-Methode geschaffen werden, welches auf die Berechnung von Latticestrukturen zugeschnitten ist und die speziellen Materialmodelle für Polymere berücksichtigt. Im Rahmen des Projektes sollen zudem neuartige Einheitszellen untersucht und validiert werden, um sie im Anschluss in den Produktentwicklungsprozess mit einzubeziehen.

Eine Forschungsarbeit, durchgeführt am National Institute of Technology in Warangal in Indien mit dem Titel „*Design and Development of Novel Lattice Structures for Optimum Energy Absorption*“ [19] hat sich mit der Energieabsorption von verschiedenen Gitterstrukturen beschäftigt. Die Forschenden haben dabei bestehende und neuartige Gitter hinsichtlich ihrer mechanischen Eigenschaften untersucht. Das Ziel bestand darin die am besten geeignete Gitterstruktur für das Absorbieren von Energie zu ermitteln.

Tabelle 2.1: Verschiedene Latticestrukturen und ihre Fähigkeit der Energieabsorption [19]

S. No.	Lattice type	Yield strength (MPa)	Energy absorption capacity (J/cm^3)	Efficiency, η (%)
1	Gyroid	11.962	5.90781	39.48
2	Diamond	14.896	7.24983	38.64
3	L-1 lattice	14.973	8.02399	36.25
4	L-2 lattice	8.391	9.06128	28.27
5	L-3 lattice	9.173	9.62262	31.52
6	Solid cube	38.299	—	—

Tabelle 2.1 zeigt das Ergebnis der Studie [19]. Der Wirkungsgrad der Energieabsorption η (letzte Spalte in Tab.: 2.1) ist definiert als das Verhältnis der von einem Gitter absorbierten Energie zur gesamten einhergehenden Energie. Es zeigt sich, dass eine Struktur in Form eines Gyroids den besten Wirkungsgrad aufweist.

Die aufgeführten Untersuchungen zeigen das Potential, welches sich durch den Einsatz der Lattice-Strukturen ergeben kann. Auf Grundlage dieser Ergebnisse sollen in dieser Arbeit die Gyroid-Gitterstrukturen analysiert werden, um festzustellen ob sie sich für die hier geforderte Anwendung eignen.

3. Theoriegrundlagen und Basiskenntnisse

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Wissensgrundlagen geklärt, die für die Bearbeitung der Aufgabe erforderlich sind. Dazu gehören die Topologieoptimierung, die additiven Fertigungsverfahren und das Zusammenspiel dieser beiden. Es sollen weiterhin Konstruktionsrichtlinien festgelegt werden, die ihren Geltungsbereich in dieser Arbeit finden. Den Abschluss des Kapitels bildet die kurze Erläuterung der FEM und eine Vorstellung der Software, die im Rahmen dieser Arbeit Anwendung fand.

3.1 Topologieoptimierung und generatives Design in der Konstruktion

Da die Topologieoptimierung einen besonderen Stellenwert in dieser Arbeit einnimmt soll in diesem Kapitel eine grundsätzliche Erklärung diesbezüglich stattfinden. Die Nachfrage nach immer besseren konstruktiven Lösungen in sämtlichen Bereichen des Maschinenbaus wird immer größer. Die Topologieoptimierung kann dabei als Hilfsmittel dienen und stellt eine fortschrittliche Methode dar, die dazu dient, Material in einem bestimmten Bauraum optimal zu verteilen. Durch die Angabe von Randbedingungen, wie Kräfte und Lager, können bestimmte Leistungsanforderungen an die Konstruktion erfüllt werden, ohne, dass der Konstrukteur explizit eine Geometrie erstellen muss. Die Geometrie wird durch eine geeignete Software erstellt in deren Fokus immer der optimale Materialeinsatz liegt. Bemerkenswerterweise entstehen dabei bionische Strukturen mit natürlicher Anmutung. So erkennt man sehr häufig topologieoptimierte Konstruktionen zur Aufnahme von Lasten, die an den Aufbau von Bäumen erinnern (links in Abb.: 3.1). Sind die Konstruktionen hingegen für einen Wärmeaustausch optimiert (möglichst große Oberfläche) sehen diese aus wie Lungen oder Kiemen (rechts in Abb.: 3.1). Genauso wie der Optimierungsalgorithmus in einer Software hat die Evolution über Millionen Jahre dafür gesorgt unter dem optimalen Einsatz von Material die beste konstruktive Lösung zu einem Problem zu finden. So verdichten sich zum Beispiel die höher belasteten Bereiche in einem Knochen, während sie in Bereichen geringer Belastung weniger dicht werden. Evolutionäre Anpassungen und die Topologieoptimierung können sehr ähnliche Ergebnisse liefern. Dies liegt daran, dass beide auf ähnliche Prinzipien zurückgreifen, um Lösungen für komplexe Systeme zu finden.

Abbildung 3.1: Topologieoptimierte Konstruktionen, Links: für die Aufnahme von Kräften [20], Rechts: für den Wärmeaustausch [21]

Zu diesen Prinzipien gehört zum einen die Tatsache, dass sowohl die Software als auch die Evolution einen iterativen Prozess abbilden. Über viele Generationen hinweg wurden verschiedene Anpassungen in der Natur erzeugt, die sich bewährt haben oder nicht. Auch die Software wiederholt immer wieder die Berechnungen bis eine optimale Lösung gefunden ist. Die Evolution bevorzugt Organismen, welche unter gegebenen Umweltbedingungen am besten überleben können. Durch natürliche Selektion werden die besten Anpassungen ausgewählt und weniger gute aussortiert. Auch die Software selektiert und bewertet die konstruktiven Lösungen anhand von Zielfunktionen, wie die Minimierung der Masse und nur die besten Designs werden weiter verfeinert. Es können in der Natur zufällige Mutationen auftreten die manchmal zu besseren Anpassungen führen können. Auch die Topologieoptimierungssoftware variiert verschiedene Parameter und zufällige Ansätze, um die beste Lösung zu finden.

Die beschriebenen Parallelen zwischen Software und Evolution verdeutlichen, wie wichtig die Konzepte der Optimierung für unsere Welt sind. Es ist faszinierend zu sehen wie Algorithmen die Lösungen der Natur nachahmen. Es existiert eine Vielzahl an Methoden, die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden, aber alle verfolgen das gleiche Ziel. Wie die Software für eine Topologieoptimierung grundsätzlich arbeitet und auf welchen Prinzipien sie beruht stellt Abbildung 3.2 dar und soll nachfolgend näher erläutert werden.

Abbildung 3.2: Prozess der Topologieoptimierung

Zunächst muss in der Phase der Problemdefinition der Bauraum festgelegt werden. Dazu gehört die Erstellung von Geometrien die beibehalten oder gemieden werden sollen. Im Designraum gibt man den Bereich vor in dem das Material optimal verteilt werden soll. In der ersten Phase werden auch die Lasten, die Lagerung und die Zielfunktion der Konstruktion festgelegt. Die Zielfunktion gibt vor, welches Optimierungsziel erreicht werden soll. Dazu gehört zum Beispiel die Minimierung der Masse unter der Einhaltung eines Sicherheitsfaktors oder die Erreichung einer möglichst großen Oberfläche.

Während der Diskretisierung wird das erforderliche Modell für die Finite-Elemente-Methode erstellt. Der Designraum wird in viele kleine Elemente unterteilt wovon jedes Element Material enthalten kann oder nicht.

Im Optimierungsalgorithmus findet die eigentliche Lösungsfindung statt. In diesem iterativen Prozess wird zunächst eine initiale FE-Berechnung durchgeführt und anschließend jene Elemente entfernt die gar nicht oder wenig belastet sind. Am aktualisierten Modell findet eine erneute Berechnung statt und der Prozess beginnt von neuem. Moderne Algorithmen sind auch in der Lage Material an höher belasteten Bereichen wieder hinzuzufügen, um die Spannung zu reduzieren. Auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz, die die Konstruktion hinsichtlich bewährter Methoden und Muster erstellt findet in mancher Software Anwendung.

Nach jedem Iterationsschritt wird überprüft inwieweit die Zielfunktion erfüllt wird und ob sich weitere Änderungen an der Materialverteilung ergeben. Dies ist Teil der Phase der Konvergenzprüfung. Der ganze Prozess wird beendet, wenn die Zielfunktion stabil bleibt oder die maximale Anzahl an Iterationen erreicht ist.

Den Abschluss einer Topologieoptimierung bildet das Post-Processing und beinhaltet unter anderen die Ergebnisinterpretation. Die entstandenen Modelle müssen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihrer Optik überprüft werden, damit sichergestellt werden kann, dass die Anforderungen erfüllt werden. Sehr oft müssen die Ergebnisse nachbearbeitet werden, indem zum Beispiel die Oberfläche geglättet wird oder andere Anpassungen am Design vorgenommen werden. In jedem Fall muss das Design einer weiteren ausführlichen FE-Berechnung und einer experimentellen Untersuchung unterzogen werden, um die Leistungsanforderungen zu validieren. Im besten Fall entsteht am Ende eine optimale Konstruktion, die ein innovatives Design darstellt und die Anforderung an Kosten- und Materialeffizienz erfüllt.

Als Beispiel für den iterativen Prozess und zur Veranschaulichung einer Topologieoptimierung soll das in Kapitel 4.1 erstellte Laufrad in Integralbauweise, Topologie-Modell 8, hier vorgestellt werden. Autodesk Fusion 360 und dessen Umgebung für generatives Design ermöglicht die Nachverfolgung der Iterationen sehr gut, was in Abbildung 3.3 dargestellt ist.

Abbildung 3.3: Verlauf der Iterationen einer Topologieoptimierung am Beispiel des Topologie-Modells 8

3.2 Grundlagen additiver Fertigungsverfahren

3.2.1 Selektives Lasersintern (SLS)

Abbildung 3.4 zeigt die Funktionsweise des SLS-Verfahrens. Das Ausgangsmaterial ist ein sehr feines Pulver, das im Größenbereich von Staubkörnern liegt ($35 - 50 \mu\text{m}$). Diese Größenordnung bestimmt neben weiteren Faktoren die Oberflächenqualität des fertigen Bauteils. In der Baukammer wird das Pulver auf eine Temperatur nahe dem Schmelzpunkt des verwendeten Materials aufgeheizt, um den Sinterprozess zu erleichtern. Nun beginnt ein Hochleistungslaser mit dem Scannen der Oberfläche des Pulverbettes entsprechend den Schichtdaten aus dem 3D-CAD-Modell. Der Laserstrahl bringt dabei durch Zuführen von Energie das Pulver in seinem Fokus zum Schmelzen und verbindet so die Partikel miteinander. Nachdem eine Schicht geschmolzen ist fährt die Bauplattform ein kleines Stück nach unten (Z-Richtung) und ein Schieber oder eine Walze tragen neues Pulver auf die gerade erzeugte Schicht auf. Der Laser beginnt von neuem und fährt die nächste Schicht ab. Das Bauteil entsteht so Schicht für Schicht innerhalb des Pulverbettes. Nach Beendigung der Fertigung wird das Bauteil aus dem Pulver entnommen und kann dem Nachbearbeitungsprozess zugeführt werden.

Abbildung 3.4: Fertigungsablauf nach dem SLS-Verfahren [22]

Die Nachbearbeitung eines nach dem SLS-Verfahren gefertigten Bauteils kann mehr oder weniger umfangreich ausfallen. In jedem Fall muss das Bauteil vom überschüssigen Pulver befreit werden. Durch die Feinheit des Pulvers sind dazu besondere Arbeitsschutzvorkehrungen zu beachten. Es bieten sich auch mechanische Nachbearbeitungsschritte des fertigen Bauteils, wie Polieren oder Schleifen, an. Durch den schichtweisen Aufbau erreichen additive Fertigungsverfahren nicht die Oberflächenqualitäten wie spanende Verfahren.

Die Vorteile des selektiven Lasersinterns liegen ganz klar in der Möglichkeit hochkomplexe Bauteile mit Hinterschneidungen herzustellen. Durch den Aufbau im Pulverbett sind grundsätzlich keine Stützkonstruktionen erforderlich, da das Bauteil durch das nicht versinterte Pulver getragen wird. Es ist die Anwendung einer hohen Materialvielfalt möglich und das fertige Bauteil besitzt zudem gute mechanische Eigenschaften.

Das in dieser Arbeit verwendete additive Fertigungssystem ist in Abbildung 3.5 dargestellt. Es handelt sich um die EOS P 396, die auf der Lasersinter-Technologie basiert und für die Fertigung von Kunststoffbauteilen entwickelt wurde. Die Anlage eignet sich sowohl für das Rapid Prototyping als auch für die wirtschaftliche Produktion von Kleinserien. Durch den Einsatz eines speziellen CO₂-Lasers überzeugt die EOS P 396 durch eine hohe Arbeitsgenauigkeit. Mit einer Schichtdicke von 0,1 mm ermöglicht sie die präzise Herstellung von komplexen Bauteilen. Die fortschrittliche Technologie sorgt für eine gute Oberflächenqualität, die nur minimaler Nachbearbeitung bedarf. Aus dem Bauvolumen der EOS P 396 ergeben sich die maximalen Abmessungen für das zu fertigende Bauteil in dieser Arbeit, welche 340 x 340 x 600 mm (H x B x T) nicht überschreiten dürfen. Es gilt also für den maximalen Durchmesser der Laufräder, die nach dem SLS-Verfahren hergestellt werden: $d_{max,SLS} = 340 \text{ mm}$.

Abbildung 3.5: SLS-Anlage EOS P 396 [23]

Das Material, welches zum Einsatz kommen soll, ist Polyamid 12 (PA 12). Dabei handelt es sich um einen thermoplastischen teilkristallinen Kunststoff mit einer linear aufgebauten Molekülkette. Durch seine Eigenschaften wie der geringen Dichte, der guten Festigkeit und der chemischen Beständigkeit eignet er sich hervorragend für das Vorhaben in dieser Arbeit. Die Wasseraufnahme und die Anfälligkeit gegenüber UV-Strahlung sind bei PA 12 nicht so stark ausgeprägt wie bei anderen Polymeren. Deswegen eignet sich dieser Werkstoff sehr gut für den Außenbereich und für die hier geforderte Anwendung.

Tabelle 3.1 zeigt die Werkstoffkennwerte, die Quelle [5] entnommen wurden und aus Versuchen stammen, die an der UniBw München durchgeführt wurden. PA 12 soll als Werkstoff für das Laufrad in Integralbauweise und für die Felge in Differentialbauweise zum Einsatz kommen. Der maßgebliche Grenzwert der Spannung für diese Bauteile ergibt sich somit aus der maximalen Streckspannung des Materials PA 12 zu: $\sigma_{max,PA12} = 45 \text{ MPa}$.

Tabelle 3.1: Werkstoffkennwerte PA 12 [5]

Kennwert	Zahlenwert	Einheit
Elastizitätsmodul	1560	MPa
Querkontraktionszahl	0,36	1
Streckspannung	45	MPa
Dichte	1,01	g / cm ³

3.2.2 Fused Deposition Modeling (FDM)

Die Abbildung 3.6 zeigt die Funktionsweise des FDM-Verfahrens. Hierbei wird ein thermoplastisches Filament durch eine heiße Düse extrudiert, um das dreidimensionale Objekt schichtweise aufzubauen. Es ist die am weitesten verbreitete 3D-Drucktechnologie, da viele entsprechende Maschinen auch im privaten Bereich existieren. Während SLS-Drucker Kosten von mehreren hunderttausend Euro übersteigen können, bieten einige Firmen FDM-Drucker für ein paar hundert Euro an. Sie sind somit erschwinglicher für Privatpersonen und kleinere Unternehmen.

Der Verfahrensablauf nach dem FDM-Verfahren beginnt mit der Materialauswahl. Es steht eine ganze Reihe an verschiedenen Thermoplasten mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung. Das Material wird als Kunststoffdraht auf Rollen geliefert, das sogenannte Filament. Zusätzlich zum Modellmaterial muss auch das Stützmaterial in die Maschine eingelegt werden. Nach dem Einlesen des CAD-Modells in die Steuerungssoftware der Maschine wird der Bauprozess gestartet und der schichtweise Aufbau beginnt. Das Filament wird in der Druckdüse aufgeschmolzen und punktgenau auf das Druckbett in der XY-Ebene aufgebracht. Das Material härtet sehr schnell aus und verbindet sich zu einer festen Struktur. Auch das Stützmaterial muss in jeder Schicht aufgebracht werden. Kommt nur eine Düse in der Maschine für das Auftragen beider Materialien zum Einsatz muss die Düse nach jedem Wechsel gereinigt werden, was die Prozesszeit sehr nach oben treibt. Moderne Maschinen nutzen zwei Düsen. Nachdem eine Schicht vervollständigt wurde, senkt sich das Druckbett in der Z-Richtung nach unten ab und die nächste Schicht kann aufgetragen werden. Nachdem jede Schicht aufgetragen wurde kann das Bauteil entnommen werden.

Abbildung 3.6: Fertigungsablauf nach dem FDM-Verfahren [24]

Die Nachbearbeitung beim FDM-Verfahren umfasst in jedem Fall das Entfernen der Stützstruktur. Dies kann mechanisch oder durch ein Laugenbad erfolgen. Das Stützmaterial wird in einer speziellen Lauge eingelegt wobei sich das Material der Stützstruktur auflöst und nur das Modellmaterial erhalten bleibt.

Das in dieser Arbeit verwendete 3D-Drucksystem, welches das FDM-Verfahren nutzt, ist die in Abbildung 3.7 dargestellte Ultimaker S5. Mit über 280 zur Verfügung stehenden Materialien bietet diese Maschine eine ausgezeichnete Materialvielfalt. Neben der Verarbeitung von gewöhnlichen Thermoplasten können auch Verbundmaterialien wie Kohlefaser- oder Glasfaserverstärkte Kunststoffe verarbeitet werden. Da dieses Modell eher im höherpreisigen Sektor angesiedelt ist, übersteigt sie meist die Anwendung im privaten Bereich und kommt eher in der Industrie bei Kleinunternehmen oder im Bildungsbereich zum Einsatz. Mit einem sehr kleinen Düsendurchmesser von 0,25 mm ist die Ultimaker S5 in der Lage sehr detailgetreu Kunststoffbauteile zu fertigen. Durch die Anwendung einer Dual-Extrusion wird der gleichzeitige Druck von verschiedenen Materialien ermöglicht und so die Fertigungszeit deutlich herabgesetzt. Aus dem Bauvolumen der Ultimaker S5 mit 330 x 240 x 300 mm (H x B x T) ergibt sich der maximale Durchmesser für die Bauteile, die nach dem FDM-Verfahren hergestellt werden zu: $d_{max,FDM} = 240 \text{ mm}$.

Abbildung 3.7: FDM-Anlage Ultimaker S5 [25]

Das Material, welches zum Einsatz kommen soll ist thermoplastisches Polyurethan mit einer Shore-Härte von 95 (TPU 95A). Trotz, dass es sich um einen Thermoplast handelt, gleichen die Eigenschaften des Materials eher denen von Gummi und ist damit perfekt für den Einsatz als Reifen in diesem Projekt geeignet. Es ist chemikalienbeständig und verfügt über eine starke Schichtbindung. Darüber hinaus lässt sich TPU 95A einfacher und schneller drucken als herkömmliche Materialien.

Tabelle 3.2 zeigt die Werkstoffkennwerte, die Quelle [5] entnommen wurden und aus Versuchen stammen, die an der UniBw München durchgeführt wurden. TPU 95A soll als Werkstoff für den Reifen zum Einsatz kommen. Der maßgebliche Grenzwert der Spannung für diese Bauteile ergibt sich somit aus der maximalen Streckspannung des Materials TPU 95A zu: $\sigma_{max,TPU} = 8,6 \text{ MPa}$

Tabelle 3.2: Werkstoffkennwerte TPU 95A [5]

Kennwert	Zahlenwert	Einheit
Elastizitätsmodul	26	MPa
Querkontraktionszahl	0,36	1
Streckspannung	8,6	MPa
Dichte	1,22	g / cm ³

3.2.3 Festlegung der Konstruktionsrichtlinien für die additive Fertigung

Für den Einsatz eines Fertigungsverfahrens egal ob subtraktiv oder additiv sind die spezifischen Fertigungsrestriktionen für einen Ingenieur zu beachten. Nur wenn man genau versteht, was das Fertigungsverfahren zu leisten vermag, kann man eine geeignete Konstruktion festlegen. Diese Richtlinien können sehr unterschiedlich ausfallen und basieren zum Teil auch auf Erfahrungswerten, was eine genaue Definition erschweren kann. Es soll nachfolgend trotzdem versucht werden geeignete Konstruktionsrichtlinien für das SLS-Verfahren und das FDM-Verfahren aufzustellen, welche ihren Geltungsbereich in dieser Arbeit finden sollen. Dazu werden verschiedene Quellen einbezogen. Die Vorgaben ergaben sich zum Teil aus dem Vorlesungsskript für die Mastervorlesung „Rapid Prototyping“ von Prof. Dr.-Ing. Vesna Nedeljkovic-Groha an der UniBw München [26] und zum Teil aus einem etablierten Unternehmen in der Kunststoffindustrie, die Priomold GmbH [27].

Maximale Bauteilgröße: Ergibt sich aus dem Bauraum der EOS P 396 und der Ultimaker S5. Abzüglich Toleranz dürfen die SLS-Bauteile einen Durchmesser von 320 mm nicht überschreiten. Für die FDM-Bauteile ergeben sich maximale Abmessungen im Durchmesser von 240 mm.

Oberflächenqualität: Auftreten des Stufeneffektes vermeiden durch geschickte Ausrichtung im Bauraum. Gerade Flächen quer oder längs in Baurichtung (Z-Richtung) legen und nicht in einem spitzen Winkel zur Bauplatte. Evtl. eine Nachbearbeitung vorsehen. Schichtdicke für gute Oberflächen niedrig wählen. Stützstrukturen bei FDM können auf Flächen sichtbare Stellen hinterlassen.

Bohrungen: Senkrecht in Baurichtung (Z-Richtung) legen, um Stufeneffekt zu vermeiden. Bohrungen kleiner als 2 mm vermeiden. Gewinde ab M10 herstellbar, für kleinere Größen Gewindeeinsätze vorsehen oder Muttern einsetzen (auf Zugänglichkeit achten).

Ecken und Kanten: Scharfe Ecken und Kanten sind nicht möglich. Möglichst einen Mindestradius von 0,3 mm oder größer verwenden.

Wandstärken: Minimale Wandstärke für SLS in alle Richtungen 0,8 mm, besser für mechanische Eigenschaften 2 mm. Minimaler Durchmesser für Stäbe 0,8 mm. Bei FDM doppelter Düsendurchmesser.

Abgeschlossene Hohlräume: Bei SLS grundsätzlich nicht herstellbar, da Pulver entfernt werden muss. Zugänglichkeit für die Restpulverentfernung vorsehen. Bei FDM nur bedingt, wenn keine Stützkonstruktion im Hohlraum nötig ist.

Toleranzen: Richten sich nach Geometrie und Material und betragen bei SLS grob $\pm 0,3$ mm. Für FDM ca. $\pm 0,5$ %

Richtungsabhängige Festigkeitswerte: Sind in Laserrichtung bzw. Extrusionsrichtung (XY-Richtung) am größten. Kraftfluss im Bauteil beachten. Bauteil möglichst nicht in Z-Richtung auf Zug belasten (Delamination der Schichten).

Freiliegende Schichten: Eher Vermeiden. Auch bei dem SLS-Verfahren können Stützkonstruktionen nötig sein, wenn dünne Flächen im Pulver senkrecht zur Bauplatte gefertigt werden. Diese könnten ohne geeignete Befestigung vom Auftragsmechanismus verschoben werden.

Nachbearbeitbarkeit von Funktionsflächen: Dies betrifft unter anderem die Lageraufnahmen, Zugänglichkeit ermöglichen.

Stützstrukturen: Bei FDM-Verfahren ist die Planung der Stützstruktur in der Baujobvorbereitung sehr wichtig. Stützstrukturen müssen im Nachhinein entfernbar sein. Möglichst wenig Stützstruktur.

Porosität: Bei SLS-Bauteilen liegt die erzielbare Volumendichte bei ca. 90 % [26] jener eines massiven Bauteils. Dadurch geringere Schwingfestigkeit, weil die Hohlräume zum Rissfortschritt beitragen. Kompensation über höheren Sicherheitsfaktor von mindestens 2,5.

Die aufgestellten Konstruktionsrichtlinien sollen für sämtliche zu fertigende Bauteile in dieser Arbeit gelten. Die generierten Bauteile mussten demnach immer einer Prüfung unterzogen werden, um sicherzustellen, ob die aufgestellten Richtlinien eingehalten wurden.

3.3 Synergie der Topologieoptimierung und additiver Fertigung

Die Kombination von Topologieoptimierung und additiver Fertigung eröffnet den Zugang zu einem sehr großen Gestaltungsfreiraum. Mit konventionellen Fertigungsverfahren sind topologieoptimierte Strukturen schwer oder gar nicht herstellbar. Die additive Fertigung kann jedoch diese komplexen Geometrien besser umsetzen, ohne dabei die Herstellungskosten zu erhöhen. Beide Technologien ergänzen sich ideal und können zu innovativen Lösungen führen, die neue Horizonte in der Produktentwicklung aufzeigen.

So verlockend die Idee auch erscheint, eine ideale Struktur erstellen zu lassen und sie direkt zu fertigen, so muss jedoch berücksichtigt werden, dass die additive Fertigung einige prozessbedingte Restriktionen mit sich bringt. Diese Einschränkungen können die direkte Anwendung einer Topologieoptimierung erschweren. Fritz Lange hat sich in seinem Buch „Prozessgerechte Topologieoptimierung für die Additive Fertigung“ [28] eingehend mit der Formulierung dieser Einschränkungen beschäftigt. Darunter fällt beispielsweise die Stoffschlüssigkeit zur Vermeidung von geschlossenen Kavitäten (Hohlräumen). Da additive Fertigungsverfahren nicht in der Lage sind Hohlräume zu fertigen, muss die resultierende Topologie der Optimierung vollständig gefüllt und miteinander verbunden sein. Das kann nur durch entsprechende Algorithmen der Optimierung realisiert werden und bedarf trotzdem einer nachfolgenden Kontrolle. Es müssen außerdem ausreichend große Öffnungen am Modell vorgesehen werden, damit das Pulver nach dem Entpacken vollständig entfernt werden kann.

Der richtige Umgang mit dem schichtenweisen Aufbau der Konstruktion in der additiven Fertigung stellt eine weitere Herausforderung dar. Die Algorithmen in Autodesk Fusion 360 für die Topologieoptimierung können zwar verschiedene Baurichtungen des Bauteils berücksichtigen, sie werden aber nicht in der Lage sein mit den anisotropen Eigenschaften eines additiv gefertigten Bauteils umzugehen (Altair Hyperworks hingegen bietet diese Möglichkeit). Schon während der Vorbereitung auf die Optimierung muss sichergestellt werden, dass die größten Belastungen nicht quer zu den Schichten auftreten (Delamination). Weiterhin muss im fertigen Bauteil mit kleinen Defekten gerechnet werden, die die Integrität beeinträchtigen können und die Rissanfälligkeit erhöhen.

Der Datenaustausch zwischen der Optimierungssoftware und der Drucksoftware stellt ein weiteres Problem dar. Da dabei oft unterschiedliche Dateiformate verwendet werden, können womöglich nicht alle Eigenschaften in der Zielsoftware abgebildet werden. Die Resultate einer Topologieoptimierung entstehen in den meisten Fällen als STEP-Datei (Standard for the Exchange of Product Model Data) oder als STL-Dateiformat (Standard Transformation Language). Das STEP-Dateiformat spiegelt das 3D-Modell als einen Volumenkörper wider und speichert alle dazugehörigen Komponenten als eine Einheit und ermöglicht Änderungen am Design. STEP beinhaltet unter anderem auch das Material und stellt so eine komplette Definition des Produktes dar und ermöglicht den Austausch zwischen verschiedenen CAx-Programmen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass STEP-Dateien groß und schwierig handhabbar sind. Die Software, welche für den 3D-Druck eingesetzt wird, arbeitet jedoch mit dem STL-Dateiformat. Dieses Format gibt keine Auskunft über Konstruktionsinformationen wie die STEP-Dateien, sondern beinhaltet ausschließlich eine Abbildung der Oberfläche des 3D-Modells als eine Annäherung durch Dreiecke (Triangulation). Dies führt vor allem bei gekrümmten Oberflächen schnell zu Ungenauigkeiten und kann auch zu kritischen Modellfehlern führen, die im schlimmsten Fall erst nach dem fertigen Druck bemerkt werden. Bei der Überführung der STEP-Dateien in das STL-Format muss aus genannten Gründen unbedingt eine Überprüfung des Modells vorgenommen werden.

Nur mit dem Überwinden der genannten Aspekte der Synergie der Topologieoptimierung und der additiven Fertigung können die großen Vorteile dieser beiden Technologien in vollem Umfang realisiert werden.

3.4 Einsatz und Integration von Computer-Aided-Engineering

Die rechnergestützte Produktentwicklung (englisch: Computer-Aided-Engineering oder kurz CAE) bezeichnet die Nutzung von Software für die Unterstützung der Ingenieursarbeit. Darunter wird eine Reihe von Tools oder Techniken zusammengefasst, die den Ingenieuren über die gesamte Entwicklung eines Produktes oder Prozesses zur Unterstützung dient. CAE-Software ist ein sehr wichtiger Bestandteil des modernen Ingenieurwesens und findet in vielen Branchen Anwendung, darunter Maschinenbau, Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrttechnik und Automobilbau. Auch in dieser Arbeit wurden moderne Softwaretools für die Entstehung eines Produktes verwendet. Der richtige Umgang mit dieser Software, das Treffen geeigneter Randbedingungen und die richtige Interpretation der Ergebnisse zeichnen einen Ingenieur aus. Aus diesem Grund ist es zunächst einmal wichtig zu verstehen wie bestimmte Bereiche des CAE arbeiten, damit begründete Entscheidungen getroffen werden können.

Entscheidungsgrundlagen liefern in den meisten Fällen die Ergebnisse aus den Berechnungen der Finite-Elemente-Methode (FEM). Dieses wichtige Hilfsmittel ist ein numerisches Berechnungsverfahren und dient der Festigkeits- und Verformungsuntersuchung von Festkörpern. Nachfolgend soll die FEM kurz erläutert werden, um zu verstehen auf welchen Prinzipien sie beruht. Noch wichtiger ist das Verständnis darüber wo die Grenzen und Anwendungsfehler dieses Verfahrens liegen.

Da jeder Körper bzw. jedes Bauteil aus unendlich vielen materiellen Punkten besteht, die Träger der physikalischen Eigenschaften sind, muss bei jeder FE-Analyse eine Diskretisierung stattfinden. Dabei wird das Bauteil in endlich viele kleine Elemente aufgeteilt, die das gesamte Volumen abdecken. Für jedes Element werden dann mithilfe der Materialeigenschaften, der Randbedingungen und der Lasten Gleichungen aufgestellt, die das Verhalten innerhalb des Elementes beschreiben. Aus den einzelnen Gleichungen wird dann ein globales Gleichungssystem gebildet, welches das komplette Bauteil beschreibt. Das Gleichungssystem wird im Solver einer FE-Analyse-Software gelöst, was die Berechnung der unbekanntenen Knotenverschiebungen ermöglicht. Daraus werden dann sekundäre Größen wie Spannungen, Dehnungen oder Reaktionskräfte bestimmt und grafisch dargestellt. Die Ergebnisse müssen dann auf ihre Plausibilität hin überprüft werden. Wenn möglich, können analytische Lösungen mit den Ergebnissen aus experimentellen Daten verglichen werden, um sicherzustellen, dass die FE-Analyse korrekt durchgeführt wurde.

Die Beurteilung von Berechnungsergebnissen aus FE-Analysen finden meist auf Basis der Von-Mises-Spannung statt. Dabei handelt es sich um eine Vergleichsspannung und stellt ein wichtiges Konzept in der Festigkeitslehre dar. Mithilfe der Von-Mises-Spannungen ist es möglich den wirklichen dreidimensionalen Spannungszustand in einem Bauteil mit Kennwerten aus einachsigen Zugversuchen zu vergleichen. Liegt die berechnete Vergleichsspannung aus der FE-Software unter der im Zugversuch ermittelten Streckgrenze wird davon ausgegangen, dass das Bauteil den Belastungen standhält.

Die FEM ist ein komplexes Verfahren und kann bei falscher Anwendung fehlerhafte Ergebnisse liefern. Die Qualität der Vernetzung ist entscheidend für die Genauigkeit der Ergebnisse. Ist das Netz jedoch zu fein kann das zu langen Berechnungszeiten führen. Falsch angenommene oder nicht berücksichtigte Randbedingungen und Lastannahmen sind weitere Fehlerquellen. Auch die falsche Anwendung der FE-Software sind häufige Ursachen für fehlerhafte Rechenergebnisse.

Wie bereits angesprochen stellt die Finite-Elemente-Methode nur ein Hilfsmittel dar. Das Erzeugen von „bunten Bildchen“ ist einfach. Die richtige Interpretation der Ergebnisse steht auf einem ganz anderen Blatt.

Da die CAE-Software, die im Zuge dieser Arbeit verwendet wurde, von besonderer Bedeutung ist, soll nachfolgend eine Beschreibung dieser stattfinden.

Autodesk Inventor 2025 ist eine professionelle CAD-Software für 3D-Mechanikkonstruktionen und dient in erster Linie der Modellierung und Verarbeitung komplexer geometrischer Volumenkörper. Sie wird hauptsächlich im Maschinenbau eingesetzt und spielt eine zentrale Rolle in sämtlichen CAD-Bereichen. Als Teil der gesamten Autodesk-Produktfamilie ist der Inventor in der Lage mit einer Reihe von Dateiformen von 3D-Modellen umzugehen und diese ineinander zu überführen. Außerdem wird der Anwender dieser Software in die Lage versetzt erstellte Einzelteile zu ganzen Baugruppen zusammenzufügen und zu analysieren. Programmteile des Inventors bieten eine zügige und einfach gehaltene FE-Berechnung. Mit dieser Belastungsanalyse ist es möglich eine sehr einfache und schnelle Simulation einer sich unter Last befindlichen Struktur durchzuführen. Im Zuge dieser Arbeit wurden daher einzelne erstellte Modelle zunächst im Inventor statisch untersucht und erst nach einer Optimierung der genaueren Berechnung in Hyperworks oder in Fusion 360 unterzogen. Insgesamt lässt sich der Inventor leicht und intuitiv bedienen und bietet ein umfangreiches Hilfeangebot in Form von Tutorials, Onlinehilfen und Communitybeiträgen in deutscher Sprache.

Autodesk Fusion 360 ist eine cloudbasierte CAx-Software und zielt darauf ab den gesamten Produktlebenszyklus abzubilden und vereint so mehrere Disziplinen im Maschinenbau sowie in der Elektrotechnik. Von der Konstruktion über die Simulation bis hin zur Fertigung wird die Produktentwicklung mit diesem Tool auf einer einzigen Plattform vereint. Das generative Design ist ein besonderer Aspekt von Fusion 360 und stellt die Umgebung für Topologieoptimierung dar. Autodesk stellt diese innovative Technologie cloudbasiert zur Verfügung. Damit wird eine aufwendige Berechnung auf dem privaten PC umgangen und ermöglicht die Nutzung von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz auf den Firmenservern. Ein weiterer großer Vorteil, der sich durch die Nutzung der Autodesk-Cloud ergibt ist, dass FE-Analysen bezüglich der Belastungen auf leistungsstarken Serverclustern durchgeführt werden. Sind alle vorbereitenden Maßnahmen für die Belastungsanalyse getroffen wird die Berechnung übermittelt und man erhält nach einiger Zeit die Ergebnisse zurück. Auch die parallele Berechnung mehrerer Versionen und Modelle wird so ermöglicht. Durch diesen Ansatz sind auch sehr feine Vernetzungen des Volumenkörpers und präzise Ergebnisse möglich. Aus diesem Grund wurden die meisten aufwendigen Simulationen in dieser Arbeit mit Fusion 360 durchgeführt. Des Weiteren lassen sich mit dieser Software volumetrische Gitterstrukturen (Lattice Structures) auf einfache Weise erzeugen.

Ergänzend zu den Analysen von Fusion 360 wurde zusätzlich das Berechnungsprogramm für Finite-Elemente-Analysen der Firma Altair verwendet. Hyperworks ist ein leistungsstarkes Softwaretool und vereint viele Bereiche im Computer-Aided-Engineering wie die Analyse, die Visualisierung und die Validierung von Produkten für den Maschinenbau. Das Kernstück von Hyperworks stellen die FE-Berechnungen dar, um die physikalischen Verhaltensweisen von Materialien und Modellen unter verschiedenen Bedingungen zu simulieren. Eine anschauliche Darstellung und die Auswertung der Ergebnisse findet im Anschluss in der dafür vorgesehenen Umgebung Hyperview statt. Im Rahmen dieser Arbeit fand Hyperworks Anwendung für überschaubare Berechnungen von erstellten Modellen mittlerer Komplexität. Für größere Modelle ist bei Hyperworks sehr viel Arbeitsspeicher nötig, die nach derzeitigem Stand auch nicht über die Remote Desktop Verbindung an der UniBw bereitgestellt werden können. Aus diesem Grund konnte das volle Potential von Hyperworks während dieser Arbeit nicht ausgeschöpft werden.

Für die Druckjobvorbereitungen wurde die Software Ultimaker Cura (für FDM) und Autodesk Netfabb (für SLS) verwendet. Sie dienen als Slicer, die die Modelle in druckbare Schichten umwandeln und sie ermöglichen umfassende Einstellungen für die Steuerung und Überwachung des 3D-Druckes.

4. Konstruktion und Simulation der Laufräder in Integralbauweise

Die in den vorherigen Kapiteln angestellten Untersuchungen haben zu verschiedenen Entwürfen und Konzepten geführt, die das Aufgabenspektrum in dieser Arbeit erfüllen sollen. In diesem Abschnitt sollen die Gestaltung und Konstruktion sowie die Validierung der im Zuge dieser Arbeit entstandenen Modelle und Entwürfe in Integralbauweise vorgestellt werden. Im Anschluss an jede Modellerstellung erfolgte eine FEM-Berechnung, um die Auswirkungen der Belastungen zu analysieren. Gegebenenfalls wurden dabei Entwürfe für die weitere Bearbeitung verworfen oder eine Optimierung des Modells vorgenommen. Dieser Abschnitt teilt sich in zwei Teile. Im ersten Teil unter Kapitel 4.1 finden sich sämtliche Laufräder in Integralbauweise die in Autodesk Fusion 360 topologieoptimiert wurden. Im zweiten Teil dieses Abschnittes widmet sich Kapitel 4.2 der Vorstellung der Laufräder in Integralbauweise, die eine Gitterstruktur (sog. Lattices) aufweisen. Für eine bessere Unterscheidbarkeit zwischen der Vielzahl an entstandenen Entwürfen wurde sich dafür entschieden eine geeignete Benennung einzuführen. Die topologieoptimierten Laufräder werden alle als „Topologie-Modell“ bezeichnet und durchnummeriert. Die Laufräder welche eine Gitterstruktur aufweisen werden als „Gitter-Modelle“ bezeichnet und ebenfalls durchnummeriert. Es sei anzumerken, dass die Reihenfolge der Vorstellung bzw. der Nummerierung nicht immer die tatsächliche Reihenfolge der Bearbeitung wiedergibt.

Das Ziel besteht darin den besten geeigneten Entwurf auszuwählen und für die experimentelle Validierung vorzubereiten.

Bei sämtlichen angegebenen Gewichten in Kapitel 4 und 5 handelt es sich um Softwareangaben. Das bedeutet, dass das Gewicht mithilfe des Volumens und der Dichte berechnet wird. Während das Volumen des 3D-Modells vom Programm sehr genau bestimmt werden kann ist es die Dichte die für Ungenauigkeiten sorgt. Es existieren je nach Quelle leicht unterschiedliche Angaben der Dichten für die zu verwendeten Materialien. Außerdem sorgt die additive Fertigung für inkonsistente Dichten durch minimale prozessbedingte Lufteinschlüsse. Es wurden die Dichten für die zum Einsatz kommenden Materialien (siehe Tab.: 3.1 und Tab.: 3.2) in der Software hinterlegt und diese haben sich während der gesamten Arbeit nicht geändert um Vergleiche zwischen den Modellen durchzuführen. Am Ende der Arbeit sollen, unabhängig der Softwareangaben, die Gewichte der gefertigten Versionen praktisch ermittelt und ausgewertet werden (siehe Kapitel 6).

Bevor die Vorstellung der einzelnen Modelle erfolgt, soll eine Erläuterung der Randbedingungen für die durchgeführten Berechnungen, am Beispiel des Topologie-Modells 2, stattfinden. Jedem analysierten Modell lagen die gleichen Randbedingungen in Form von Lagerungen und den äußeren Kräften und Momenten zugrunde und beziehen sich auf alle vorgestellten Topologie-, Gitter- und Felgen-Modelle in der vorliegenden Arbeit. Die Vorgehensweise der Berechnungen orientiert sich nach eingehender Überprüfung an der Vorgängerarbeit von Herrn Johannes Wende [5] wie in Kapitel 2.1 beschrieben.

Lagerung: Abbildung 4.1 verdeutlicht die Art und Weise der Lagerung. An den beiden Flächen in der Radachse, an denen die zwei Kugellager eingesetzt werden, sind alle Translationen sowie Rotationen um die X- und Y-Achse gesperrt. Die Rotation um die Z-Achse ist frei (man beachte das Koordinatensystem in Abb.: 4.1). An der Aufnahme für die Bremsscheibe ist die Rotation um die Z-Achse gesperrt und alle anderen Freiheitsgrade frei.

Abbildung 4.1: Erläuterung über die Art und Weise der Lagerung für die Berechnungen - Topologie-Modell 2

Kräfte und Momente: Die Abbildung 4.2 zeigt die Einstellungen zu den Kräften und Momenten am Beispiel des Topologie-Modells 2. Die Gewichtskraft wirkt in positiver Y-Richtung mit $F_{G,Prüf} = 631 \text{ N}$ auf eine 50 mm lange Profilfläche von unten auf das Rad. Die Achse des Bremsmomentes liegt in der Mitte des Rades und dreht sich um die Z-Achse. Das Bremsmoment beträgt $M_{B,Prüf} = 40 \text{ Nm}$. Die Achse des Kurvenmomentes liegt auch in der Radmitte und dreht sich um die Y-Achse. Das Kurvenmoment beträgt $M_{K,Prüf} = 30 \text{ Nm}$. Beide Momente werden über die Profilfläche eingeleitet. Die Verbindung der Momente mit dem Profil wurde mit starren Verbindungen (Rigid Body Elements oder kurz: RBE) realisiert (nicht dargestellt in Abb.: 4.2). Aufgrund der Vielzahl an blauen Knotenpunkten wurden die Momente für die Vorstellung der Ergebnisse stets ausgeblendet.

Bei der Analyse von Topologie-Modell 8 und 10 haben sich die Randbedingungen bezüglich der Momente geändert. Diese wurden mit dem Radradius in Kräfte umgerechnet. Nähere Erläuterung folgt beim Abschnitt von Topologie-Modell 8.

Abbildung 4.2: Erläuterung über die Kräfte und Momente für die Berechnungen - Topologie-Modell 2

Die Feinheit der Vernetzung des CAD-Modells ist von entscheidender Bedeutung für die Genauigkeit der Berechnungsergebnisse. Autodesk Fusion 360 legt die Dichte der Vernetzung in den meisten Fällen adaptiv fest. Dies bedeutet, dass in Bereichen höherer Spannung eine höhere Netzdichte vorliegt, mit dem Ziel genauere Ergebnisse zu liefern. Die automatische Vernetzung erfolgte bei allen in dieser Arbeit berechneten Modellen mit parabolischen (2. Ordnung) tetraedrischen Volumenkörperelementen. Die durchschnittliche Größe der Elemente wurde in den Modellen auf 1-2 mm eingestellt. Abbildung 4.3 zeigt die große Feinheit der Vernetzung am Beispiel des Topologie-Modells 8. Wieder zeigt sich darin der Vorteil der Berechnung in der Cloud von Autodesk. Berechnungen mit solch feinen Vernetzungen sind sehr aufwendig und auf dem privaten PC nicht zu lösen.

Abbildung 4.3: Feinheit der Vernetzung - Topologie-Modell 8

4.1 Laufräder in Integralbauweise - Topologieoptimiert

Topologie-Modell 1:

Für dieses Modell soll, neben der Vorstellung des Entwurfes an sich, eine ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise zur Erstellung eines generativen Designs in Autodesk Fusion 360 durchgeführt werden. Die grundsätzliche Vorgehensweise, soweit nicht anders beschrieben, bezieht sich auf alle weiteren in dieser Arbeit entstandenen topologieoptimierten Modelle.

Im Zuge der geplanten topologischen Optimierungen wurden zunächst sämtliche Bereiche, die nicht unbedingt notwendig sind, aus der Geometrie des Vorgängermodells (vgl. Abb.: 2.6) entfernt. Übrig blieben dabei nur die Lauffläche mit dem Profil, die Halterung für die Scheibenbremse und die Lageraufnahme wie es in Abbildung 4.4 dargestellt ist.

Abbildung 4.4: Vorgängermodell mit entfernter Radstruktur

Damit eine gleichmäßige Speichenstruktur gewährleistet werden kann und um die Dauer der Erstellung des generativen Designs in der Umgebung von Autodesk Fusion 360 auf einem angemessenen Level zu halten, wurde entschieden, zunächst nur ein Achtel des Laufrades zu betrachten. Dazu wurde ein 45° Teilstück aus der Geometrie geschnitten, wie in Abbildung 4.5 dargestellt.

Abbildung 4.5: Ein Achtel des Vorgängermodells mit entfernter Radstruktur

Im nächsten Schritt konnten nun sämtliche Vorbereitungen für die Topologieoptimierung getroffen werden. Abbildung 4.6 zeigt das dafür notwendige Modell. Die nachfolgend beschriebenen Randbedingungen ähneln den bereits erläuterten Randbedingungen zu den Berechnungen zu Beginn von Kapitel 4. Zunächst müssen die Entwurfsbereiche festgelegt werden. Die grünen Körper entsprechen genau denen aus Abbildung 4.5 und werden als Beibehalten-Geometrie definiert, welche während der Erzeugung von Ergebnissen in Gänze erhalten bleiben. Die gelb dargestellten Körper werden als Startform oder Design-Space bezeichnet. Von dieser Geometrie ausgehend wird im Laufe der Optimierung Material nur dort erhalten wo es unbedingt notwendig ist und überflüssiges Material entfernt. In den gelben Bereichen findet also die eigentliche Optimierung statt. Rote Hindernis-Geometrien wurden in diesem Beispiel nicht verwendet. Symmetrieebenen helfen die Ergebnisse zu einer bestimmten Ebene symmetrisch anzuordnen, was in diesem Fall in Achsenlängsrichtung notwendig ist, wie es in Abbildung 4.6 beschriftet und dargestellt ist.

Zu den Entwurfsbedingungen gehört die Definition der strukturellen Abhängigkeiten, was die Definition der Lagerung beinhaltet. An den zwei Flächen für die beiden Aufnahmen der Kugellager wurden alle Translationen in den drei Raumrichtungen gesperrt sowie die Rotation um die X- und Y-Achse. Die Rotation um die Z-Achse ist frei. An der Fläche für die Aufnahme der Bremsscheibe wurde ausschließlich die Rotation um die Z-Achse gesperrt.

Die blauen Pfeile repräsentieren die Lasten die auf das Modell wirken. Die Zahlenwerte stammen aus Quelle [5]. Das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40 \text{ Nm}$ wird über das Radprofil eingeleitet und dreht sich um die Z-Achse. Das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30 \text{ Nm}$ wirkt auch über das Radprofil und dreht sich um die Y-Achse. Beide Momente wurden geachtelt und in einem Lastfall definiert. Die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631 \text{ N}$ wirkt von unten auf das Profil und wurde nicht geachtelt, weil sie am meisten immer nur jeweils auf ein Teilstück des Laufrades und zwar auf das jeweils untere einwirkt.

In den Richtlinien der Optimierung wurde das Ziel der Minimierung der Masse festgelegt. Der Sicherheitsfaktor wurde auf 1 eingestellt und bezeichnet die Grenze der Optimierung bezüglich der Spannungen. Demnach optimiert der Algorithmus solange bis die maximale Streckgrenze des Materials an einer Stelle des Modells vorliegt (Wenn Sicherheitsfaktor z.B. bei 2 ist, dann wird bei der Hälfte der maximalen Streckgrenze gestoppt). Der niedrige Sicherheitsfaktor schafft somit mehr Freiheiten in der Erstellung der Geometrie. In den Richtlinien der Fertigung wurde das additive Verfahren mit einer minimalen Wandstärke von 2 mm verwendet. Damit die Ergebnisse mit denen aus der Vorgängerarbeit vergleichbar bleiben, musste ein neues Material mit den gleichen Eigenschaften erstellt werden. Die erforderlichen Kennwerte von PA 12 (siehe Tab.: 3.1) wurden eingestellt und dem Modell zugewiesen.

Die beschriebenen Randbedingungen zur generativen Designerstellung beziehen sich, soweit nicht anders beschrieben, auf jedes andere in dieser Arbeit erstellte Modell.

An dieser Stelle waren sämtliche Vorbereitungen abgeschlossen und es konnte mit der Erstellung der generativen Studie begonnen werden.

Abbildung 4.6: Setup des generativen Designs und Erläuterung der Randbedingungen - Topologie-Modell 1

In einer generativen Studie werden immer mehrere Designs erstellt. Es besteht die Möglichkeit die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Eigenschaften wie Masse, Sicherheitsfaktor oder Verschiebung zu sortieren und das Beste diesbezüglich auszuwählen. Da aber das leichteste Ergebnis nicht immer das Beste sein muss, ist es meist ratsam jenes Ergebnis auszuwählen, welches optisch am ansprechendsten ist und die Fertigungsprinzipien erfüllt. An dieser Stelle nach Bauchgefühl mit „Ingenieursauge“ zu entscheiden bietet sich an. Die Ergebnisse der Studie in Abbildung 4.7 zeigen, dass auch wenn die Modelle die Lasten ertragen könnten, sie nicht die Anforderungen an die additive Herstellung erfüllen. Es haben sich bei diesen Modellen ungünstige Engstellen und Überbleibsel der Optimierung gebildet, die zur Nichtverwendbarkeit der Modelle führen.

Abbildung 4.7: Beispiele für nicht geeignete Ergebnisse aus der generativen Studie – Topologie-Modell 1

Das in Abbildung 4.8 dargestellte Modell sieht von den Ergebnissen am vielversprechendsten aus. Es weist eine gute Homogenität auf und ist frei von Verästelungen die nicht herstellbar wären. Auch wenn das Modell einige Engstellen aufweist sind diese nicht so ausgeprägt wie bei den Modellen in Abbildung 4.7. Dieses Modell soll für die weitere Bearbeitung dienen.

Abbildung 4.8: Ergebnis der generativen Studie für die weitere Bearbeitung – Topologie-Modell 1

Das ausgewählte Ergebnis des generativen Designs wurde für die weitere Bearbeitung im Autodesk Inventor vorbereitet und exportiert. Die einzelnen Teilstücke wurden zu einem ganzen Körper vereint wie es die Abbildungen 4.9 und 4.10 zeigen. Mit einem Gewicht von 551 g ist das Topologie-Modell 1 um 5 % leichter als das Vorgängermodell.

Abbildung 4.9: Topologie-Modell 1 - Vorderseite

Abbildung 4.10: Topologie-Modell 1 - Rückseite

Das zusammengesetzte Modell wurde anschließend einer Schnellanalyse in Autodesk Fusion 360 unterzogen. Es wurde der zu Beginn von Kapitel 4 erläuterte Lastfall „Bremsen und Kurvenfahrt“ mit dem Bremsmoment, dem Kurvenmoment und der Gewichtskraft definiert, um direkt den kritischsten Fall der Belastung anzunehmen. Nach der Berechnung stand das Ergebnis fest, welches in Abbildung 4.11 dargestellt ist. Die Maximalspannung von 91,8 MPa tritt an den Verbindungsstellen der Teilstücke, zwischen der Aufnahme der Bremsscheibe und der Lageraufnahme, auf. Diese hohe Spannung könnte zum einen an der noch zu scharfen Kante liegen, obwohl diese bereits abgerundet wurde. Andererseits kann die Spannungsüberhöhung auch auf nicht optimale Elementformen in diesem Bereich zurückzuführen sein. In jedem Fall müsste in diesem Bereich eine weitere Bearbeitung stattfinden, die die offenen Bereiche schließt.

Es tritt eine weitere hohe Spannung von 37,2 MPa in dem Bereich der Streben auf, wie in Abbildung 4.11 dargestellt. Diese Engstelle sorgt für einen zu geringen Sicherheitsfaktor von 1,2 und es müssten auf Grund dessen weitere Verbesserungsmaßnahmen, wie das Hinzufügen von Material, durchgeführt werden.

Abbildung 4.11: Berechnungsergebnis der Schnellanalyse im Lastfall "Bremsen und Kurvenfahrt" - Topologie-Modell 1

Es wurde eine weitere separate Schnellanalyse an nur einem Teilstück mit den gleichen Randbedingungen und einem Achtel der Momente durchgeführt. Abbildung 4.12 zeigt das Ergebnis dieser Berechnung. Die bereits zuvor angesprochenen Engstellen führen zu nicht hinnehmbaren Spannungen von mehr als 35 MPa und liegen damit in einem zu niedrigen Bereich des Sicherheitsfaktors (kleinster Sicherheitsfaktor von 1,2). Die beiden Schwachstellen der einzelnen Teilstücke müssten aufwendig nachbearbeitet werden, was sich auch aufgrund der komplexen Geometrie als schwierig herausstellen kann. Diese Tatsache und das immer noch relativ hohe Gewicht haben zum Ausschluss des Topologie-Modells 1 geführt, erbrachte aber wichtige Erkenntnisse für das nachfolgende Modell.

Abbildung 4.12: Berechnungsergebnis der Schnellanalyse im Lastfall "Bremsen und Kurvenfahrt" an einem Achtel - Topologie-Modell 1

Topologie-Modell 2:

Die Erkenntnisse, die während der Bearbeitung von Topologie-Modell 1 erlangt wurden, sollen zu einer Verbesserung beitragen und die Grundlage für Topologie-Modell 2 bilden. Die zwei als Schwachstellen identifizierten Bereiche, in denen die Engstellen bei Topologie-Modell 1 entstanden sind, wurden in der Vorbereitung des generativen Designs optimiert. Diese Maßnahme ist in Abbildung 4.13 dargestellt. Der gelbe Design Space wurde im oberen Bereich zwischen der Aufnahme der Bremscheibe und der Aufnahme des Lagers vergrößert (mit Nr. 1 beschriftet). Im unteren Bereich wurde ein weicherer Übergang mit größerem Radius gewählt (mit Nr. 2 beschriftet). Ansonsten entsprechen alle Randbedingungen denen aus Topologie-Modell 1.

Abbildung 4.13: Setup des generativen Designs für Topologie-Modell 2

Das Ergebnis mit den besten Eigenschaften unter den Modellen, die in der generativen Studie entstanden sind, ist in Abbildung 4.14 dargestellt. Auch wenn wieder eine Schwachstelle im oberen Bereich entstanden ist (rote Markierung in Abb.: 4.14) soll dieses Modell für die weitere Bearbeitung dienen.

Abbildung 4.14: Ergebnis der Topologieoptimierung - Topologie-Modell 2

Die Schwachstelle im oberen Bereich wurde im weiteren Verlauf geschlossen und es wurden ein paar kleinere Optimierungen am CAD-Modell, wie das Hinzufügen von Radien und weicheren Übergängen, vorgenommen, wie es die Abbildung 4.15 zeigt.

Abbildung 4.15: Überarbeitetes Ergebnis der Topologieoptimierung - Topologie-Modell 2

Das überarbeitete Teilstück wurde im Anschluss zu einem kompletten Laufrad zusammengefügt, wie in den Abbildungen 4.16 und 4.17 dargestellt.

Abbildung 4.16: Topologie-Modell 2 - Vorderseite

Abbildung 4.17: Topologie-Modell 2 - Rückseite

Am zusammengefügt Modell mussten weitere Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt werden. Es wurden an verschiedenen Stellen passende Radien mit dem Befehl „Abrunden“ hinzugefügt und die Oberfläche mit Hilfe der Softwarefunktion „Begradigen“ (siehe Formfunktionen in Fusion 360) insgesamt geglättet. In den Verbindungen zwischen den einzelnen Teilstücken sind scharfe Kanten entstanden die unbedingt vermieden werden sollten. Durch das Hinzufügen einer geeigneten Geometrie konnte das Problem behoben werden. Diese Optimierung ist in Abbildung 4.18 dargestellt.

Abbildung 4.18: Links: scharfe Kanten zwischen den Teilstücken; Rechts: entsprechende Verbesserungsmaßnahme – Topologie-Modell 2

Für eine Reduzierung des Gewichtes wurden zusätzliche Bohrungen in Bereichen, die voraussichtlich weniger hoch belastet sind, hinzugefügt, wie es die Schnittansicht in Abbildung 4.19 darstellt. Mit einem Gesamtgewicht von 522,2 g liegt das Topologie-Modell 2 mit rund 10 % unter dem Gewicht des Vorgängermodells.

Abbildung 4.19: Maßnahme der Gewichtsreduzierung, Bohrungen in weniger belasteten Bereichen - Topologie-Modell 2

Das zusammengesetzte Topologie-Modell 2 wurde anschließend einer Schnellanalyse in Autodesk Fusion 360 unterzogen. Es wurde der zu Beginn von Kapitel 4 erläuterte Lastfall „Bremsen und Kurvenfahrt“ mit dem Bremsmoment, dem Kurvenmoment und der Gewichtskraft definiert, um direkt den kritischsten Fall der Belastung anzunehmen. Nach der Berechnung stand das Ergebnis fest, welches in Abbildung 4.20 dargestellt ist. Die größte Spannung mit 29 MPa tritt an den Verbindungsstellen der einzelnen Teilstücke auf. In den restlichen Bereichen dagegen ist die Spannung sehr viel geringer. Durch eine weitere Optimierung der Verbindungsstellen und dem Entfernen von Material in weniger hoch belasteten Bereichen könnte Topologie-Modell 2 weiter gewichtsoptimiert werden.

Bevor jedoch weitere Entscheidungen bezüglich des Designs und der Nachbearbeitung getroffen werden, sollte das Topologie-Modell 2 einer ausführlichen und genaueren Belastungsanalyse in Autodesk Fusion 360 unterzogen werden. Nach dem Vorbild aus der Vorgängerarbeit wird das Modell in unterschiedlichen Lastfällen auf den folgenden Seiten ausführlich analysiert.

Abbildung 4.20: Berechnungsergebnis der Schnellanalyse im Lastfall "Bremsen und Kurvenfahrt" - Topologie-Modell 2

Zunächst muss untersucht werden ob das Rad unterschiedliche Steifigkeiten je nach Angriffspunkt der Gewichtskraft aufweist. Während sich das Rad dreht wirkt die Gewichtskraft immer an unterschiedlichen Stellen und verursacht so eine spezifische Verschiebung der Geometrie. Weist das Rad eine hohe Differenz zwischen den einzelnen Verschiebungen auf, wäre das ein Hinweis auf ein un rundes Abrollverhalten. Es ist also für ein Rad erforderlich bei Einwirkung einer Gewichtskraft aus beliebiger Richtung immer gleich stark nachzugeben.

Abbildung 4.21 zeigt die Vorbereitung für die Berechnung mit den drei gleich großen Gewichtskräften aus verschiedenen Richtungen ($F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$). Die Gewichtskräfte wirken jeweils auf eine 25 mm breite Fläche auf das Radprofil ein.

Abbildung 4.21: Vorbereitung für die Berechnung mit drei gleich großen Gewichtskräften aus verschiedenen Richtungen - Topologie-Modell 2

Damit die resultierenden Verschiebungen korrekt ausgewertet werden können wurde eine Schnittebene, wie in Abbildung 4.22 dargestellt, durch das Topologie-Modell 2 gelegt. Auf diese Weise können die Verschiebungen in der Profilmitte ermittelt werden. Eine Auswertung der Verschiebungen am Profilrand wäre nicht zweckmäßig, weil die Verschiebungen an diesen Stellen voraussichtlich gleichmäßig ausfallen. Für den Nachweis der unterschiedlichen Steifigkeit muss deshalb eine Auswertung der Verschiebungen in der Schnittebene erfolgen.

Abbildung 4.22: Schnittebene durch das Modell für die Auswertung der Verschiebungen in der Profilmitte – Topologie-Modell 2

Die Berechnungsergebnisse bezüglich der Verschiebungen, die durch die Kräfte hervorgerufen werden, sind auf den nachfolgenden Abbildungen 4.23, 4.24 und 4.25 dargestellt. Die Darstellung der Deformation wurde auf geeignete Weise verstärkt. Es ist zu erkennen, dass die einzelnen Verschiebungen in der Profilmittle (graue Punkttaster) nicht allzu stark voneinander abweichen. Die Differenz der Verschiebungen, wenn die Gewichtskraft direkt auf eine Strebe wirkt, im Gegensatz zu den Zwischenräumen beträgt nur ca. 0,2 mm. Daraus lässt sich schließen, dass die Steifigkeit des Laufrades sehr gleichmäßig ist und es höchstwahrscheinlich nicht zu einem unrunder Abrollverhalten kommen wird. In der Realität würde die Gewichtskraft auch auf eine breitere Fläche verteilt werden was den Effekt weiter abschwächen würde. Wie zu erwarten ist die Verschiebung am Rand des Profils größer, was die Maximalwerte in den Skalen wiedergeben.

Abbildung 4.23: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf1}$ - Topologie-Modell 2

Abbildung 4.24: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf2}$ - Topologie-Modell 2

Abbildung 4.25: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf3}$ - Topologie-Modell 2

Auf den nachfolgenden Seiten wurde das Topologie-Modell 2 ausführlich rechnerisch analysiert. Wie in Abbildung 4.26 zu erkennen wurde die Gewichtskraft mit unterschiedlichen Angriffspunkten eingestellt. Dadurch ergaben sich insgesamt 8 Lastfälle (siehe Erläuterung zu den Lastfällen in Kapitel 2.1). Die Beschreibung der Randbedingungen zu den hier vorgestellten Berechnungen befindet sich am Anfang von Kapitel 4. Es erfolgt zunächst die Vorstellung der Ergebnisse, welche im Anschluss ausgewertet werden sollen.

Die Modelliermethode bezüglich der Momente wurde bei den Topologie-Modell 1,2 und 6 auf eine andere Weise durchgeführt als bei Topologie-Modell 8 und 10. Der Grund dafür liegt darin, dass zu Beginn der Arbeit eine Vergleichbarkeit zur Vorgängerarbeit gegeben sein sollte. Nach weitergehender Überlegung wurde jedoch entschieden, dass die Berechnung ausschließlich mit Kräften und nicht mit Momenten zielführender und realitätsnäher ist.

Abbildung 4.26: Vorbereitung für die ausführliche Berechnungsanalyse mit zwei gleich großen Gewichtskräften und verschiedenen Angriffspunkten - Topologie-Modell 2

Lastfall 1 „Geradeausfahrt 1“

Das Ergebnis für den Lastfall 1 ist in den Abbildungen 4.27 und 4.28 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf1} = 631\text{ N}$.

Maximalspannung: 17,8 MPa, Maximalverschiebung: 0,7 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,5

Abbildung 4.27: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" - Topologie-Modell 2

Abbildung 4.28: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2

Lastfall 2 „Geradeausfahrt 2“

Das Ergebnis für den Lastfall 2 ist in den Abbildungen 4.29 und 4.30 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf2} = 631\text{ N}$.

Maximalspannung: 13,9 MPa, Maximalverschiebung: 0,6 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 3,2

Abbildung 4.29: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" - Topologie-Modell 2

Abbildung 4.30: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2

Lastfall 3 „Bremsen 1“

Das Ergebnis für den Lastfall 3 ist in den Abbildungen 4.31 und 4.32 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf1} = 631\text{ N}$ und das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$.

Maximalspannung: 28,7 MPa, Maximalverschiebung: 1,4 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 1,6

Abbildung 4.31: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" - Topologie-Modell 2

Abbildung 4.32: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2

Lastfall 4 „Bremsen 2“

Das Ergebnis für den Lastfall 4 ist in den Abbildung 4.33 und 4.34 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf2} = 631\text{ N}$ und das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$.

Maximalspannung: 22,3 MPa, Maximalverschiebung: 1,3 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2

Abbildung 4.33: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" - Topologie-Modell 2

Abbildung 4.34: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2

Lastfall 5 „Kurvenfahrt 1“

Das Ergebnis für den Lastfall 5 ist in den Abbildungen 4.35 und 4.36 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf1} = 631\text{ N}$ und das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30\text{ Nm}$.

Maximalspannung: 17,9 MPa, Maximalverschiebung: 2,3 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,5

Abbildung 4.35: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 2

Abbildung 4.36: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2

Lastfall 6 „Kurvenfahrt 2“

Das Ergebnis für den Lastfall 6 ist in den Abbildungen 4.37 und 4.38 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf2} = 631\text{ N}$ und das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30\text{ Nm}$.

Maximalspannung: 13,8 MPa, Maximalverschiebung: 2,2 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 3,3

Abbildung 4.37: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" - Topologie-Modell 2

Abbildung 4.38: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2

Lastfall 7 „Bremsen und Kurvenfahrt 1“

Das Ergebnis für den Lastfall 7 ist in den Abbildungen 4.39 und 4.40 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf1} = 631\text{ N}$, das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30\text{ Nm}$ und das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$.

Maximalspannung: **29,0 MPa**, Maximalverschiebung: 2,6 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 1,5

Abbildung 4.39: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 2

Abbildung 4.40: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2

Lastfall 8 „Bremsen und Kurvenfahrt 2“

Das Ergebnis für den Lastfall 8 ist in den Abbildungen 4.41 und 4.42 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf2} = 631\text{ N}$, das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30\text{ Nm}$ und das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$.

Maximalspannung: 22,1 MPa, Maximalverschiebung: **2,7 mm**, kleinster Sicherheitsfaktor: 2

Abbildung 4.41: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" - Topologie-Modell 2

Abbildung 4.42: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 2

Auswertung der Berechnungsergebnisse zu Topologie-Modell 2:

Die zuvor aufgeführten Abbildungen der Spannungsanalyse zeigen insgesamt ein eher nicht zufriedenstellendes Ergebnis. Betrachtet man den kombinierten und kritischsten Lastfall 7 „Bremsen und Kurvenfahrt 1“ bei dem alle Kräfte und Momente wirken (siehe Abb.: 4.39) und die größte Spannung herrscht, so zeigt sich, dass das Topologie-Modell 2 den Belastungen zwar standhalten kann, der Sicherheitsfaktor jedoch mit 1,5 zu gering ist.

Die maximale Verschiebung herrscht im Lastfall 8 und beträgt 2,7 mm. Die insgesamt sehr geringen Verschiebungen deuten auf eine hohe Steifigkeit des Rades hin. Der Zielwert der Deformation $x_{soll} = 8,8 \text{ mm}$ wird nicht erreicht. Wie bewiesen werden konnte liegen keine unterschiedlichen Steifigkeiten je nach Angriffspunkt der Gewichtskraft vor und es würde wohl nicht zu einem unrunder Abrollverhalten kommen.

Im Gegensatz zum Vorgängermodell konnte das Gewicht des Topologie-Modells 2 um 10 % reduziert werden. Jedoch hat sich die Maximalspannung aufgrund der scharfen Kontaktstellen der Teilstücke um 25 % erhöht.

An den Stellen an denen die einzelnen Teilstücke zusammengesetzt wurden treten die höchsten Spannungen auf. In den übrigen Bereichen ist die Spannung weit unter der maximalen Streckspannung des Materials. Abbildung 4.43 zeigt das Topologie-Modell 2 nach der Verteilung des Sicherheitsfaktors im Lastfall 7. An der beschrifteten Stelle beträgt der kleinste Sicherheitsfaktor 1,5, während er in den übrigen Bereichen des Rades weit darüber liegt. Optimierungen würden sich durch Hinzufügen von Material an den Verbindungsstellen und dem Entfernen von Material in allen übrigen Bereichen ergeben. So könnten signifikante Einsparungen am Gewicht vorgenommen werden.

Abbildung 4.43: Berechnungsergebnis bezüglich des Sicherheitsfaktors im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 2

Man kann feststellen, dass die generative Erstellung eines Teilstückes und das spätere Zusammensetzen zu überdimensionierten Modellen führt. Das liegt daran, dass die Gewichtskraft nicht nur von dem unteren Teil des Rades getragen wird, sondern in der Realität von der ganzen Struktur.

An Topologie-Modell 2 zeigt sich der Nachteil in der Vorgehensweise nur ein Teilstück des Rades mithilfe des generativen Designs auszulegen. Beim Zusammenfügen der Teilstücke ergeben sich Schwachstellen, die die ganze Struktur beeinflussen. Trotzdem zeigt sich das Potential, der durch die Topologieoptimierung entstanden ist in diesem Beispiel sehr gut. Weitere Verbesserungen in der Verteilung von Material könnten an Topologie-Modell 2 vorgenommen werden. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wurde dagegen entschieden, da das Entfernen von Material am Topologie-Modell 2 und die anschließenden erneuten Berechnungsdurchläufe aufwendiger und ineffizienter wären als das Erstellen eines komplett neuen Modells.

Topologie-Modell 3

Bei den vorher erläuterten Modellen wurde die Geometrie aus einem Teilstück zusammengesetzt, welches im generativen Design entstanden ist. Beim Zusammenfügen der Teilstücke sind dann scharfe Kanten entstanden die aufwendig nachbearbeitet werden mussten und trotzdem für Schwachstellen in der Struktur gesorgt haben. Deswegen steht im Fokus dieses Modells, dass das Laufrad in einem Stück generiert wird. Abbildung 4.44 zeigt das dafür notwendige Modell. Es wurden die gleichen Randbedingungen wie bei Topologie-Modell 2 verwendet mit der Ausnahme, dass die kompletten 360° des Rades im generativen Design erstellt werden sollen. Durch insgesamt acht Symmetrieebenen, welche alle durch die Radachse verlaufen, soll eine ausreichende Rotationsymmetrie gewährleistet werden. (0° Symmetrieebene liegt in der XZ-Ebene und jede weitere um jeweils 22,5° gedreht)

Abbildung 4.44: Setup für das generative Design für Topologie-Modell 3

Es haben sich im fertigen Modell in Abbildung 4.45 sehr ungünstige Überbleibsel aus der Optimierung gebildet, die weniger als 1 mm im Durchmesser breit sind. Diese zu fertigen ergäbe aus Sicht der Konstruktionsrichtlinien keinen Sinn. Auch in der Mitte des Rades zwischen der Aufnahme der Bremsscheibe und der Lagerhalterung sind dünne Streben, offene Stellen und scharfe Kanten entstanden. Das aufwendige Nachbearbeiten von Topologie-Modell 3 erscheint unnötig und es wird Fokus auf andere bessere geeignete Modelle gelegt. Positiv zu erwähnen ist das Gewicht. Mit 466 g liegt Topologie-Modell 3 mit rund 20 % unter dem Gewicht des Vorgängermodells.

Abbildung 4.45: Topologie-Modell 3

Topologie-Modell 4:

Abbildung 4.46 zeigt die Vorbereitung für das generative Design für das Topologie-Modell 4. Es sollte ein weiterer Versuch durchgeführt werden wobei die Ausgangsgeometrie nicht aus einem Teilstück, sondern aus den kompletten 360° des Laufrades besteht. Dies soll zum einen durch zwei aufeinander stehende Symmetrieebenen, die sich in der Radachse schneiden, erreicht werden (Symmetrieebenen in der XZ- und in der YZ-Ebene). Außerdem soll die Gewichtskraft nicht nur auf eine kleine Fläche wirken, sondern in diesem Fall als Normalkraft auf die gesamte untere Hälfte des Rades (blaue Fläche in Abbildung 4.46). In der Theorie soll sich so eine homogenere Struktur ausbilden.

Abbildung 4.46: Setup für das generative Design für Topologie-Modell 4

Abbildung 4.47 zeigt das Ergebnis der generativen Studie. Auch wenn die Symmetrie in den zwei Ebenen gegeben ist wird dieses Modell nicht in der Lage sein die reale Gewichtskraft an einer der vier Schwachstellen (rote Markierungen) zuverlässig aufzunehmen. Ohne weitere Berechnung hat dies hat zum Ausschluss des Topologie-Modells 4 geführt.

Abbildung 4.47: Topologie-Modell 4

Topologie-Modell 5:

Einen anderen Ansatz in der Vorbereitung des generativen Designs zeigt Abbildung 4.48. Hierbei sollte durch die Beaufschlagung von mehreren gleichzeitig wirkenden Kräften erzielt werden, dass sich die Struktur nach allen Richtungen gleichmäßig ausbildet und später in der Lage ist die Gewichtskraft aus beliebiger Richtung zuverlässig aufzunehmen. Hierdurch sollte der in Topologie-Modell 4 entstandene Fehler behoben werden. Die acht Kräfte sind jeweils mit 300 N eingestellt, da die achtmalige Beaufschlagung von $F_{G,Prüf} = 631 \text{ N}$ für zu hoch angesehen wurde. Die Größe der Kräfte könnte später evtl. noch angepasst werden.

Abbildung 4.48: Setup für das generative Design für Topologie-Modell 5

Abbildung 4.49 zeigt das entstandene Design. Bei den auf der rechten Seite im Bild angegebenen Werten handelt es sich lediglich um Schätzwerte, die nur als Richtwert angesehen werden sollten. Diese Kennwerte ersetzen auf keinen Fall eine vollständige FE-Berechnung. Auf die Analyse mittels FEM wird jedoch im vorliegenden Fall trotzdem verzichtet, da wieder Schwachstellen (rote Markierungen) entstanden sind, die die zuverlässige Aufnahme von Kräften an diesen Stellen verhindert. Topologie-Modell 5 wird aus diesem Grund von der weiteren Bearbeitung ausgeschlossen.

Abbildung 4.49: Topologie-Modell 5

Topologie-Modell 6:

Das in Abbildung 4.50 dargestellte generative Design ist auf Basis des Setups von Topologie-Modell 4 entstanden (siehe Abb.: 4.46) und stellt das Topologie-Modell 6 dar. Durch das Hinzufügen von mehr Symmetrieebenen, die durch die Radachse verlaufen, ist eine vielversprechende Struktur ohne die Nachteile aus den Topologie-Modellen 4 und 5 entstanden. (acht Symmetrieebenen, 0° in der XZ-Ebene und jede weitere um jeweils 22,5° gedreht)

Aus den Berechnungsergebnissen der Studie (rechts in Abb.: 4.50) geht hervor, dass der kleinste Sicherheitsfaktor bei 13,6 liegt, was auch ohne ausführliche Berechnung unrealistisch erscheint. Trotzdem scheint das entstandene Modell eine gute strukturelle Integrität aufzuweisen. Die einzelnen Verästelungen sind relativ gleichmäßig und ohne größere Schwachstellen gut verteilt. Es treten außerdem keine scharfen Kanten oder Ecken auf. Das sehr geringe Gewicht von 443 g wäre außerordentlich gut, wird im weiteren Verlauf durch das Hinzufügen eines Radprofils aber noch zwangsweise erhöht werden müssen. Im Bereich zwischen der Aufnahme der Bremsscheibe und der Lageraufnahme könnten, ähnlich wie bei Topologie-Modell 2, zusätzliche Bohrungen für eine Gewichtsreduktion eingefügt werden.

Insgesamt macht Topologie-Modell 6 einen guten ersten Eindruck und soll, wie nachfolgend beschrieben, einer ersten Schnellanalyse unterzogen werden.

Abbildung 4.50: Topologie-Modell 6

Nach dem Hinzufügen des Radprofils wurde die Schnellanalyse in diesem Fall mit Autodesk Inventor durchgeführt. Der hier dargestellte Lastfall entspricht dem „Bremsen und Kurvenfahrt“, um direkt die kritischste Belastung anzunehmen. Die Gewichtskraft wurde dabei mit Absicht auf eine der schwächeren Stellen im Bereich zwischen den Streben aufgebracht. Das Ergebnis in Abbildung 4.51 zeigt ein gutes Spannungsbild mit einer Maximalspannung von 17,6 MPa.

Der Vorteil der schnellen Belastungsanalyse in Autodesk Inventor liegt definitiv im Zeitvorteil. Während die ausführlichen Berechnungen mit acht Lastfällen und feiner Vernetzung in Fusion 360 je nach Tageszeit und Wochentag 1-2 Stunden in Anspruch nehmen kann, wurde die Berechnung in Abbildung 4.51 in weniger als fünf Minuten durchgeführt. Für eine erste Abschätzung ist die Genauigkeit dabei ausreichend. Für aussagekräftige Ergebnisse jedoch muss nachfolgend immer die genaue Berechnung in Fusion 360 durchgeführt werden.

Abbildung 4.51: Berechnungsergebnis der Schnellanalyse im Lastfall "Bremsen und Kurvenfahrt" - Topologie-Modell 6

Es musste zunächst wieder festgestellt werden ob unterschiedliche Steifigkeiten je nach Angriffspunkt der Gewichtskraft vorliegen. Aus diesem Grund wurde das Topologie-Modell 6 auf die gleiche Weise wie auch Topologie-Modell 2 der Belastung mit drei gleich großen Gewichtskräften ($F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$) aus unterschiedlichen Richtungen ausgesetzt und analysiert. Die Vorbereitung dafür ist in Abbildung 4.52 dargestellt.

Auf die gleiche Weise wie auch bei Topologie-Modell 2 durchgeführt, wurde eine Schnittebene in das Topologie-Modell 6 gelegt, um die Verschiebungen in der Profilmittte in Erfahrung zu bringen. Dies ist dargestellt in Abbildung 4.53.

Abbildung 4.52: Vorbereitung für die Berechnung mit drei gleich großen Gewichtskräften aus verschiedenen Richtungen - Topologie-Modell 6

Abbildung 4.53: Schnittebene durch das Modell für die Auswertung der Verschiebungen in der Profilmittte - Topologie-Modell 6

Die Berechnungsergebnisse bezüglich der Verschiebungen sind in den drei folgenden Abbildungen 4.54, 4.55 und 4.56 dargestellt. Die Deformation wurde auf geeignete Weise verstärkt. Es ist zu erkennen, dass die Gewichtskräfte je nach Angriffspunkt unterschiedliche Verschiebungen hervorrufen. Die grauen Punkttaster geben die jeweilige Verschiebung in der Mitte des Profils wieder. So bewirkt $F_{G,Prüf2}$ und $F_{G,Prüf3}$ eine maximale Verschiebung von rund 1,2 mm, während $F_{G,Prüf1}$ eine Verschiebung von 2,4 mm hervorruft. Es tritt also eine Differenz von 1,2 mm auf. Die Steifigkeit des Rades ist demnach in den Zwischenräumen der Streben geringer als direkt in den Streben. Die unterschiedlich großen Verschiebungen in den Lastfällen lassen darauf schließen, dass das Topologie-Modell 6 unterschiedliche Steifigkeiten je nach Krafteinleitungspunkt aufweist. Während des Betriebes würde das höchstwahrscheinlich zu einem unrunder Abrollverhalten oder zu einem Rattern des Rades führen.

Abbildung 4.54: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf1}$ – Topologie-Modell 6

Abbildung 4.55: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf2}$ – Topologie-Modell 6

Abbildung 4.56: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf3}$ – Topologie-Modell 6

Das Topologie-Modell 6 wurde dann der nachfolgend beschriebenen ausführlichen Spannungs- und Verformungsanalyse in Autodesk Fusion 360 unterzogen. Wie in Abbildung 4.57 dargestellt wurden wieder zwei gleich große Gewichtskräfte an zwei unterschiedlichen Punkten definiert und den Lastfällen hinzugefügt (wie auch bei Topologie-Modell 2). Dadurch ergaben sich wieder insgesamt acht Lastfälle, die auf den folgenden Seiten dargestellt sind. Es erfolgt zunächst die Vorstellung der Berechnungsergebnisse, welche im Anschluss ausgewertet werden sollen.

Abbildung 4.57: Vorbereitung für die ausführliche Berechnungsanalyse mit zwei gleich großen Gewichtskräften und verschiedenen Angriffspunkten - Topologie-Modell 6

Lastfall 1 „Geradeausfahrt 1“

Das Ergebnis für den Lastfall 1 ist in den Abbildungen 4.58 und 4.59 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf1} = 631 \text{ N}$.

Maximalspannung: 17,8 MPa, Maximalverschiebung: 2,6 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,5

Abbildung 4.58: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" - Topologie-Modell 6

Abbildung 4.59: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6

Lastfall 2 „Geradeausfahrt 2“

Das Ergebnis für den Lastfall 2 ist in den Abbildungen 4.60 und 4.61 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf2} = 631\text{ N}$.

Maximalspannung: 11,4 MPa, Maximalverschiebung: 1,4 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 3,9

Abbildung 4.60: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" - Topologie-Modell 6

Abbildung 4.61: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6

Lastfall 3 „Bremsen 1“

Das Ergebnis für den Lastfall 3 ist in den Abbildungen 4.62 und 4.63 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf1} = 631\text{ N}$ und das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$.

Maximalspannung: 20,7 MPa, Maximalverschiebung: **2,8 mm**, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,2

Abbildung 4.62: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" - Topologie-Modell 6

Abbildung 4.63: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6

Lastfall 4 „Bremsen 2“

Das Ergebnis für den Lastfall 4 ist in den Abbildungen 4.64 und 4.65 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf2} = 631\text{ N}$ und das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$.

Maximalspannung: 13,4 MPa, Maximalverschiebung: 1,7 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 3,4

Abbildung 4.64: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" - Topologie-Modell 6

Abbildung 4.65: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6

Lastfall 5 „Kurvenfahrt 1“

Das Ergebnis für den Lastfall 5 ist in den Abbildungen 4.66 und 4.67 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf1} = 631\text{ N}$ und das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30\text{ Nm}$.

Maximalspannung: 17,0 MPa, Maximalverschiebung: 2,1 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,6

Abbildung 4.66: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 6

Abbildung 4.67: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6

Lastfall 6 „Kurvenfahrt 2“

Das Ergebnis für den Lastfall 6 ist in den Abbildungen 4.68 und 4.69 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf2} = 631\text{ N}$ und das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30\text{ Nm}$.

Maximalspannung: 11,4 MPa, Maximalverschiebung: 1,4 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 3,9

Abbildung 4.68: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" - Topologie-Modell 6

Abbildung 4.69: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6

Lastfall 7 „Bremsen und Kurvenfahrt 1“

Das Ergebnis für den Lastfall 7 ist in den Abbildungen 4.70 und 4.71 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf1} = 631\text{ N}$, das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30\text{ Nm}$ und das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$.

Maximalspannung: **20,8 MPa**, Maximalverschiebung: 2,4 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,2

Abbildung 4.70: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 6

Abbildung 4.71: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6

Lastfall 8 „Bremsen und Kurvenfahrt 2“

Das Ergebnis für den Lastfall 8 ist in den Abbildungen 4.72 und 4.73 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf2} = 631\text{ N}$, das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30\text{ Nm}$ und das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$.

Maximalspannung: 13,8 MPa, Maximalverschiebung: 1,9 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 3,3

Abbildung 4.72: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" - Topologie-Modell 6

Abbildung 4.73: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 6

Auswertung der Berechnungsergebnisse zu Topologie-Modell 6:

Die Berechnungsergebnisse zeigen bezüglich der Spannungen insgesamt ein zufriedenstellendes Bild. Die Spannungen werden von Topologie-Modell 6 zuverlässig aufgenommen und es treten keine großen Spannungsspitzen auf. Die größte Spannung herrscht im Lastfall 7 „Bremsen und Kurvenfahrt 1 und beträgt 20,8 MPa. Dadurch ergibt sich der kleinste Sicherheitsfaktor von 2,2. Die größte vorkommende Verschiebung kommt im Lastfall 3 „Bremsen 1“ vor und beträgt 2,8 mm.

Die in allen Lastfällen vorkommenden geringen Verschiebungen weisen auf ein insgesamt sehr unnachgiebiges Verhalten von Topologie-Modell 6 hin. Der Zielwert der Deformation $x_{soll} = 8,8 \text{ mm}$ wird nicht erreicht. Je nach Angriffspunkt der Gewichtskraft herrschen aber unterschiedliche Verschiebungen, was auf un rundes Abrollverhalten hinweist.

Es wurde festgestellt, dass bei den Lastfällen (mit Nr. 1) in denen $F_{G,Prüf1}$ herrscht höhere Spannungen vorkommen als in den Lastfällen (mit Nr. 2) mit $F_{G,Prüf2}$. Daraus lässt sich schließen, dass die Stelle an der $F_{G,Prüf1}$ wirkt die Schwachstelle des Topologie-Modells 6 darstellt.

Im Vergleich zu anderen Modellen kann sich das Topologie-Modell 6 definitiv bei seinem Gewicht behaupten. Mit 491,6 g liegt es mit rund 6 % unter Topologie-Modell 2 und mit rund 15 % unter dem des Vorgängermodells. Die Maximalspannung ist im Gegensatz zum Vorgängermodell nahezu gleich. Im Gegensatz zu Topologie-Modell 2 konnte die Maximalspannung um 29 % reduziert werden. Weitere Gewichtsvorteile würden sich durch das Entfernen von Material zwischen der Aufnahme der Bremsscheibe und der Lagerhalterung ergeben (ähnlich wie bei Topologie-Modell 2).

Die unterschiedlichen Steifigkeiten des Rades stellen ein großes Problem dar. Dies ließe sich nur durch das Hinzufügen weiterer Streben in den freien Zwischenräumen ausgleichen. Diese Maßnahme ist aber nur schwer im Nachhinein umzusetzen und würde darüber hinaus zu einer weiteren Zunahme des Gewichtes führen. Trotz der guten Ergebnisse bezüglich der Spannungen musste deswegen gegen Topologie-Modell 6 entschieden werden. Trotzdem wurden durch die Bearbeitung von Topologie-Modell 6 wichtige Erkenntnisse bezüglich des generativen Designs erlangt. Die Gewichts- und Spannungsreduktion im Gegensatz zu Topologie-Modell 2 zeigt, dass die generative Erstellung eines kompletten Rades deutliche Vorteile bietet als die Erstellung von Teilstücken und das spätere Zusammensetzen.

Topologie-Modell 7:

Nach dem Bearbeiten von Topologie-Modell 6 bestand weiterhin das Problem, eine Struktur zu erzeugen, die gleichmäßig ist und später keine unterschiedlichen Steifigkeiten aufweist. Auf der Basis des generativen Setups von Topologie-Modell 4 und 6 wurden weitere Anpassungen vorgenommen, wie in Abbildung 4.74 dargestellt. In diesem Fall sollte nicht mit Momenten, sondern ausschließlich mit Kräften gearbeitet werden. Die beiden Momente wurden dazu mit dem Radius des Rades von 140 mm zu Kräften umgerechnet und in den jeweiligen Richtungen am unteren Punkt des Rades aufgebracht.

Die Prüfseitenkraft $F_{S,Prüf} = 214,3 \text{ N}$ wirkt in positiver Z-Richtung auf die untere Hälfte des Rades.

Die Prüfbremskraft $F_{B,Prüf} = 285,7 \text{ N}$ wirkt in positiver Y-Richtung auf die untere Hälfte des Rades.

Die Gewichtskraft und alle anderen Randbedingungen blieben unverändert.

Abbildung 4.74: Setup für das generative Design für Topologie-Modell 7

Es entstand eine vielversprechende Struktur, die auf den ersten Blick nicht den Nachteil der unterschiedlichen Steifigkeit wie das Topologie-Modell 6 aufweist, denn die Streben sind gleichmäßig über das ganze Rad verteilt, wie es in Abbildung 4.75 dargestellt ist. Auch die Verbindung zwischen der Aufnahme der Bremsscheibe und der Lageraufnahme könnte eine gute Lösung darstellen. Die zusammenhängende Struktur in der Mitte des Rades hat sich sehr dünn ausgeprägt und besitzt viele kleine Öffnungen und scheint so nicht optimal zu sein. Auch das Gewicht mit 515 g ist nicht zufriedenstellend. Beim genaueren Betrachten des Topologie-Modells 7 fällt auf, dass dieses Rad nur Seitenkräfte in einer Richtung aufnehmen könnte. Es ist aber erforderlich, dass Seitenkräfte aus beiden Richtungen aufgenommen werden können, um Links- und Rechtskurven zu berücksichtigen.

Auch wenn dieses Ergebnis einen Schritt in die richtige Richtung darstellt wurde aus genannten Gründen gegen die weitere Bearbeitung von Topologie-Modell 7 entschieden.

Abbildung 4.75: Topologie-Modell 7

Topologie-Modell 8:

Aufbauend auf dem Setup des Topologie-Modells 7 wurden weitere Verbesserungen vorgenommen. Die Seitenkraft, die das Kurvenmoment hervorruft, wurde in unterschiedlichen Lastfällen definiert. Auf diese Weise wirken nun Seitenkräfte unabhängig aus beiden Richtungen und werden so Links- und Rechtskurven berücksichtigt. Das Ergebnis des generativen Designs ist in Abbildung 4.76 dargestellt. Der Nachteil der unterschiedlichen Steifigkeiten, wie in Topologie-Modell 6, könnte in Topologie-Modell 8 behoben worden sein, denn die Streben sind sehr gleichmäßig im Rad verteilt. Auch die Nachteile, die in Topologie-Modell 7 beschrieben worden sind, werden hier nicht erkannt. Auf den ersten Blick sieht Topologie-Modell 8 sehr vielversprechend aus und soll aus diesem Grund einer ausführlichen Berechnungsanalyse unterzogen werden.

🏠
Y Z
UNTEN
X

Studie 1 - Tragwer... - Ergebnis 1
Iteration 33 (Ende)

Eigenschaften	
Status	Konvergiert
Generatives Modell	Generatives Modell 1
Material	PA 12 UniBw
Ausrichtung	-
Fertigungsverfahren	Unbegrenzt
Visuelle Ähnlichkeit	Gruppierung aufgehoben
Volumen (mm ³)	485,165.278
Masse (kg)	0.49
Max. von Mises-Spannung (MPa)	2.543
Grenze des Sicherheitsfaktor	1
Min. Sicherheitsfaktor	17.699
Max. globale Verschiebung (mm)	0.857

Abbildung 4.76: Topologie-Modell 8

Bevor die Analyse durchgeführt werden konnte, mussten weitere Anpassungen am CAD-Modell vorgenommen werden. Scharfe Kanten wurden abgerundet und die Oberfläche der Streben wurde mit der Softwarefunktion „Begradigen“ (siehe Formfunktionen in Fusion 360) geglättet. Nach dem Hinzufügen des Radprofils ergab sich ein Gesamtgewicht von 476,8 g und ist damit bis zu diesem Zeitpunkt das leichteste Modell. Das fertige Topologie-Modell 8 ist in den Abbildungen 4.77 und 4.78 dargestellt.

Abbildung 4.77: Topologie-Modell 8 - Vorderseite

Abbildung 4.78: Topologie-Modell 8 - Rückseite

Es musste zunächst wieder festgestellt werden ob unterschiedliche Steifigkeiten je nach Angriffspunkt der Gewichtskraft vorliegen. Aus diesem Grund wurde das Topologie-Modell 8 auf die gleiche Weise wie auch Topologie-Modell 2 und 6 der Belastung mit drei gleich großen Gewichtskräften ($F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$) aus unterschiedlichen Richtungen ausgesetzt und analysiert. Die Vorbereitung dafür ist in Abbildung 4.79 dargestellt.

Auf die gleiche Weise wie auch bei Topologie-Modell 2 und 6 durchgeführt, wurde eine Schnittebene in das Topologie-Modell 8 gelegt, um die Verschiebungen in der Profilmitte in Erfahrung zu bringen. Dies ist dargestellt in Abbildung 4.80.

Abbildung 4.79: Vorbereitung für die Berechnung mit drei gleich großen Gewichtskräften aus verschiedenen Richtungen - Topologie-Modell 8

Abbildung 4.80: Schnittebene durch das Modell für die Auswertung der Verschiebungen in der Profilmitte – Topologie-Modell 8

Die Berechnungsergebnisse bezüglich der Verschiebungen, die durch die Kräfte hervorgerufen werden, sind auf den nachfolgenden Abbildungen 4.81, 4.82 und 4.83 dargestellt. Die Darstellung der Deformation wurde auf geeignete Weise verstärkt. Es ist zu erkennen, dass die einzelnen Verschiebungen in der Profilmitte (graue Punkttaster) nicht allzu stark voneinander abweichen. Die Differenz der Verschiebungen, wenn die Gewichtskraft direkt auf eine Strebe wirkt ($F_{G,Prüf2}$), im Gegensatz zu den Zwischenräumen ($F_{G,Prüf1}$ und $F_{G,Prüf3}$) beträgt nur ca. 0,5 mm. Daraus lässt sich schließen, dass die Steifigkeit des Laufrades sehr gleichmäßig ist und es höchstwahrscheinlich nicht zu einem unrunder Abrollverhalten kommen wird. In der Realität würde die Gewichtskraft auch auf eine breitere Fläche verteilt werden, was den Effekt weiter abschwächen würde. Wie zu erwarten ist die Verschiebung am Rand des Profils größer, was die Maximalwerte in den Skalen wiedergeben.

Der später vorgestellte Reifenmantel aus TPU 95A wird die unterschiedliche Steifigkeit von Topologie-Modell 8 noch weiter abschwächen.

Abbildung 4.81: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf1}$ - Topologie-Modell 8

Abbildung 4.82: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf2}$ - Topologie-Modell 8

Abbildung 4.83: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf3}$ - Topologie-Modell 8

Das Topologie-Modell 8 konnte nun der ausführlichen Berechnungsanalyse unterzogen werden, wobei sich die Randbedingungen bezüglich der Momente geändert haben, wie in Abbildung 4.84 erläutert. Die Momente wurden dabei mithilfe des Radius des Rades in Kräfte umgerechnet und auf die gleiche Fläche aufgebracht auf die auch die Gewichtskraft wirkt. Die Seitenkraft wirkt mit $F_{S,Prüf} = 214,3 \text{ N}$ in positiver Z-Richtung und die Bremskraft mit $F_{B,Prüf} = 285,7 \text{ N}$ in positiver Y-Richtung. Die Gewichtskraft wirkt unverändert mit $F_{G,Prüf} = 631 \text{ N}$ in positiver X-Richtung. Alle weiteren Randbedingungen blieben unverändert.

Abbildung 4.84: Vorbereitung für die Berechnungsanalyse - Darstellung der Brems-, Seiten- und Gewichtskraft – Topologie-Modell 8

Das Topologie-Modell 8 wurde dann der nachfolgend beschriebenen ausführlichen Spannungs- und Verformungsanalyse in Autodesk Fusion 360 unterzogen. Wie in Abbildung 4.85 dargestellt wurden wieder zwei gleich große Gewichtskräfte an zwei unterschiedlichen Punkten definiert und den Lastfällen hinzugefügt. An den beiden Stellen wirkt jeweils die Brems- und die Seitenkraft (Je nach Art des Lastfalls). Dadurch ergaben sich wieder insgesamt acht Lastfälle, die auf den folgenden Seiten dargestellt sind. Es erfolgt zunächst die Vorstellung der Berechnungsergebnisse, welche im Anschluss ausgewertet werden sollen.

Abbildung 4.85: Vorbereitung für die ausführliche Berechnungsanalyse mit zwei gleich großen Gewichtskräften und verschiedenen Angriffspunkten - Topologie-Modell 8

Lastfall 1 „Geradeausfahrt 1“

Das Ergebnis für den Lastfall 1 ist in den Abbildungen 4.86 und 4.87 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf1} = 631 \text{ N}$.

Maximalspannung: 15,4 MPa, Maximalverschiebung: 1,2 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,9

Abbildung 4.86: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" - Topologie-Modell 8

Abbildung 4.87: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8

Lastfall 2 „Geradeausfahrt 2“

Das Ergebnis für den Lastfall 2 ist in den Abbildungen 4.88 und 4.89 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf2} = 631 \text{ N}$.

Maximalspannung: 17,6 MPa, Maximalverschiebung: 1,6 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,6

Abbildung 4.88: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" - Topologie-Modell 8

Abbildung 4.89: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8

Lastfall 3 „Bremsen 1“

Das Ergebnis für den Lastfall 3 ist in den Abbildungen 4.90 und 4.91 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf1} = 631\text{ N}$ und die Bremskraft $F_{B,Prüf} = 285,7\text{ N}$.

Maximalspannung: 15,9 MPa, Maximalverschiebung: 1,4 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,8

Abbildung 4.90: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" - Topologie-Modell 8

Abbildung 4.91: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8

Lastfall 4 „Bremsen 2“

Das Ergebnis für den Lastfall 4 ist in den Abbildungen 4.92 und 4.93 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf2} = 631 \text{ N}$ und die Bremskraft $F_{B,Prüf} = 285,7 \text{ N}$.

Maximalspannung: 18,0 MPa, Maximalverschiebung: 1,7 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,5

Abbildung 4.92: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" - Topologie-Modell 8

Abbildung 4.93: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8

Lastfall 5 „Kurvenfahrt 1“

Das Ergebnis für den Lastfall 5 ist in den Abbildungen 4.94 und 4.95 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf1} = 631\text{ N}$ und die Seitenkraft $F_{S,Prüf} = 214,3\text{ N}$.

Maximalspannung: **21,0 MPa**, Maximalverschiebung: 3,2 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,1

Abbildung 4.94: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 8

Abbildung 4.95: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8

Lastfall 6 „Kurvenfahrt 2“

Das Ergebnis für den Lastfall 6 ist in den Abbildungen 4.96 und 4.97 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf2} = 631\text{ N}$ und die Seitenkraft $F_{S,Prüf} = 214,3\text{ N}$.

Maximalspannung: 20,7 MPa, Maximalverschiebung: 3,5 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,2

Abbildung 4.96: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" - Topologie-Modell 8

Abbildung 4.97: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8

Lastfall 7 „Bremsen und Kurvenfahrt 1“

Das Ergebnis für den Lastfall 7 ist in den Abbildungen 4.98 und 4.99 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf1} = 631\text{ N}$, die Seitenkraft $F_{S,Prüf} = 214,3\text{ N}$ und die Bremskraft $F_{B,Prüf} = 285,7\text{ N}$.

Maximalspannung: 20,8 MPa, Maximalverschiebung: 3,2 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,2

Abbildung 4.98: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Topologie-Modell 8

Abbildung 4.99: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8

Lastfall 8 „Bremsen und Kurvenfahrt 2“

Das Ergebnis für den Lastfall 8 ist in den Abbildungen 4.100 und 4.101 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf2} = 631\text{ N}$, die Seitenkraft $F_{S,Prüf} = 214,3\text{ N}$ und die Bremskraft $F_{B,Prüf} = 285,7\text{ N}$.

Maximalspannung: 20,9 MPa, Maximalverschiebung: **3,6 mm**, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,2

Abbildung 4.100: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" - Topologie-Modell 8

Abbildung 4.101: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 8

Auswertung der Berechnungsergebnisse zu Topologie-Modell 8:

Die Ergebnisse zeigen insgesamt ein sehr positives Bild. Die Spannungen werden gut auf die Radstruktur verteilt und es gibt keine großen Spannungsüberhöhungen. Die maximale Spannung herrscht im Lastfall 5 „Kurvenfahrt 1“ mit 21,0 MPa. Die maximale Verschiebung kommt im Lastfall 8 „Bremsen und Kurvenfahrt 2“ vor und beträgt 3,6 mm. Die Bremskraft wird von Topologie-Modell 8 gut kompensiert, während die Seitenkraft in den entsprechenden Lastfällen höhere Spannungen verursacht. Es wurde festgestellt, dass bei den Lastfällen (mit Nr. 1) in denen $F_{G,Prüf1}$ herrscht ähnliche Spannungen vorkommen wie in den Lastfällen (mit Nr. 2) mit $F_{G,Prüf2}$. Daraus ergibt sich keine signifikante Schwachstelle des Topologie-Modell 8 (nicht das gleiche Phänomen wie bei Topologie-Modell 6).

Die gleichmäßig verteilten Streben sorgen dafür, dass die Steifigkeit des Rades überall nahezu gleich ist. Dies lässt sich daran erkennen, dass die Differenz der Verschiebungen zwischen den verschiedenen Angriffspunkten der Gewichtskräfte gering ausfällt. Es ergibt sich somit nicht der Nachteil wie bei Topologie-Modell 6. Die in allen Lastfällen vorliegende geringe Verschiebung deuten auf ein sehr steifes Verhalten des Topologie-Modells 8 hin. Der Zielwert der Deformation $x_{soll} = 8,8 \text{ mm}$ wird nicht erreicht.

Bezüglich des Gewichtes liegt Topologie-Modell 8 mit rund 18 % unter dem Vorgängermodell und mit 3 % unter Topologie-Modell 6. Trotz der Gewichtsreduktion blieb die Maximalspannung im selben Größenbereich wie beim Vorgängermodell und des Topologie-Modells 6. Weitere Gewichtsoptimierungen würden sich durch das Entfernen von Material in der Mitte der Radstruktur ergeben, da dort die Spannung sehr gering ist.

Der rein optische positive Eindruck bei der Erstellung des Topologie-Modell 8 konnte sich in den Berechnungsergebnissen weiter bestätigen. Die Spannungen werden insgesamt gut aufgenommen. Der kleinste vorkommende Sicherheitsfaktor mit 2,1 könnte jedoch noch etwas zu gering sein. Es wurde deswegen für die weitere Bearbeitung und Optimierung von Topologie-Modell 8 entschieden.

Topologie-Modell 9

Da das Topologie-Modell 8 sehr gute Berechnungsergebnisse zeigte, wurde es als Basis für Topologie-Modell 9 herangezogen. Es wurden Optimierungen bezüglich des Gewichtes vorgenommen, wie die Schnittdarstellung in Abbildung 4.102 zeigt. In weniger hoch belasteten Bereichen wurden aus diesem Grund Bohrungen hinzugefügt (blauer Pfeil: zwischen den Lageraufnahmen; rote Pfeile: zwischen den Streben). Außerdem wurde das Profil des Rades zu einer konvexen Form geändert, damit die angreifenden Kräfte mehr mittig eingeleitet werden (direkt auf die Streben) und weniger am Rand der Lauffläche.

Abbildung 4.102: Durchgeführte Verbesserungsmaßnahmen an Topologie-Modell 8

Die Aufnahme für die Bremsscheibe musste überarbeitet werden. In den Vorgängermodellen wurde die Bremsscheibe mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Diese Verbindung erwies sich bei der Testfahrt als nicht vorteilhaft, weil sich einzelne Schrauben aus dem Material gelöst haben. Außerdem ist die in Abbildung 4.103 dargestellte Aufnahme für die Bremsscheibe zu schmal und die Schrauben würden in die dahinterliegende Struktur schneiden.

Abbildung 4.103: Nicht optimale Aufnahme für die Bremsscheibe - Topologie-Modell 9

Die verbesserte Aufnahme zeigt Abbildung 4.104. Es sollen nun Schrauben mit metrischem Gewinde mit Unterlegscheibe und Mutter eingesetzt werden, um die zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Die Öffnungen sind so groß gewählt, dass ein Maulschlüssel mit einer Schlüsselweite 7 (für M4 Schrauben) zum Halten der Mutter eingeführt werden kann.

Abbildung 4.104: Optimierte Aufnahme für die Bremsscheibe - Topologie-Modell 9

Das fertige Topologie-Modell 9 zeigt die Abbildung 4.105 nach dem Hinzufügen des Radprofils. Da sich an den Randbedingungen für die Berechnungen im Gegensatz zu Topologie-Modell 8 keine Änderungen ergeben haben, sondern nur Geometrieadjustments vorgenommen wurden, konnte direkt eine erneute Berechnungsanalyse mit wenig Aufwand durchgeführt werden. Die Ergebnisse haben sich während der Optimierung kaum geändert, weshalb auf eine erneute Darstellung der Berechnungsergebnisse verzichtet wurde. Das Gewicht konnte durch die genannten Optimierungen um weitere 4 % verringert werden.

Abbildung 4.105: Topologie-Modell 9

Topologie-Modell 10:

Auf Basis des Topologie-Modells 9 wurden weitere Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt, weil ein Problem mit der Lauffläche bzw. des Radprofils vermutet wird. Die Abfahrt von einem Berg kann die unterschiedlichsten Untergründe aufweisen. Es können Schotterwege mit unterschiedlich großen Steinen auftreten, Trampelpfade auf Erdboden oder aber befestigte Straßen mit Asphalt. Das in Topologie-Modell 9 dargestellte Profil kann wohl kaum die Anforderungen an eine gute Traktion auf diesen Untergründen gewährleisten. Gerade auf nassem Asphalt in einer Kurve während des Bremsens wird es höchstwahrscheinlich zu einem Gleiten der Räder über die Fahrbahn kommen. Bei den hohen Geschwindigkeiten, die bei einer Bergabfahrt auftreten, führt das im schlimmsten Fall zu einem Verlust der Kontrolle über das Gefährt. Gerade bei unerfahrenen Fahrern, die sich zum ersten Mal auf dem Hill-Cruiser fortbewegen. Da sich neben den Wegen auf einem Berg sehr häufig steile Abhänge befinden, wäre ein Abkommen von der Fahrbahn fatal. Aus diesem Grund muss in jedem Fall das Profil des Laufrades überarbeitet werden.

Für die Suche nach einem optimalen Profil lohnt sich eine Nachforschung bei Fahrradreifen für Downhill-Mountainbikes. Das Profil dieser Reifen erfüllt genau die gesuchten Anforderungen an die Räder des Hill-Cruisers, nämlich eine gute Bremstraktion und einen optimalen Kurvengrip auf nahezu jedem Untergrund zu gewährleisten. Ein Beispiel für so einen Reifen des Unternehmens „Schwalbe“ ist in Abbildung 4.106 dargestellt und zeigt ein fortschrittliches Profil für den Downhill-Bereich. Die starken Schulterstollen an den Rändern des Profils sollen für einen guten Halt in Kurven sorgen. Im Laufflächenzentrum befinden sich sowohl angeschrägte Stollen für ein besseres Rollverhalten als auch gerade Stollen für ein verbessertes Bremsverhalten in der Geradeausfahrt.

Abbildung 4.106: Reifenmantel der Firma Schwalbe für den Downhill-Bereich mit der Bezeichnung "Magic Mary" [29]

Es bestünde zum einen die Möglichkeit einen solchen Reifen wie in Abbildung 4.106 dargestellt zu kaufen und auf das bereits vorhandene Profil des Topologie-Modells 9 aufzukleben. Dazu müsste aber der Reifen in geeigneter Weise zerschnitten werden. Der unterschiedliche Durchmesser des Reifens und des Topologie-Modell 9 könnte dabei zu Problemen führen, weil die Krümmung nicht übereinstimmt. Es darf nicht vergessen werden, dass der Reifen aus Abbildung 4.106 für den Einsatz an Fahrrädern mit luftgefüllten Reifen konzipiert ist. Durch das Aufkleben würde eine Zweckentfremdung stattfinden und das soll vermieden werden. Es wurde deswegen eine andere Maßnahme der Umsetzung gewählt. Das Profil aus Abbildung 4.106 sollte nachempfunden und mittels des FDM-Verfahrens aus TPU 95A additiv gefertigt werden, um es später segmentweise auf das Topologie-Modell 9 aufzukleben. Die Vorgehensweise dazu ist nachfolgend beschrieben.

Das Profil von Topologie-Modell 9 wurde zunächst entfernt. Abbildung 4.107 zeigt die Schnittdarstellung der Lauffläche des Rades. Um diese Lauffläche wurde dann eine Skizze definiert, die den Querschnitt des Reifenmantels festlegen soll (blaue Fläche rechts in Abb.: 4.107). Wie man erkennen kann soll sich der Reifenmantel später um die Lauffläche legen, um einen festen Halt gewährleisten zu können.

Abbildung 4.107: Links: Schnittdarstellung von Topologie-Modell 9 - Rechts: Skizze des Querschnitts des Reifenmantels

Mithilfe des Befehls „Drehen“ konnte diese Skizze zu einem Volumenkörpermodell umgewandelt werden indem der Querschnitt um die Radachse extrudiert wird. Damit war der Grundkörper für den Reifen festgelegt, wie es in Abbildung 4.108 dargestellt ist.

Abbildung 4.108: Grundkörper für den Reifenmantel

In der weiteren Bearbeitung konnte dann das Reifenprofil nach dem Vorbild aus Abbildung 4.106 erstellt werden. Der fertige Reifenmantel ist in Abbildung 4.109 dargestellt. Der Reifenmantel verfügt über Schulterstollen am Rand sowie gerade und abgeflachte Stollen im Laufflächenzentrum.

Abbildung 4.109: Fertiger Reifenmantel mit Profil

Der fertige Reifenmantel übersteigt die maximalen Abmessungen für FDM-Bauteile von $d_{max,FDM} = 230 \text{ mm}$ für die additive Fertigung in der Ultimaker S5. Aus diesem Grund wurde der Reifen geviertelt wie in Abbildung 4.110 dargestellt. Die vier Teilstücke sollen später in einem Druckdurchgang entstehen, indem die sie in der Druckvorbereitung optimal im Bauraum angeordnet werden.

Da die einzelnen Teilstücke später auf die Lauffläche aufgeklebt werden sollen, wurden an den beiden Kontaktstellen der Komponenten Rillen in Quer- und Längsrichtung eingefügt wie es die Abbildungen 4.110 und 4.111 zeigen. So soll sichergestellt werden, dass die Klebung einen sicheren Halt findet.

Abbildung 4.110: Ein Viertel des Reifenmantels mit Profil und innenliegenden Rillen in Längsrichtung

Abbildung 4.111: Topologie-Modell 9 mit außenliegenden Rillen in Querrichtung

Die Kombination der beiden Komponenten ist dargestellt in Abbildung 4.112 und zeigt somit das fertige Topologie-Modell 10. In Kapitel 5.4 wird ein Problem mit sämtlichen Reifen-Modellen für die Differentialbauweise erläutert, welches bei einer Testfahrt aufgetreten ist. Die Biegefestigkeit des Materials TPU 95A wird bei allen Reifen-Modellen überschritten. Während der Fahrt werden sie alle auf Biegung belastet was zum Bruch führen würde bzw. geführt hat (genauere Erläuterung siehe Kapitel 5.4).

Bei dem hier vorliegenden Reifenmantel wird dieses Problem nicht vermutet, weil dieser im Betrieb nicht auf Biegung beansprucht werden würde, sondern mehr auf Druck. Das Versagen des Reifenmantels, so wie es beim Vorgängermodell aufgetreten ist, wird deswegen ausgeschlossen.

Das in Abbildung 4.112 dargestellte Modell ist bis zu diesem Zeitpunkt wohl nach den bisherigen Erfahrungen und Berechnungen am besten geeignet die Anforderungen in der vorliegenden Arbeit zu erfüllen (Anmerkung: Die Erstellung von Topologie-Modell 10 fand *nach* der Erstellung sämtlicher Reifen- und Felgen-Modelle aus Kapitel 5 statt).

Da sich im Gegensatz zu Topologie-Modell 8 einige weitere Änderungen ergeben haben, soll nochmals eine Berechnungsanalyse von Topologie-Modell 10 stattfinden wie nachfolgend beschrieben. Im Mittelpunkt steht dabei das Verhalten der beiden Komponenten als Verbund. Da bereits bewiesen werden konnte, dass Topologie-Modell 10 keine unterschiedlichen Steifigkeiten aufweist, wurde auf die Berechnung mit unterschiedlichen Angriffspunkten der Gewichtskraft verzichtet. Dadurch wurden nur die vier Grundlastfälle analysiert. Dies wird als ausreichend angesehen, da die ausführliche Berechnung mit acht Lastfällen schon bei Topologie-Modell 8 durchgeführt wurde und dort keine Probleme diesbezüglich festgestellt wurden.

Abbildung 4.112: Topologie-Modell 10

Lastfall 1: Geradeausfahrt

Das Ergebnis für den Lastfall 1 ist in den Abbildungen 4.113 und 4.114 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631 \text{ N}$.

Maximalspannung: 11,1 MPa, Maximalverschiebung: 0,9 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 4

Abbildung 4.113: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt" - Topologie-Modell 10

Abbildung 4.114: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 10

Lastfall 2: Bremsen

Das Ergebnis für den Lastfall 2 ist in den Abbildungen 4.115 und 4.116 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$ und die Bremskraft $F_{B,Prüf} = 285,7\text{ N}$.

Maximalspannung: 11,6 MPa, Maximalverschiebung: 1,2 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 3,9

Abbildung 4.115: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Bremsen" - Topologie-Modell 10

Abbildung 4.116: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Bremsen" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 10

Lastfall 3: Kurvenfahrt

Das Ergebnis für den Lastfall 3 ist in den Abbildungen 4.117 und 4.118 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631 \text{ N}$ und die Seitenkraft $F_{S,Prüf} = 214,3 \text{ N}$.

Maximalspannung: 17,7 MPa, Maximalverschiebung: 3,3 mm, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,5

Abbildung 4.117: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Kurvenfahrt" - Topologie-Modell 10

Abbildung 4.118: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Kurvenfahrt" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 10

Lastfall 4: Bremsen und Kurvenfahrt

Das Ergebnis für den Lastfall 4 ist in den Abbildungen 4.119 und 4.120 dargestellt. In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$, die Seitenkraft $F_{S,Prüf} = 214,3\text{ N}$ und die Bremskraft $F_{B,Prüf} = 285,7\text{ N}$.

Maximalspannung: **18,1 MPa**, Maximalverschiebung: **3,4 mm**, kleinster Sicherheitsfaktor: 2,5

Abbildung 4.119: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen und Kurvenfahrt" – Topologie-Modell 10

Abbildung 4.120: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen und Kurvenfahrt" - Ansicht der Rückseite mit verstärkter Deformation - Topologie-Modell 10

Auswertung der Berechnungsergebnisse zu Topologie-Modell 10:

Die Berechnungsergebnisse zeigen wie zu erwarten ein gutes Ergebnis. Die Maximalspannung kommt im Lastfall 4 „Bremsen und Kurvenfahrt“ vor und beträgt 18,1 MPa. Dadurch ergibt sich der kleinste Sicherheitsfaktor von 2,5. Die größte Verschiebung herrscht im gleichen genannten Lastfall und beträgt 3,4 mm.

Die Spannung konnte durch den Einsatz des Reifenmantels im Gegensatz zu Topologie-Modell 8 um 14 % verringert werden. Der Sicherheitsfaktor des Topologie-Modells 8 mit 2,1 könnte in der Realität noch zu gering sein. Der Sicherheitsfaktor von Topologie-Modell 10 mit 2,5 dürfte jedoch ausreichend hoch sein.

Gegenüber dem Topologie-Modell 8 hat sich die maximale Verschiebung nur wenig geändert. Die erforderliche Nachgiebigkeit ist jedoch weiterhin ein Problem, denn auch bei Topologie-Modell 10 wird der Zielwert der Deformation $x_{soll} = 8,8 \text{ mm}$ nicht erreicht. Wie bereits bei Topologie-Modell 8 bewiesen werden konnte besitzt Topologie-Modell 10 keine unterschiedlichen Steifigkeiten je nach Angriffspunkt der Gewichtskraft und keine signifikanten Schwachstellen der Struktur.

Der Reifenmantel hat das Gewicht auf 527,3 g erhöht. Damit ist das Topologie-Modell 10 das schwerste erstellte Laufrad in dieser Arbeit, liegt aber trotzdem immer noch rund 9 % unter dem Gewicht des Vorgängermodells. Viel wichtiger als das Gewicht ist in jedem Fall die Fahrsicherheit. Durch den Einsatz des Reifenmantels kann man schon in der Theorie sagen, dass Topologie-Modell 10 eine viel bessere Performance auf dem Fahruntergrund bietet als alle vorher erstellten Modelle in dieser Arbeit und der Vorgängermodelle.

In der Abbildung 4.121 ist das Topologie-Modell 10 nach der Verteilung des Sicherheitsfaktors im Lastfall 4 „Bremsen und Kurvenfahrt“ dargestellt. Erkennbar sind die vielen blauen Bereiche in der Mitte der Radstruktur. Dort liegt der Sicherheitsfaktor über 6 und es böten sich dadurch weitere Maßnahmen der Gewichtsoptimierung. Auch die X-förmigen Verbindungen zwischen den Streben (rote Markierung) scheinen wenig belastet zu sein. Ein Entfernen dieser Verbindungen könnte in weiteren Arbeitsschritten untersucht werden. Zwischen den beiden Lagern wurden bereits Bohrungen für die Einsparung an Gewicht vorgenommen (siehe Abb.: 4.102). Inwieweit die gesamte Verbindung überhaupt notwendig ist könnte in weiteren Nachforschungen geklärt werden. Auch die Aufnahme für die Brems Scheibe könnte durch geeignete Maßnahmen weiter an Gewicht verlieren.

Trotz der vielfältigen Möglichkeiten der Optimierung, die sich bei einem solchen Bauteil wohl immer wieder finden werden, soll Topologie-Modell 10 in der aktuellen Form additiv gefertigt werden. Dies ist in Kapitel 6 ausführlich dargestellt. Der Reifenmantel wird weiter optimiert wie nachfolgend beschrieben.

Abbildung 4.121: Berechnungsergebnis bezüglich des Sicherheitsfaktors im Lastfall 4 "Bremsen und Kurvenfahrt" – Topologie-Modell 10

Das segmentweise Zusammensetzen des Reifenmantels kann beim späteren Einsatz für Probleme sorgen. Die Stöße zwischen den vier Teilstücken sind eine Schwachstelle und es kann bei Belastung im schlimmsten Fall zu einem Ablösen des Reifenmantels kommen. Auch das Aufkleben kann Ausgangspunkt für weitere Fehlerquellen sein. Aus diesem Grund soll nachfolgend versucht werden, unter optimaler Ausnutzung des Bauraumes der Ultimaker S5, den Reifenmantel aus einem Stück zu fertigen. Dazu wurde zunächst der Umfang des Laufrades an der äußersten Stelle ermittelt. Mit dem Raddurchmesser r_{Rad} ergibt sich der Umfang U_{Rad} des Rades nach Formel (4.1).

$$U_{Rad} = 2 \times \pi \times r_{Rad} = 2 \times \pi \times 136,5 \text{ mm} = 857,65 \text{ mm} \quad (4.1)$$

Der nächste Schritt bestand darin eine Skizze zu erstellen, die dieselbe Konturlänge hat wie der Radumfang. Außerdem soll die Skizze mit ausreichend Sicherheitsabstand in den Bauraum der Ultimaker S5 passen (X: 240 mm und Y: 330 mm) und möglichst gleichmäßige Radien beinhalten. Entlang dieser Skizze wurde dann das erstellte Profil des Reifenmantels aus Abbildung 4.107 extrudiert. Das Ergebnis ist der Grundkörper des neuen Reifenmantels wie in Abbildung 4.122 dargestellt.

Abbildung 4.122: Kontur und Grundkörper des neuen Reifenmantels

Der fertige Reifenmantel ist in Abbildung 4.123 dargestellt. Das Reifenprofil wurde mit angeschrägten Flanken in Baurichtung versehen, um Stützkonstruktionen für die Fertigung zu reduzieren. Außerdem wurden im Inneren des Reifenmantels Rillen hinzugefügt, die sich genau in die entsprechend entgegengesetzten Rillen des Topologie-Modells 10 (siehe Abb.: 4.111) einfügen sollen. Durch diese Rillen und die Umschließung des Reifenmantels um die Lauffläche des Rades wird ein fester Sitz ermöglicht und eine Klebung überflüssig. Auf diese Weise könnte auch ein Austausch des Reifenmantels bei Abnutzung stattfinden.

In Abbildung 4.124 ist die Fertigungsvorbereitung für den Reifenmantel in der Ultimaker S5 dargestellt. Die Fertigung und die experimentelle Validierung sowie sämtliche weiteren Praxisversuche sind in Kapitel 6 beschrieben.

Abbildung 4.123: Fertiger Reifenmantel mit Profil und innenliegenden Rillen

Abbildung 4.124: Fertigungsvorbereitung - Reifenmantel im Bauraum der Ultimaker S5

4.2 Laufräder in Integralbauweise - Gitterstrukturiert

Wie bereits in Kapitel 2.3 erläutert, könnten Lattice-Strukturen für besondere Eigenschaften der Laufräder sorgen. Sowohl das geringe Gewicht als auch die Fähigkeit Stöße zu absorbieren rechtfertigen den Einsatz der Gitterstrukturen in dieser Arbeit. Autodesk Fusion 360 ermöglicht durch eine Erweiterung das einfache Erstellen volumetrischer Gitterstrukturen in vielen Variationen. Dies hat zu verschiedenen Modellen geführt, die nachfolgend vorgestellt werden sollen.

Gitter-Modell 1:

Die Grundlage für das Gitter-Modell 1 bietet das Topologie-Modell 10. Die von der Software erstellte Struktur wurde in Gänze entfernt, wie es die Abbildung 4.125 darstellt. Übrig blieb dabei die verbesserte Aufnahme für die Bremscheibe, die Lagerhalterung und die Lauffläche mit der Riffelung. Auch bei diesem Modell soll später ein Reifenmantel aus TPU 95A um die Lauffläche gelegt werden, wie es bei Topologie-Modell 10 der Fall ist.

Abbildung 4.125: Topologie-Modell 10 mit entfernter Radstruktur

Wie in Abbildung 4.126 dargestellt, wurde in die nun freien Zwischenräume ein neuer Körper konstruiert, der die drei notwendigen Geometrien verbindet. Dieser wird im nächsten Schritt mit einer volumetrischen Gitterstruktur versehen.

Abbildung 4.126: Topologie-Modell 10 mit Volumenkörper, der alle Geometrien verbindet

Abbildung 4.127 zeigt das fertige Gitter-Modell 1. Es wurde eine Gyroid-Gitterstruktur mit einer Zellengröße von 15 mm und gleichmäßigen Proportionen (konstante Zellengröße) verwendet. Mithilfe der Versatzfunktion lassen sich die Strukturen zu einer Fläche hin kontinuierlich dichter gestalten. Auf diese Weise können festere Verbindungen zwischen der Gitterstruktur und den anderen Geometrien entstehen.

Abbildung 4.127: Gitter-Modell 1

Ein großes Problem, welches sich mit den volumetrischen Gitterstrukturen ergibt, liegt in der weiteren Verarbeitung der Strukturen. Autodesk Fusion 360 bietet keine Möglichkeit der konkreten Berechnung eines volumetrischen Gitters. Wird ein solches Gitter in die Umgebung für Simulationen geladen und die Netzerstellung gestartet, entstehen keine finiten Elemente in der Form der Gitterstruktur. Das Netz entspricht dabei nur dem Ausgangskörper. Auch ein Export als STEP-Datei ist nicht möglich, denn es wird ausschließlich die Ausgangsgeometrie exportiert, nicht aber die Gitterstruktur. Auch die softwareseitige Berechnung des Gewichtes über das Volumen existiert nicht.

Die einzige Möglichkeit sich die Gitterstrukturen zu Nutze zu machen besteht im Export als STL-Datei und der direkten additiven Fertigung. Dies stellt keinerlei Probleme dar. Es ist aber im Rahmen dieser Arbeit unbedingt erforderlich eine FE-Berechnung durchzuführen. Eine FE-Berechnung kann in Autodesk Fusion 360 ausschließlich an Volumenkörpern stattfinden. Da eine STL-Datei jedoch nur eine vernetzte Oberfläche des Körpers beschreibt, muss vorher eine Konvertierung durchgeführt werden. Diese Konvertierung ist je nach Genauigkeit eine sehr aufwendige Berechnung, ist aber bei den meisten einfachen Körpern unkompliziert durchführbar. Bei dem komplexen Gitter-Modell 1 jedoch ist dies nicht der Fall und die Konvertierung war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Bei einer Konvertierung hoher Genauigkeit beendeten unvorhergesehen die Programme (sowohl Hyperworks als auch Fusion 360) und gaben keine Rückmeldung mehr (keine Berechnung dieses Vorganges in der Autodesk-Cloud möglich). Bei einer Konvertierung geringer Genauigkeit war die Qualität des entstandenen Volumenkörpers in einem inakzeptablen Zustand wie es die Abbildung 4.128 verdeutlicht. Die Auflösung war zu gering, um die Gitterstruktur korrekt abzubilden.

Aus genannten Gründen und aufgrund des begrenzten Zeitansatzes für diese Arbeit musste gegen die weitere Verwendung der Gitterstrukturen entschieden werden. Würde ein Weg gefunden werden, die Lattice-Strukturen effizient zu berechnen und auszulegen, könnten sich weitere große Vorteile für die Laufräder ergeben. Auch die Kombination der Topologieoptimierung in der Radmitte und der Gitterstrukturen unter der Lauffläche könnte sich positiv auf die Eigenschaften der Räder auswirken.

Abbildung 4.128: Konvertierung von Gitter-Modell 1 mit geringer Auflösung - Inakzeptabler Zustand

4.3 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse zu den Integral-Modellen

In diesem Kapitel werden in Tabelle 4.1 lediglich die gesammelten Berechnungsergebnisse und die wichtigsten Erkenntnisse bezüglich der Integral-Modelle aus Kapitel 4 zusammengefasst.

Tabelle 4.1: Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse zu den Integral-Modellen aus Kapitel 4

Name bzw. Modellnummer	Gewicht in g	Maximalspannung in MPa / kleinster Sicherheitsfaktor	Maximale Verschiebung in mm	Bemerkung / Grund für Ausschluss
Vorgängermodell 	581	21,7 / 2	4,6	<ul style="list-style-type: none"> keine optimale Aufnahme der Spannung hohes Gewicht
Topologie-Modell 1 	551	56,3 / 0,8	Nicht Berechnet	<ul style="list-style-type: none"> verworfen hohes Gewicht zu viele Engstellen, die Spannungsspitzen hervorrufen $\sigma_{max,Pa12}$ wird überschritten
Topologie-Modell 2 	522,2	29,0 / 1,5	2,7	<ul style="list-style-type: none"> verworfen Sicherheitsfaktor an den meisten Stellen des Rades zu hoch Sicherheitsfaktor an nachbearbeiteter Stelle jedoch zu niedrig daher größtenteils überdimensioniert zu hohes Gewicht
Topologie-Modell 3 	466	Nicht berechnet		<ul style="list-style-type: none"> verworfen viele Engstellen und Überbleibsel aus der Optimierung Nachbearbeitung zu aufwendig

<p>Topologie-Modell 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • verworfen • Design wäre nicht in der Lage Kräfte zuverlässig an der markierten Stelle aufzunehmen • keine weitergehende Berechnung durchgeführt 		
<p>Topologie-Modell 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • verworfen • Modell wäre nicht in der Lage Kräfte zuverlässig an der markierten Stelle aufzunehmen • keine weitergehende Berechnung durchgeführt 		
<p>Topologie-Modell 6</p>	<p>491,6</p>	<p>20,8 / 2,2</p>	<p>2,8</p> <ul style="list-style-type: none"> • verworfen • Rad zeigt unterschiedliche Nachgiebigkeiten je nach Punkt der Krafteinleitung • resultiert in unterschiedlichen Steifigkeiten • würde un rundes Abrollverhalten hervorrufen
<p>Topologie-Modell 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • verworfen • Struktur in der Mitte zu dünn und damit nicht optimal • viele Löcher, die die Tragfähigkeit und die Fertigung negativ beeinflussen würden • Modell zu schwer • keine weitergehende Berechnung durchgeführt 		
<p>Topologie-Modell 8</p>	<p>475,9</p>	<p>21,0 / 2,1</p>	<p>3,6</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine unterschiedlichen Steifigkeiten • Problem mit der Aufnahme der Bremsscheibe • kein optimales Laufflächenprofil

<p>Topologie-Modell 9</p>	<p>458,9</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung von Topologie-Modell 8 mit gleichen Berechnungsergebnissen • geringes Gewicht • verbesserte Aufnahme der Bremsscheibe • Problem des Laufflächenprofils • keine ausreichende Traktion und Grip auf der Fahrbahn = ernstes Sicherheitsrisiko 		
<p>Topologie-Modell 10</p>	<p>527,3</p>	<p>18,1 / 2,5</p>	<p>3,4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung von Topologie-Modell 9 • verbessertes Laufflächenprofil durch separate additive Fertigung eines Reifenmantels aus TPU 95A
<p>Gitter-Modell 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • verworfen • keine Berechnung und keine Angabe des Gewichtes möglich • Problem mit der Konvertierung 			

5. Konstruktion und Simulation der Laufräder in Differentialbauweise

Auf die gleiche Weise wie auch im Abschnitt zuvor sollen in diesem Kapitel die erarbeiteten Entwürfe der Laufräder in Differentialbauweise vorgestellt werden. Der Abschnitt teilt sich dabei in zwei Teile. Unter Kapitel 5.1 werden die Felgen aus PA 12 vorgestellt und unter Kapitel 5.3 finden sich die Entwürfe der Reifen aus TPU 95A. Die Modelle der Felgen werden allesamt als „Felgen-Modelle“ und die der Reifen als „Reifen-Modelle“ bezeichnet und durchnummeriert.

Das Ziel dieses Kapitels besteht darin das bestgeeignete Modell jeder Art auszuwählen und für die experimentelle Validierung vorzubereiten.

5.1 Felge aus thermoplastischem Polyamid

Felgen-Modell 1:

Gleich der bereits erläuterten Vorgehensweise bei den Laufrädern in Integralbauweise wurden zunächst sämtliche Bereiche, die nicht unbedingt notwendig sind aus der Geometrie des Vorgängermodells (siehe Abb.: 2.8) entfernt. Übrig blieben dabei nur die Aufnahme für den Reifen, die Halterung für die Scheibenbremse und der Lagersitz, wie es in Abbildung 5.1 dargestellt ist.

Abbildung 5.1: Vorgängermodell mit entfernter Radstruktur

Abbildung 5.2 zeigt das Setup für das generative Design. In den vorher beschriebenen Modellen wurde immer die Startform (gelber Design-Space) verwendet. Dadurch wurde der Geometrie ein Raum vorgegeben, den der Algorithmus zu optimieren versucht. In diesem Beispiel soll ein anderer Ansatz gewählt werden. Es wurde keine Startform vorgegeben was dazu führt, dass die entstehende Geometrie jeden Raum nutzen kann, um die grünen Beibehalten-Geometrien optimal zu verbinden. Damit kein Material an unerwünschten Stellen generiert wird, wurden rote Hindernis-Geometrien verwendet. Diese Bereiche bleiben frei von Material und entsprechen der Form der Achse für die Radaufnahme, der beiden Kugellager sowie der Bremsscheibe mit dem Bremsklotz.

Die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631 \text{ N}$ wirkt in negativer Y-Richtung von unten auf die Aufnahme für den Reifen. Das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40 \text{ Nm}$ wird über die Reifenaufnahme eingeleitet und dreht sich um die Z-Achse. Das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30 \text{ Nm}$ wird auch über die Reifenaufnahme eingeleitet und dreht sich um die Y-Achse. Die Einstellungen bezüglich der Lagerung entsprechen denen wie bereits in Kapitel 4 erläutert.

Als Fertigungsrestriktionen wurde die additive Fertigung mit einer minimalen Wandstärke von 2 mm und einem Sicherheitsfaktor von 1 gewählt. Die Symmetrieebenen befinden sich in der XZ- sowie in der YZ-Ebene.

Abbildung 5.2: Setup für das generative Design für Felgen-Modell 1

Das Ergebnis der Topologieoptimierung ist in Abbildung 5.3 dargestellt und zeigt kein zufriedenstellendes Ergebnis. Es liegen zu viele offene und unregelmäßige Bereiche vor. Außerdem wurde Material an der Reifenaufnahme entfernt trotz der Definition als Beibehalten-Geometrie. Es lag offensichtlich ein Fehler bezüglich der Vernetzung in der Software vor. Felgen-Modell 1 wurde ohne weitere Berechnungen von der weiteren Bearbeitung ausgeschlossen, erbrachte aber wichtige Erkenntnisse für die nachfolgenden Modelle.

Abbildung 5.3: Ergebnis der Topologieoptimierung für Felgen-Modell 1

Felgen-Modell 2:

Abbildung 5.4 zeigt das Setup für das Felgen-Modell 2, welches auf Basis des Felgen-Modells 1 erstellt wurde. Damit eine bessere Symmetrie der Radstruktur erzielt werden kann, wurde nur ein Fünftel modelliert. So sollen die vielen offenen Bereiche, wie sie bei Felgen-Modell 1 aufgetreten sind, vermieden werden. Außerdem wurde die Hindernis-Geometrie, die den Bremsklotz repräsentieren soll, auf geeignete Weise abgerundet, damit keine scharfen Kanten im Ergebnis entstehen. Die Randbedingungen bezüglich der Kräfte, Momente und der Lagerung sind die gleichen wie bei Felgen-Modell 1. Nur die beiden Momente wurden durch fünf geteilt.

Abbildung 5.4: Setup für das generative Design für Felgen-Modell 2

Die Topologieoptimierung wurde im Anschluss gestartet, wovon das Ergebnis in Abbildung 5.5 dargestellt ist.

Abbildung 5.5: Vorder- und Hinteransicht des Ergebnisses der Topologieoptimierung für Felgen-Modell 2

Die einzelnen Teilstücke wurden dann zu einem kompletten Laufrad zusammengesetzt, wie in Abbildung 5.6 dargestellt.

Abbildung 5.6: Vorder- und Hinteransicht des zusammengesetzten Felgen-Modells 2

Es wurde eine Schnellanalyse in Autodesk Fusion 360 durchgeführt. Das in Abbildung 5.7 dargestellte Berechnungsergebnis entspricht dem Lastfall „Bremsen und Kurvenfahrt“ um direkt die kritischste Beanspruchung anzunehmen. Die Maximalspannung von 23 MPa tritt an den dünnen Streben im äußeren Bereich auf. Der Sicherheitsfaktor von 2 an dieser Stelle ist noch zu gering. Felgen-Modell 2 sollte deswegen weiter optimiert und einer ausführlichen Berechnungsanalyse unterzogen werden.

Abbildung 5.7: Berechnungsergebnis der Schnellanalyse im Lastfall "Bremsen und Kurvenfahrt" - Felgen-Modell 2

Zunächst sollen die scharfen Kanten, die sich durch das Zusammenfügen der Teilstücke gebildet haben, auf geeignete Weise abgerundet werden. Abbildung 5.8 zeigt die Maßnahme der Verbesserung. Die scharfen Kanten (rote Markierungen) wurden mit einem weicherem Übergang versehen.

Abbildung 5.8: Verbesserungsmaßnahme - Abgerundete Kanten an Felgen-Modell 2

Das Erstellen von Teilstücken und das spätere Zusammenfügen sorgt immer für Bereiche die aufwendig nachbearbeitet werden müssen. An dieser Stelle sei die Entscheidung zu treffen, ob sich der Aufwand der ausführlichen Belastungsanalyse für das Felgen-Modell 2 und die weitere Optimierung lohnt oder ob sich lieber auf ein komplett neues Modell konzentriert werden soll. In der Praxis wäre es wohl sinnvoller Felgen-Modell 2 nicht weiter zu bearbeiten und ein neues Modell mit angepassten Randbedingungen im generativen Design zu erzeugen. Im Rahmen dieser Arbeit stattdessen soll Felgen-Modell 2 für die weitere Erkenntnissammlung einer ausführlichen Analyse unterzogen werden.

Es muss zunächst wieder festgestellt werden, ob unterschiedliche Steifigkeiten je nach Angriffspunkt der Gewichtskraft vorliegen. Nur so kann sichergestellt werden, dass es nicht zu einem unrunder Abrollverhalten kommt. Abbildung 5.9 zeigt die Vorbereitung für die Berechnung mit den drei gleich großen Gewichtskräften aus verschiedenen Richtungen, die auf eine 25 mm breite Fläche auf die Felge einwirken ($F_{G,Prüf} = 631 \text{ N}$).

Auf die gleiche Weise, wie auch bei den Modellen aus Kapitel 4, wurde eine Schnittebene so durch das Felgen-Modell 2 gelegt, dass die Verschiebungen im Zentrum der Reifenaufnahme ermittelt werden können.

Abbildung 5.9: Vorbereitung der Berechnung mit drei gleich großen Gewichtskräften mit verschiedenen Angriffspunkten - Felgen-Modell 2

Die Berechnungsergebnisse bezüglich der Verschiebungen sind in den Abbildungen 5.10, 5.11 und 5.12, mit verstärkter Deformation, dargestellt. Die grauen Punkttaster geben die Verschiebung im Zentrum der Reifenaufnahme an. Die Maximalwerte in den Skalen auf der rechten Seite treten am Rand der Reifenaufnahme auf.

Die Differenz der Verschiebungen, wenn die Gewichtskraft direkt auf eine Strebe wirkt im Gegensatz zu den Zwischenräumen, beträgt ca. 0,8 mm. Daraus lässt sich schließen, dass die Steifigkeit des Laufrades relativ gleichmäßig ist und es höchstwahrscheinlich nicht zu einem unrunder Abrollverhalten kommen wird. Außerdem kann man davon ausgehen, dass der Reifen den Effekt der unterschiedlichen Steifigkeit weiter kompensieren wird, weil dieser die Kräfte auf eine breitere Fläche der Felge verteilen wird.

Abbildung 5.10: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf1}$ - Felgen-Modell 2

Abbildung 5.11: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf2}$ - Felgen-Modell 2

Abbildung 5.12: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf3}$ - Felgen-Modell 2

Analog zu den vorangegangenen Berechnungen wurde das Felgen-Modell 2 auf die gleiche Weise mit denselben Randbedingungen berechnet wie zu Beginn von Kapitel 4 erläutert. Die beiden Gewichtskräfte wirken auf eine 50 mm breite Fläche auf die Felge ein. Wieder wurde zwischen verschiedenen Angriffspunkten der Gewichtskraft unterschieden wie in Abbildung 5.13 dargestellt. Dadurch wurden wieder insgesamt acht Lastfälle analysiert, die nachfolgend aufgeführt sind. Die angegebenen Verschiebungen treten an dem Punkt auf an dem die jeweilige Gewichtskraft wirkt. Es erfolgt zunächst die Vorstellung der Ergebnisse, welche im Anschluss ausgewertet werden sollen.

Abbildung 5.13: Vorbereitung der Berechnung mit zwei gleich großen Gewichtskräften mit verschiedenen Angriffspunkten - Felgen-Modell 2

Beim Betrachten von Abbildung 5.13 könnte der Eindruck entstehen, dass die beiden Gewichtskräfte jeweils nur auf einen einzelnen Punkt einwirken, weil nur ein einzelner Kraftpfeil dargestellt wird. Abbildung 5.14 zeigt jedoch, dass dies nicht der Fall ist und es sich Flächenkräfte handelt.

Abbildung 5.14: Darstellung der Gewichtskraft $F_{G,Prüf1}$ mit der dazugehörigen Fläche - Felgen-Modell 2

Lastfall 1 und 2: „Geradeausfahrt 1“ und „Geradeausfahrt 2“

Die Ergebnisse für die Lastfälle 1 und 2 sind in den Abbildungen 5.15 und 5.16 dargestellt. In diesen Lastfällen wirkt jeweils die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$.

Lastfall 1 – Geradeausfahrt 1: Maximalspannung: 13,8 MPa, Maximalverschiebung: 0,6 mm

Lastfall 2 – Geradeausfahrt 2: Maximalspannung: 23,7 MPa, Maximalverschiebung: 0,9 mm

Abbildung 5.15: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt 1" - Felgen-Modell 2

Abbildung 5.16: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Geradeausfahrt 2" - Felgen-Modell 2

Lastfall 3 und 4: „Bremsen 1“ und „Bremsen 2“

Die Ergebnisse für die Lastfälle 3 und 4 sind in den Abbildungen 5.17 und 5.18 dargestellt. In diesen Lastfällen wirkt jeweils die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$ und das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$.

Lastfall 3 – Bremsen 1: Maximalspannung: 22,6 MPa, Maximalverschiebung: 1,4 mm

Lastfall 4 – Bremsen 2: Maximalspannung: **26,4 MPa**, Maximalverschiebung: 1,6 mm

Abbildung 5.17: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Bremsen 1" - Felgen-Modell 2

Abbildung 5.18: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen 2" - Felgen-Modell 2

Lastfall 5 und 6: „Kurvenfahrt 1“ und „Kurvenfahrt 2“

Die Ergebnisse für die Lastfälle 5 und 6 sind in den Abbildungen 5.19 und 5.20 dargestellt. In diesen Lastfällen wirkt jeweils die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$ und das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30\text{ Nm}$.

Lastfall 5 – Kurvenfahrt 1: Maximalspannung: 15,2 MPa, Maximalverschiebung: 0,8 mm

Lastfall 6 – Kurvenfahrt 2: Maximalspannung: 20,9 MPa, Maximalverschiebung: 1,3 mm

Abbildung 5.19: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 5 "Kurvenfahrt 1" - Felgen-Modell 2

Abbildung 5.20: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 6 "Kurvenfahrt 2" - Felgen-Modell 2

Lastfall 7 und 8: „Bremsen und Kurvenfahrt 1“ und „Bremsen und Kurvenfahrt 2“

Die Ergebnisse für die Lastfälle 7 und 8 sind in den Abbildungen 5.21 und 5.22 dargestellt. In diesen Lastfällen wirkt jeweils die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$, das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30\text{ Nm}$ und das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$.

Lastfall 7 – Bremsen und Kurvenfahrt 1: Maximalspannung: 22,3 MPa, Maximalverschiebung: 1,5 mm

Lastfall 8 – Bremsen und Kurvenfahrt 2: Maximalspannung: 22,8 MPa, Maximalverschiebung: **1,7 mm**

Abbildung 5.21: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 7 "Bremsen und Kurvenfahrt 1" - Felgen-Modell 2

Abbildung 5.22: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 8 "Bremsen und Kurvenfahrt 2" - Felgen-Modell 2

Auswertung der Berechnungsergebnisse zu Felgen-Modell 2:

Die Ergebnisse zu Felgen-Modell 2 zeigen insgesamt ein zufriedenstellendes Ergebnis. Die maximal vorherrschende Spannung liegt im Lastfall „Bremsen 2“ vor und beträgt 26,4 MPa. Damit ergibt sich ein kleinster Sicherheitsfaktor von 1,7. Die größte Verschiebung tritt im Lastfall „Bremsen und Kurvenfahrt 2“ auf und beträgt 1,7 mm.

Die geringen Verschiebungen bei allen Lastfällen lassen die Schlussfolgerung zu, dass das Felgen-Modell 2 insgesamt sehr steif ist und wenig Nachgiebigkeit besitzt. Es ist nicht anzunehmen, dass es bei Felgen-Modell 2 zu einem unrunder Abrollverhalten kommen wird, weil die Verschiebungen je nach Krafteinleitung nah beieinander liegen (nicht das gleiche Phänomen wie bei Topologie-Modell 6 beschrieben).

Bezüglich des Gewichtes liegt Felgen-Modell 2 rund 5 % unter dem Vorgängermodell. Die maximal vorherrschende Spannung konnte gegenüber dem Vorgängermodell um rund 65 % reduziert werden, was ein sehr gutes Ergebnis darstellt.

Die maximalen Spannungen treten vor allem an den dünnen Streben am äußeren Rand auf, die die Schwachstellen der Struktur darstellen. Der Sicherheitsfaktor an diesen Stellen mit 1,7 scheint in der Theorie noch zu gering zu sein und sollte mindestens 2,5 betragen. In der Mitte der Struktur ist die Spannung sehr gering. Die Verteilung des Sicherheitsfaktors zeigt die Abbildung 5.23 im Lastfall Bremsen 2. Die vielen blauen Bereiche deuten darauf hin, dass der Sicherheitsfaktor an den meisten Stellen über 8 liegt und in vielen Stellen sogar bei 15. Für Felgen-Modell 2 ergeben sich dadurch weitere Möglichkeiten der Gewichtsoptimierung, durch Verstärken der dünnen äußeren Streben und dem Entfernen von Material in den blauen Bereichen in der Radmitte. Da das Nachbearbeiten der Struktur aber aufwendiger ist als das Erstellen eines komplett neuen Modells, unter angepassten Randbedingungen in den Einstellungen des generativen Designs, wurde gegen die weitere Bearbeitung von Felgen-Modell 2 entschieden.

Abbildung 5.23: Berechnungsergebnis bezüglich des Sicherheitsfaktors im Lastfall "Bremsen 2" - Felgen-Modell 2

Felgen-Modell 3:

Da sich das Erstellen von mehreren Symmetrieebenen bei den vorherigen Modellen aus Kapitel 4.1 als vorteilhaft erwiesen hat, soll auf diese Praxis bei Felgen-Modell 3 auch zurückgegriffen werden. Die insgesamt acht Symmetrieebenen verlaufen alle durch die Radachse und sind jeweils um einen Winkel von $22,5^\circ$ gedreht (0° in der XZ-Ebene). Auf die Erstellung von Teilstücken, wie bei Felgen-Modell 2 wurde verzichtet, um die aufwendigen Nachbearbeitungen zu umgehen. Außerdem wurde die Nutzung des gelben Design-Spaces wieder aufgenommen, um das Erstellen von Material in unerwünschten Bereichen zu verhindern. Das Setup für das generative Design zeigt Abbildung 5.24. Die eingestellten Randbedingungen bezüglich der Lagerung und der Belastung entsprechen denen aus den vorher erläuterten Felgen-Modellen (genaue Beschreibung bei Felgen-Modell 1).

Abbildung 5.24: Setup für das generative Design für Felgen-Modell 3

Ein optisch sehr ansprechendes Ergebnis zeigt die Abbildung 5.25. Die einzelnen Streben zeigen ein sehr gleichmäßiges Bild. Außerdem sind die Streben vorne und hinten an der Lagerhalterung angebracht, jeweils mit den Nachbarstreben verbunden und im Zickzackmuster angeordnet. Interessanterweise passt sich das Felgen-Modell 3 rein optisch an das Design von Sportfelgen etablierter Hersteller an, wie die Abbildung 5.26 zeigt.

Abbildung 5.25: Ergebnis der Topologieoptimierung für Felgen-Modell 3

Die sogenannten Kreuzspeichenfelgen sind weit verbreitet in den Bereichen Autorennensport, Mountainbiking und Motorradsport. Die Gründe dafür liegen hauptsächlich in der guten Lastverteilung und der Stoßfestigkeit. Aber auch das geringe Gewicht trägt maßgeblich zum Erfolg dieser Felgenart bei. Autoenthusiasten schätzen Kreuzspeichenfelgen außerdem für ihr sportliches Aussehen, wie in Abbildung 5.26 dargestellt. Es ist bemerkenswert, dass die Software des generativen Designs diese Felgenart als optimales Lösungskonzept vorgeschlagen hat.

Abbildung 5.26: Mercedes-AMG Kreuzspeichenfelge [30]

Die Schnellanalyse (in diesem Fall durchgeführt im Autodesk Inventor) zeigt ein sehr gutes Ergebnis, wie die Abbildung 5.27 zeigt. Die einzelnen Streben nehmen die Spannung ohne größere Spannungsspitzen sehr gut auf. Die niedrige Maximalspannung wurde berechnet zu 12,8 MPa und bestätigt die guten Eigenschaften. Schon jetzt zeigt Felgen-Modell 3, dass durch Materialwegnahme an der Aufnahme zwischen der Bremsscheibe und der Lagerhalterung weitere Gewichtseinsparungen möglich sind. Damit die strukturelle Integrität jedoch nicht darunter leidet wurde aber dagegen entschieden.

Auf den beiden folgenden Seiten wird bewiesen, dass das Felgen-Modell 3 keine unterschiedlichen Steifigkeiten je nach Angriffspunkt der Gewichtskraft zeigt. Dies liegt in erster Linie daran, dass die Streben des Felgen-Modells 3 nah beieinander liegen. Die Unterscheidung von zwei unterschiedlich angreifenden Gewichtskräften in der ausführlichen Spannungsanalyse, wie es bei Felgen-Modell 2 durchgeführt wurde, wird daher in der Berechnung von Felgen-Modell 3 als überflüssig angesehen. Es wurden dadurch insgesamt nur die vier Grundlastfälle analysiert, die auf den nachfolgenden Seiten dargestellt sind. Die Randbedingungen bezüglich der Kräfte, Momente und der Lagerung entsprechen denen wie zu Beginn von Kapitel 4 erläutert.

Abbildung 5.27: Berechnungsergebnis der Schnellanalyse im Lastfall "Bremsen und Kurvenfahrt" - Felgen-Modell 3

Es muss zunächst wieder festgestellt werden, ob unterschiedliche Steifigkeiten je nach Angriffspunkt der Gewichtskraft vorliegen. Nur so kann sichergestellt werden, dass es nicht zu einem unrunder Abrollverhalten kommt. Abbildung 5.28 zeigt die Vorbereitung für die Berechnung mit den drei gleich großen Gewichtskräften aus verschiedenen Richtungen, die auf eine 25 mm breite Fläche auf die Felge einwirken ($F_{G,Prüf} = 631 \text{ N}$).

Abbildung 5.28: Vorbereitung der Berechnung mit drei gleich großen Gewichtskräften mit verschiedenen Angriffspunkten - Felgen-Modell 3

Wie bereits schon bei Felgen-Modell 2 beschrieben könnte der Eindruck entstehen, dass es sich durch die Darstellung eines einzelnen blauen Pfeils um Punktlasten handelt. Dies ist nur eine vereinfachte Darstellung der Kräfte in Autodesk Fusion 360. Abbildung 5.29 verdeutlicht, dass es sich nicht um Punktlasten sondern um Flächenlasten handelt.

Abbildung 5.29: Darstellung der drei Gewichtskräfte und die dazugehörigen Flächen - Felgen-Modell 3

Die Berechnungsergebnisse bezüglich der Verschiebungen sind in den Abbildungen 5.30, 5.31 und 5.32 dargestellt. Wie auch bei den vorherigen Modellen beschrieben, wurde eine Schnittebene in das Zentrum der Reifenaufnahme gesetzt, um die Verschiebungen an dieser Stelle zu ermitteln (siehe graue Punkttaster). Die Maximalwerte in den Skalen entsprechen den Verschiebungen am Rand der Reifenaufnahme.

Es ist festzustellen, dass die einzelnen Verschiebungen nicht allzu stark voneinander abweichen. Die Differenz der Verschiebungen, wenn die Gewichtskraft direkt auf eine Strebe wirkt im Gegensatz zu den Zwischenräumen beträgt nur ca. 0,4 mm. Daraus lässt sich schließen, dass die Steifigkeit des Laufrades sehr gleichmäßig ist und es höchstwahrscheinlich nicht zu einem unrunder Abrollverhalten kommen wird. Außerdem kann man davon ausgehen, dass der Reifen den Effekt der unterschiedlichen Steifigkeit weiter kompensieren wird, weil dieser die Kräfte auf eine breitere Fläche der Felge verteilt.

Abbildung 5.30: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf1}$ - Felgen-Modell 3

Abbildung 5.31: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf2}$ - Felgen-Modell 3

Abbildung 5.32: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse mit $F_{G,Prüf3}$ - Felgen-Modell 3

Lastfall 1: Geradeausfahrt

Das Ergebnis für den Lastfall 1 ist in den Abbildungen 5.33 und 5.34 (Vorder- und Hinteransicht) dargestellt. In diesem Lastfall wirkt ausschließlich die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$.

Lastfall 1 – Geradeausfahrt: Maximalspannung: 8,3 MPa, Maximalverschiebung: 0,4 mm

Abbildung 5.33: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt" – Vorderansicht - Felgen-Modell 3

Abbildung 5.34: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 1 "Geradeausfahrt" - Hinteransicht - Felgen-Modell 3

Lastfall 2: Bremsen

Das Ergebnis für den Lastfall 2 ist in den Abbildungen 5.35 und 5.36 dargestellt (Vorder- und Hinteransicht). In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$ und das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$.

Lastfall 2 – Bremsen: Maximalspannung: **17,5 MPa**, Maximalverschiebung: 1,1 mm

Abbildung 5.35: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Bremsen" - Vorderansicht - Felgen-Modell 3

Abbildung 5.36: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 2 "Bremsen" - Hinteransicht - Felgen-Modell 3

Lastfall 3: Kurvenfahrt

Das Ergebnis für den Lastfall 3 ist in den Abbildungen 5.37 und 5.38 dargestellt (Vorder- und Hinteransicht). In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$ und das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30\text{ Nm}$.

Lastfall 3 – Kurvenfahrt: Maximalspannung: 11,7 MPa, Maximalverschiebung: 0,7 mm

Abbildung 5.37: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Kurvenfahrt" - Vorderansicht - Felgen-Modell 3

Abbildung 5.38: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 3 "Kurvenfahrt" - Hinteransicht - Felgen-Modell 3

Lastfall 4: Bremsen und Kurvenfahrt

Das Ergebnis für den Lastfall 4 ist in den Abbildungen 5.39 und 5.40 dargestellt (Vorder- und Hinteransicht). In diesem Lastfall wirkt die Gewichtskraft $F_{G,Prüf} = 631\text{ N}$, das Kurvenmoment $M_{K,Prüf} = 30\text{ Nm}$ und das Bremsmoment $M_{B,Prüf} = 40\text{ Nm}$.

Lastfall 4 – Bremsen und Kurvenfahrt: Maximalspannung: 17,2 MPa, Maximalverschiebung: **1,3 mm**

Abbildung 5.39: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen und Kurvenfahrt" - Vorderansicht - Felgen-Modell 3

Abbildung 5.40: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse im Lastfall 4 "Bremsen und Kurvenfahrt" - Hinteransicht - Felgen-Modell 3

Auswertung der Berechnungsergebnisse zu Felgen-Modell 3:

Die Berechnungsergebnisse des Felgen-Modells 3 zeigen insgesamt ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Die maximale Spannung kommt im Lastfall 2 „Bremsen“ vor und beträgt 17,5 MPa. Daraus ergibt sich der kleinste Sicherheitsfaktor von 2,6. Die maximale Verschiebung von 1,3 mm kommt im Lastfall 4 „Bremsen und Kurvenfahrt“ vor.

Bezüglich des Gewichtes liegt Felgen-Modell 3 rund 14 % unter dem Vorgängermodell und mit rund 8 % unter Felgen-Modell 2. Die maximal vorherrschende Spannung konnte gegenüber dem Vorgängermodell um rund 75 % und gegenüber dem Felgen-Modell 2 um rund 35 % reduziert werden, was ein sehr gutes Ergebnis darstellt.

Felgen-Modell 3 zeigt sehr geringe Verschiebungen. Die größte auftretende Verschiebung im Lastfall 4 beträgt nur 1,3 mm. Dies lässt darauf schließen, dass das Modell insgesamt sehr steif und wenig nachgiebig ist. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Felgen-Modell 3 so gut wie keine Nachgiebigkeit gewährleistet. Die erforderliche Nachgiebigkeit müsste allein vom Reifen ausgehen.

Mit dem hohen Sicherheitsfaktor von 2,6 könnten weitere Gewichtseinsparungen erzielt werden. Durch eine weitere Verringerung des Sicherheitsfaktors in den Einstellungen des generativen Designs könnten weitere Optimierungen des ohnehin sehr guten Felgen-Modells 3 erzielt werden.

Abbildung 5.41 zeigt die Verteilung des Sicherheitsfaktors im Lastfall 2 „Bremsen“. Ähnlich wie bei Felgen-Modell 2 böte sich auch hier die weitere Optimierung des Gewichtes, weil der Sicherheitsfaktor an den meisten Stellen sehr hoch ist. Auf das Felgen-Modell 3 wäre in jedem Fall die Wahl für die Fertigung und die experimentelle Validierung gefallen. Gegebenenfalls hätten weitere Gewichtsoptimierungen stattfinden können. Da aber bei einer Testfahrt mit dem Vorgängermodell große Probleme mit dem aus TPU 95A gefertigten Reifen aufgetreten sind, wurde dagegen entschieden. Die genaue Beschreibung dieses Umstandes findet am Ende von Kapitel 5.4 statt.

Abbildung 5.41: Berechnungsergebnis bezüglich des Sicherheitsfaktors im Lastfall 2 "Bremsen" - Felgen-Modell 3

5.2 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse zu den Felgen-Modellen

In diesem Kapitel werden in Tabelle 5.1 lediglich die gesammelten Berechnungsergebnisse und die wichtigsten Erkenntnisse bezüglich der Felgen-Modelle zusammengefasst.

Tabelle 5.1: Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse zu den Felgen-Modellen

Name bzw. Felgen-Modellnummer	Gewicht in g	Maximalspannung in MPa / Sicherheitsfaktor	Maximale Verschiebung in mm	Bemerkung
Vorgängermodell 	238,3	76,4 / 0,6	7,7 (In Kombination mit dem Reifen)	<ul style="list-style-type: none"> deutliche Überschreitung von $\sigma_{max,Pa12}$ in der Berechnung
Felgen-Modell 1 	<ul style="list-style-type: none"> verworfen Modell zeigt keine gute Ausprägung der Geometrie keine weitergehende Berechnung durchgeführt 			
Felgen-Modell 2 	224,9	26,4 / 1,7	1,7	<ul style="list-style-type: none"> wenig Nachgiebig Optimierung bezüglich des Gewichtes möglich aufwendige Nachbearbeitung nach dem Zusammenfügen der Teilstücke
Felgen-Modell 3 	205,7	17,5 / 2,6	1,3	<ul style="list-style-type: none"> Abbild einer Kreuzspeichenfelge sehr gute Aufnahme der Spannung wenig Nachgiebig Optimierung bezüglich des Gewichtes möglich bestes Ergebnis der Felgen-Modelle

5.3 Reifen aus thermoplastischem Polyurethan

In diesem Abschnitt sollen die verschiedenen Reifenmodelle vorgestellt werden, die zunächst nach dem Vorbild bedeutender Reifenhersteller und anderen Inspirationen in Autodesk Inventor konstruiert worden sind, um sie anschließend mit der Anwendung von Altair Hyperworks oder Autodesk Fusion 360 rechnerisch zu validieren. Die beschriebenen Konstruktionen sind im Einklang mit den in Kapitel 3.2.3 beschriebenen Konstruktionsrichtlinien der Ultimaker S5. Die Randbedingungen für die rechnerische Überprüfung aller Reifen-Modelle fand auf die gleiche Weise statt wie in der vorangegangenen Arbeit wie nachfolgend beschrieben.

Reifen-Modell 1:

Das in Abbildung 5.42 dargestellte Reifen-Modell 1 orientiert sich optisch am Aufbau des luftlosen Reifens des Unternehmens Michelin (Vgl. Abb. 2.11). Die einzelnen V-förmigen Speichen sollen zum einen die Last tragen können und gleichzeitig eine gute Federung ermöglichen. Die Geometrie wurde skizzenbasiert im Inventor angefertigt und über die Breite des Reifens extrudiert.

Abbildung 5.42: Reifen-Modell 1

Nach der Erstellung des CAD-Modells konnte mit der Validierung in Hyperworks begonnen werden. Die Vorbereitung dafür ist in Abbildung 5.45 dargestellt. Die Randbedingungen fanden auf die gleiche Weise wie die Berechnungen in der Vorgängerarbeit statt. Die Konstruktion wurde als Schalenmodell mit einer Tiefe von 35 mm und einer Elementgröße von 0,3 mm vernetzt. Die Lagerung wurde mittels RBE2-Elemente und einen fest fixierten Punkt in der Mitte des Profils realisiert. Die Gewichtskraft wurde auf eine 50 mm breite Fläche in Y-Richtung aufgebracht.

In der Vorgängerarbeit wurde der Reifen mit einem Sicherheitsfaktor von 2 rechnerisch validiert. Damit eine bessere Vergleichbarkeit zur Vorgängerarbeit gewährleistet werden kann, wurde auch in der vorliegenden Arbeit für die Berechnung der Reifen-Modelle direkt zu Beginn ein Sicherheitsfaktor von 2 berücksichtigt. Dementsprechend wurde die Gewichtskraft mit $F_{G,Prüf}(SF2) = 1262 \text{ N}$ definiert. Die Randbedingungen entsprechen damit exakt denen aus der Vorgängerarbeit und die Ergebnisse sind direkt vergleichbar.

Abbildung 5.43: Vorbereitung der Berechnung - Reifen-Modell 1

Nach der erfolgreichen Berechnung konnte mit der Auswertung in Hyperview begonnen werden. In Abbildung 5.44 ist die erstellte Darstellung über die vorhandenen Spannungen abgebildet. Die maximale Spannung von 14,6 MPa tritt in der Mitte der Speichen auf, wenn diese zusammengedrückt werden. Dieser Bereich wäre durch die immer wechselnde Belastung in der Realität besonders anfällig für Rissbildung. Insgesamt zeigt das Spannungsbild keine gute Lastverteilung auf die Struktur. Einige Bereiche innerhalb des Einwirkungsbereiches der Gewichtskraft zeigen kaum eine Aufnahme von Spannung, während andere eine hohe Spannung aufzeigen. Durch Umpositionierung von Material könnte hier eine Optimierung stattfinden.

Abbildung 5.44: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse - Reifen-Modell 1

Die Berechnungsergebnisse bezüglich der Verschiebungen sind in Abbildung 5.45 dargestellt. Die Reifenstruktur weist eine maximale Verschiebung von 7,5 mm auf und kommt damit dem Zielwert von $x_{soll} = 8,8 \text{ mm}$ sehr nahe. Man kann davon ausgehen, dass diese Struktur eine gute Federung ausweist.

Abbildung 5.45: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse - Reifen-Modell 1

Nach der analytischen Untersuchung des Reifen-Modells 1 kommt man zu dem Ergebnis, dass dieses Design für die Anwendung in dieser Arbeit ungeeignet ist. Die vorherrschende Spannung im Modell übersteigt die maximal zulässige Streckspannung des Materials um 41 %, was deutlich zu hoch ist. Die maximale Verschiebung nähert sich gut dem Sollwert an. Dies erscheint aber irrelevant aufgrund der hohen Spannungen. Der Grund für das Versagen des Designs wird im Material vermutet. Der Hersteller Michelin verwendet für seine luftlosen Reifen ein Naturkautschuk mit Zusatzstoffen und innenliegenden Streben aus Fiberglas. Auf diese Weise wird die Last besser aufgenommen. Da dies in der vorliegenden Arbeit nicht anwendbar ist und das Reifen-Modell 1 zusätzlich mit einem Gewicht von 370,4 g rund 15 % schwerer ist als der Reifen aus der Vorgängerarbeit wurde das Design verworfen und nicht weiterbearbeitet.

Reifen-Modell 2:

Das in Abbildung 5.46 dargestellte Reifen-Modell 2 orientiert sich optisch an dem Design des Reifenherstellers Bridgestone (vgl. Abb.: 2.13). Die schräg angestellten Lamellen sollen die Kräfte aufnehmen und eine gute Verformungsfähigkeit gewährleisten. Das Gewicht dieses Reifen-Modells liegt mit 386,7 g sowohl über Reifen-Modell 1 als auch über dem Vorgängermodell.

Abbildung 5.46: Reifen-Modell 2

Das Reifen-Modell 2 wurde für die analytische Untersuchung nach Hyperworks exportiert. Durch die zweireihige Anordnung der Lamellen entfällt eine Untersuchung mit Schalenelementen. Deswegen wurde das Modell mit tetraedrischen Volumenkörperelementen in einer durchschnittlichen Größe von 0,4 mm vernetzt. Damit die Rechenzeiten auf einem angemessenen Level gehalten werden können wurde nur ein Viertel des Modells der Berechnung unterzogen. Auf die gleiche Weise wie bei Reifen-Modell 1 wurde die Innenseite über RBE2-Elemente mit einem Festlager verbunden und die Gewichtskraft definiert.

Die Abbildungen 5.47 und 5.48 zeigen das Ergebnis der Analyse. Die maximale Spannung liegt bei 10,4 MPa und überschreitet damit die zulässige Streckspannung des Materials um 17,3 %. Die maximale Verschiebung liegt bei 6,5 mm und liegt in einem akzeptablen Bereich. Die Überschreitung der Streckspannung ist aber in diesem Fall nicht hinnehmbar und es wären weitere Optimierungen am Design notwendig. Zum einen könnten die Radien, die den hohen Belastungen ausgesetzt sind vergrößert werden. Zum anderen bestünde die Möglichkeit mehr Lamellen hinzuzufügen, um ein homogeneres Spannungsbild zu erzielen. Da aber das Gewicht bereits jetzt das des Vorgängermodells um 18,7 % überschreitet wird dieses Design verworfen und soll nicht weiterbearbeitet werden.

Als Grund für das Versagen wird derselbe wie bei Reifen-Modell 1 vermutet. Im Inneren des originalen Bridgestone-Reifens könnten sich steifere Strukturen aus Metall oder Verbundwerkstoffen befinden die die Last besser aufnehmen. Auch die Anzahl der Lamellen könnte eine Rolle spielen. Das Bridgestone-Design umfasst eine sehr große Anzahl dünner Lamellen, die im hier vorliegenden Fall aufgrund der Fertigungsrestriktionen der Ultimaker S5 nicht realisierbar sind.

Abbildung 5.47: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse - Reifen-Modell 2

Abbildung 5.48: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse - Reifen-Modell 2

Reifen-Modell 3:

Das in Abbildung 5.49 dargestellte Reifen-Modell 3 orientiert sich optisch am Design des Reifenherstellers Goodyear (vgl. Abb.: 2.12) und wurde in Autodesk Inventor erzeugt. Die einzelnen X-förmigen Streben sind in drei Reihen versetzt angeordnet und sollen dem Reifen die geforderten Fähigkeiten verleihen. Mit einem Gewicht von 269 g zeichnet sich dieses Design durch eine sehr leichte Bauweise aus.

Abbildung 5.49: Reifen-Modell 3

Für die rechnerische Validierung wurde das CAD-Modell geviertelt und nach Hyperworks geladen. Die Geometrie wurde mit Tetraedern einer durchschnittlichen Größe von 0,3 mm vernetzt und den zuvor beschriebenen Randbedingungen der Lagerung und Kräfte ausgesetzt.

Abbildung 5.50: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse - Reifen-Modell 3

Das Ergebnis der Berechnung ist in Abbildung 5.50 dargestellt und zeigt ein sehr gutes Spannungsbild. Die unter Belastung stehenden Streben weisen nahezu alle die gleiche Farbe auf, was auf einen gleichmäßigen Spannungsverlauf hindeutet. Die Maximalspannung liegt mit 4,9 MPa 42 % unter der zulässigen Streckspannung des Materials. Außerdem liegt das Gewicht dieses Reifens 14 % unter dem des Vorgängermodells. Die maximale Verschiebung jedoch ist mit 2,6 mm sehr gering, was auf ein sehr unnachgiebiges Verhalten hinweist. Verbesserungen am Design könnten durch Hinzufügen von zusätzlichen Radien an den Verbindungsstellen der Streben herbeigeführt werden.

Reifen-Modell 4:

Bei der Erstellung des Reifen-Modells 4 diente die Forschungsarbeit unter Quelle [15], die sich mit dem Aufprallverhalten von Zitrusfrüchten beschäftigt hat, als Inspiration. Die einzelnen Zellen in verschiedenen Größen sollen für eine Stoßdämpfung und Federung des Reifens sorgen. Da die minimale Wandstärke von 2 mm nicht unterschritten werden kann, konnten die einzelnen Hohlräume nicht dichter gepackt werden, was zu einem hohen Gewicht von 421,3 g geführt hat.

Abbildung 5.51: Reifen-Modell 4

Das Ergebnis wurde in diesem Fall mit Autodesk Fusion 360 erstellt und ist in Abbildung 5.51 dargestellt. Die Randbedingungen wie die Lagerung und die Gewichtskraft sowie die Fläche, auf die die Gewichtskraft einwirkt, entsprechen denen aus den vorangegangenen Berechnungen. Es wurde auf die Berechnung mit Fusion 360 ausgewichen da, aufgrund der Komplexität der Geometrie, der verfügbare Arbeitsspeicher für die Berechnung in Hyperworks nicht ausgereicht hat. Trotzdem wurde die Wahl der Einstellungen sorgfältig denen in Hyperworks nachempfunden um die Ergebnisse vergleichbar zu halten.

Abbildung 5.52: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse - Reifen-Modell 4

Das Spannungsbild in Abbildung 5.52 zeigt einen sehr gleichmäßigen Verlauf und bestätigt die besonderen Eigenschaften der Zitronenschale. Die maximal vorherrschende Spannung tritt an den Wänden der Hohlräume im mittleren Bereich auf und liegt mit 5,4 MPa rund 37 % unter der Streckspannung des Materials. Die höchste Verformung mit 2,5 mm liegt weit unter dem Zielwert x_{soll} und ist damit nicht optimal. Durch die Restriktionen des 3D-Druckes bezüglich der minimalen Wandstärken der Ultimaker S5, was zu dem hohen Gewicht des Reifens führt, eignet sich dieses Design nicht für den hier geforderten Anwendungsfall und soll nicht weiterbearbeitet oder optimiert werden.

Reifen-Modell 5:

Die Konstruktion mit dem geringsten Gewicht von 219,4 g ist das Reifen-Modell 5 in Abbildung 5.53 und besteht aus jeweils 50 Streben in fünf zueinander versetzt angeordneten Reihen. Es sollte mit diesem Modell die Fähigkeit von Strukturen im Reifen untersucht werden, die eine säulenähnliche Form besitzen. Da der Reifen in erster Linie in der Lage sein muss Druckkräfte aufzunehmen, sollten die Säulen mit passenden Radien eingefügt und analysiert werden.

Abbildung 5.53: Reifen-Modell 5

Die Berechnung fand auf die gleiche Weise wie bei den zuvor beschriebenen Modellen in Autodesk Fusion 360 statt. Das gleichmäßige Spannungsbild in Abbildung 5.54 zeigt eine gute Aufnahme der Gewichtskraft. Die maximale Streckspannung des Materials wird aber trotzdem um 8 % überschritten.

Abbildung 5.54: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse - Reifen-Modell 5

Das Reifen-Modell 5 zeigt eine sehr gute Verformungsfähigkeit wie in Abbildung 5.55 zu sehen. Mit einer maximalen Verschiebung von rund 6,6 mm wäre dieses Design im Stande Stöße zuverlässig zu absorbieren, weil es sich $x_{soll} = 8,8 \text{ mm}$ gut annähert.

Abbildung 5.55: Berechnungsergebnis der Verschiebungsanalyse - Reifen-Modell 5

Trotz der genannten Vorteile bezüglich Verformungsfähigkeit und Gewicht sind, aufgrund der Überschreitung der Maximalspannung, Verbesserungsmaßnahmen notwendig. Durch den Massevorteil gegenüber den anderen Modellen erscheint das als sinnvoll und es soll eine Optimierung geplant werden. Zum einen könnten mehr Reihen oder insgesamt mehr Säulen hinzugefügt werden bis die Spannung einen akzeptablen Wert erreicht. In diesem Fall jedoch soll eine Formänderung der Säulen den gewünschten Effekt erzielen, wie in Reifen-Modell 6 beschrieben.

Abbildung 5.56 zeigt nochmal den Spannungsverlauf mit der tatsächlich auftretenden Verformung. Die Säulen in der Mitte nehmen die Druckkräfte sehr gut auf, was der einheitliche Farbverlauf zeigt. Die Säulen im Randbereich jedoch beginnen sich zu biegen, was in Spannungsspitzen resultiert. Darin zeigt sich der Nachteil einer Säulenform. Sobald sie nicht genau senkrecht belastet werden zeigen sich die Nachteile einer Säule.

Abbildung 5.56: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse mit tatsächlicher Verformung - Reifen-Modell 5

Reifen-Modell 6:

Das in Abbildung 5.57 dargestellte Reifen-Modell 6 soll die aufgetretenen Probleme aus Reifen-Modell 5 beheben. Es wurde eine Speichenstruktur geschaffen, die an die Form von Bäumen erinnert. Dass Bäume in der Lage sind neben hohen Druckkräften durch das Eigengewicht auch Querkräfte bei Wind aufzunehmen ist bekannt und wurde durch die Topologieoptimierung der Natur ermöglicht. Die gleichmäßig abfallenden Flanken oben und unten an den Speichen sollen dem Reifen seine geforderten Eigenschaften verleihen. Mit 232,8 g ist dies das leichteste Reifen-Modell.

Abbildung 5.57: Reifen-Modell 6

Das Ergebnis der Analyse ist in Abbildung 5.58 dargestellt und zeigt mit einer Maximalspannung von 8,5 MPa keine Überschreitung der Streckspannung des Materials. Das Spannungsbild zeigt eine gleichmäßige Aufnahme der Lasten und mit einer maximalen Verschiebung von 4,8 mm wäre das Reifen-Modell 6 im Stande die Stöße zuverlässig abzufedern. Durch das Hinzufügen weiterer Speichen könnte auf Kosten des Gewichtes der Sicherheitsfaktor erhöht werden, da die Maximalspannung nur ganz knapp unter der Streckspannung liegt, wäre das eine sinnvolle Maßnahme. Zudem könnte auch der Durchmesser in der Mitte der Speichen verstärkt werden um eine höhere Aufnahme der Spannung zu gewährleisten.

Abbildung 5.58: Berechnungsergebnis der Spannungsanalyse - Reifen-Modell 6

5.4 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse und Auswertung zu den Reifen-Modellen

In diesem Kapitel sollen in Tabelle 5.2 zunächst sämtliche Ergebnisse zu den Berechnungen der Reifen-Modelle zusammengefasst werden. Im Anschluss erfolgt die Auswertung der Ergebnisse.

Tabelle 5.2: Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse zu den Reifen-Modellen

Reifen-Modellnummer	Gewicht in g	Max. Spannung in MPa / Sicherheitsfaktor	Max. Verschiebung in mm	Bemerkung
Reifen-Modell 1 	370,4	14,6 / 0,6	7,5	<ul style="list-style-type: none"> • Zu hohes Gewicht • Überschreitung von $\sigma_{max,TPU}$ • sehr gute Nachgiebigkeit
Reifen-Modell 2 	386,7	10,4 / 0,8	6,5	<ul style="list-style-type: none"> • zu hohes Gewicht • Überschreitung von $\sigma_{max,TPU}$ • sehr gute Nachgiebigkeit
Reifen-Modell 3 	269,5	4,9 / 1,8	2,6	<ul style="list-style-type: none"> • geringes Gewicht • keine Überschreitung von $\sigma_{max,TPU}$ • schlechte Nachgiebigkeit
Reifen-Modell 4 	421,3	5,4 / 1,6	2,5	<ul style="list-style-type: none"> • zu hohes Gewicht • keine Überschreitung von $\sigma_{max,TPU}$ • schlechte Nachgiebigkeit
Reifen-Modell 5 	219,4	10,5 / 0,8	6,6	<ul style="list-style-type: none"> • geringes Gewicht • Überschreitung von $\sigma_{max,TPU}$ • sehr gute Nachgiebigkeit
Reifen-Modell 6 	232,8	8,5 / 1	4,8	<ul style="list-style-type: none"> • geringes Gewicht • keine Überschreitung von $\sigma_{max,TPU}$ • gute Nachgiebigkeit
Reifen-Modell 7 	314,5	8,9 / 0,9	5,0	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgängermodell • Hat sich in einer Testfahrt in Kombination mit der Felge aus der Vorgängerarbeit nicht bewährt

In Abbildung 5.59 sind die Ergebnisse der Reifen-Modelle grafisch aufgetragen. Im Gegensatz zum Vorgängermodell konnte durch den Einsatz von den verschiedenen Geometrien das Gewicht und die Maximalspannung reduziert werden. Das beste Ergebnis zeigt sich in dem nach Goodyear inspirierten Reifen-Modell 3 mit 15 % weniger Gewicht und 45 % verringerter Maximalspannung. Die geringe Verschiebung des Reifen-Modells 3 könnte jedoch im Einsatz mit einer zu hohen Steifigkeit einhergehen und einer zu geringen Federung einhergehen. Auch Reifen-Modell 6 in der baumähnlichen Form konnte sich in der Berechnung behaupten und wies neben einem geringen Gewicht eine gute Federung auf ohne, dass die maximale Streckspannung des Materials TPU 95A überschritten wird. Alle anderen Modelle erwiesen sich bezüglich des Gewichts oder der Maximalspannung als ungeeignet für den Anwendungsfall.

Abbildung 5.59 zeigt neben den Berechnungsergebnissen auch die Biegefestigkeit von TPU 95A nach Quelle [31] (siehe Anhang A), welche keines der Reifen-Modelle einhält.

Abbildung 5.59: Ergebnisse der Reifen-Modelle grafisch aufgetragen

Die Entscheidung darüber welches Reifen-Modell gefertigt werden soll wäre rein auf Grundlage der Berechnungsergebnisse auf das Reifen-Modell 6 gefallen. Dieses Modell böte die beste Balance zwischen Maximalspannung, Federung und geringem Gewicht. Die Nichteinhaltung der maximalen Biegefestigkeit jedoch hat diese Entscheidung geändert, wie nachfolgend beschrieben.

Das Problem mit der Biegefestigkeit wurde auch unter realen Bedingungen ersichtlich. Die Reifen aus der Vorgängerarbeit wurden im Zuge einer Messdatenaufnahme einem intensiven Feldeinsatz unterzogen. Dabei wurden die Reifen zusammen mit der Felge an den Hill-Cruiser montiert und einen Berg hinab gefahren. Die Strecke mit einer Länge von 7 km bestand aus teils feinem Kies, groben Schotter aber auch aus größeren Steinen. In Abbildung 5.60 ist der Reifen nach der Abfahrt dargestellt. Die Testfahrt fand im Rahmen von zwei Bachelorarbeiten statt, auf die an dieser Stelle unter den Quellen [36] und [37] hingewiesen werden soll.

Abbildung 5.60: Vorgängermodell nach dem Feldeinsatz

Zu erkennen sind die Schäden, die an dem Reifen aufgetreten sind. Die häufigen Lastwechsel während der Abfahrt haben auch dazu geführt, dass der Reifen an verschiedenen Stellen zu Bruch geht. Außerdem haben die Bremskräfte dafür gesorgt, dass die einzelnen Stege zwischen den runden Öffnungen wegnicken und nicht mehr ordnungsgemäß die Belastung aufnehmen können. Der Fahrer des Hill-Cruisers beschrieb ein unsicheres Fahrverhalten und so gut wie keine Federung bei der Fahrt über größere Steine. Der geringe Durchmesser des Reifens (limitiert durch das Bauvolumen der Ultimaker S5) resultierte in einer zu geringen Bodenfreiheit, was weitere Unsicherheiten hervorgerufen hatte. Auch die signifikante Wärmeentwicklung des Reifens bei der Abfahrt war auffallend hoch und hat die Schädigungen womöglich weiter beschleunigt.

Es ist davon auszugehen, dass die beschriebenen Probleme auch bei den anderen Reifen-Modellen, die in dieser Arbeit erstellt wurden, auftreten würden. Der Fehler liegt im Material. Das TPU 95A ist durch die geringe Biegefestigkeit nicht dafür geeignet sich unter wechselnder Last häufig zu verformen. Die vielen Lastwechsel, die Beanspruchung auf Biegung und die daraus resultierende Wärmeentwicklung sorgen für ein Versagen des Materials nach nur einer Abfahrt vom Berg.

Aus genannten Gründen wurde deswegen gegen die weitere Verwendung von allen Reifen-Modellen entschieden, was auch die Felgen-Modelle ausschloss. Das am Anfang des Kapitels 5 genannte Ziel konnte deswegen nicht eingehalten werden und es wurde sich auf andere geeignetere Maßnahmen konzentriert, wie in Kapitel 4 (unter Topologie-Modell 10) beschrieben.

6. Fertigung und experimentelle Validierung

In diesem Kapitel soll sowohl die Fertigung und die Montage der Laufräder als auch die anschließende experimentelle Validierung beschrieben werden. Alle beschriebenen Maßnahmen beziehen sich auf das Topologie-Modell 10 mit dem dazugehörigen Reifenmantel.

6.1 Fertigungs- und Montageprozess der Laufräder

In Abbildung 6.1 ist eine beispielhafte Darstellung der Fertigungsvorbereitung für das Topologie-Modell 10 dargestellt, welche in Autodesk Netfabb entstanden ist. Mit Unterstützung des Instituts für Konstruktion und CAD an der Fakultät Maschinenbau wurde das Topologie-Modell 10 auf der EOS P396 nach dem SLS-Verfahren additiv gefertigt.

Abbildung 6.1: Fertigungsvorbereitung für das Topologie-Modell 10

Die Abbildung 6.2 zeigt das gefertigte Topologie-Modell 10. Die Qualität des fertigen Modells wurde sorgfältig auf Fehler untersucht, die in der Fertigung entstanden sein könnten. Da keine Fehler vorlagen, konnte das Modell nach der Entfernung des Restpulvers mittels Druckluft den weiteren Montageschritten unterzogen werden.

Abbildung 6.2: Additiv gefertigtes Topologie-Modell 10

Am gefertigten Modell konnte nun die Bremsscheibe angebracht werden. Die fertige Montage ist in Abbildung 6.3 dargestellt.

Es könnte der Eindruck entstehen, dass die Befestigungsschrauben der Scheibenbremse die hinten liegende Struktur berühren oder gar beschädigen. Abbildung 6.4 zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Es wurde bereits bei der Konstruktion des CAD-Modells genügend Platz für die Schrauben berücksichtigt, sodass am gesamten Topologie-Modell 10 keinerlei mechanische Nachbearbeitungen stattfinden mussten.

Abbildung 6.3: Montierte Bremsscheibe an Topologie-Modell 10

Abbildung 6.4: Darstellung der Bohrungen für die Befestigungsschrauben der Bremsscheibe

Das Laufrad für die Vorderachse wurde danach an den Hill-Cruiser montiert, wie es in Abbildung 6.5 dargestellt ist. Der Reifenmantel wurde später hinzugefügt.

Abbildung 6.5: Topologie-Modell 10 montiert an der Vorderachse des Hill-Cruisers

Bei der Montage des Hinterrades wird ein Problem ersichtlich, wie es in Abbildung 6.6 dargestellt ist. Die Aufnahme für die Bremsscheibe ist zu weit von der Radstruktur entfernt, was dazu führt, dass die Lauffläche des Rades nicht mittig zum Hill-Cruiser steht. Eine Messung ergab, dass das Rad rund 20 mm nach links in Fahrtrichtung verschoben werden muss.

Abbildung 6.6: Topologie-Modell 10 montiert an der Hinterachse des Hill-Cruisers; außermittig

Die entsprechende Verbesserungsmaßnahme ist in Abbildung 6.7 dargestellt. Die Aufnahme für die Bremsscheibe wurde im CAD-Modell um 20 mm nach rechts in Fahrtrichtung verschoben. Im Vergleich dazu ist in Abbildung 6.8 das Topologie-Modell 10 für den Einsatz als Vorderrad dargestellt.

Abbildung 6.7: Topologie-Modell 10 für die Hinterachse

Abbildung 6.8: Topologie-Modell 10 für die Vorderachse

Das überarbeitete Modell wurde im Anschluss additiv gefertigt und die Bremsscheibe daran befestigt. Die fertige Montage des Hinterrades ist in Abbildung 6.9 dargestellt. Das Rad steht nun mittig zum Hill-Cruiser und hat genügend Abstand zum Bremsklotz, um die ungehinderte Rotation zu gewährleisten.

Abbildung 6.9: Topologie-Modell 10 montiert an der Hinterachse des Hill-Cruisers; mittig

In Abbildung 6.10 ist die Fertigungsvorbereitung für den Reifenmantel dargestellt. Die roten Bereiche stellen die fertige Geometrie dar, während die türkisenen Bereiche die Stützkonstruktionen abbilden.

Abbildung 6.10: Fertigungsvorbereitung für den Reifenmantel

Andere Möglichkeiten der Fertigung des Reifenmantels sind in den Abbildungen 6.11 und 6.12 dargestellt. In diesen aufrechten Positionen könnte der Reifenmantel aus einem Stück gefertigt werden und das auch ohne die Krümmungen die erforderlich waren, den Reifenmantel auf die Bauplattform anzupassen. Bei diesen Methoden würde jedoch der in Kapitel 3.2.3 beschriebene Stufeneffekt auftreten. Ebene Flächen sind immer parallel zur Bauplattform anzuordnen. Geschieht dies nicht entstehen Stufen, die sowohl die Oberfläche als auch die mechanischen Eigenschaften negativ beeinflussen würden. Auch die Fertigungszeit würde in beiden Fällen sieben Tage überschreiten und ist damit nicht akzeptabel, weswegen gegen die Anwendung dieser Methoden entschieden wurde.

Abbildung 6.11: Fertigungsvorbereitung für den Reifenmantel; einzeln in aufrechter Position

Abbildung 6.12: Fertigungsvorbereitung für den Reifenmantel; dreifach in aufrechter Position

Mit Unterstützung des Instituts für Mechanik an der Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik wurde der Reifenmantel nach dem FDM-Verfahren additiv gefertigt. In Abbildung 6.13 ist der gedruckte Reifenmantel mitsamt der Stützstruktur dargestellt. Die Stützstruktur wurde im darauffolgenden Schritt entfernt und das Modell in geeigneter Weise entgratet. Den fertigen Reifenmantel zeigt Abbildung 6.14.

Abbildung 6.13: Additiv gefertigter Reifenmantel aus weißem TPU mit Stützstruktur

Abbildung 6.14: Additiv gefertigter Reifenmantel aus weißem TPU mit entfernter Stützstruktur

Der Reifenmantel wurde dann über das Topologie-Modell 10 gezogen. Für diesen Schritt wurde der Reifenmantel in heißes Wasser eingelegt, um zum einen durch den Temperaturanstieg und zum anderen durch die leichte Wasseraufnahme des TPU 95A den Reifenmantel geschmeidiger zu machen. Das Ergebnis dessen ist in Abbildung 6.15 dargestellt.

Abbildung 6.15: Fertiges Topologie-Modell 10 mit Reifenmantel

Im Anschluss wurden zwei weitere Reifenmantel additiv gefertigt (schwarzes TPU) und mit den Topologie-Modellen 10 fur die Vorder- und Hinterachse vereint. Es standen nun drei passende Laufrader zur Verfugung, welche an den Hill-Cruiser montiert werden konnten, wie in Abbildung 6.16 dargestellt. Es wurden im Anschluss alle Schrauben auf festen Sitz uberpruft und die Hydraulik-Bremsen entluftet und eingestellt. Der Hill-Cruiser war nun mit den neuen Laufradern ausgestattet und konnte experimentell untersucht werden.

Abbildung 6.16: Einsatzbereiter Hill-Cruiser mit neuen Radern

An dieser Stelle soll eine genaue Analyse der Baugruppengewichte für die einzelnen Radversionen durchgeführt werden, was in Tabelle 6.1 dargestellt ist. Die angegebenen Gewichte beinhalten jeweils die Anbauteile. Zu den Anbauteilen gehören jeweils pro Rad zwei Kugellager mit einer Distanzhülse und eine Scheibenbremse mit Befestigungsschrauben.

Die beiden Modelle aus der Vorgängerarbeit konnten deutliche Einsparungen bezüglich des Gewichtes erzielen. Die Vorteile von Topologie-Modell 10 wurden bereits ausführlich dargestellt und rechtfertigen das höhere Gewicht im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Im Gegensatz zu den Luftreifen konnte das Gewicht durch den Einsatz des Topologie-Modells 10 um 26 % reduziert werden.

Tabelle 6.1: Übersicht über das Gewicht der einzelnen Radversionen

	Luftreifen	Vorgängermodell Differentialbauweise	Vorgängermodell Integralbauweise	Topologie- Modell 10
Einzelgewicht	2x 1301 g (vorne) 1x 893 g (hinten)	604 g	707 g	853 g
Gesamtgewicht	3495 g	1812 g	2121 g	2559 g
Einsparung (im Vergleich zu den Luftreifen)	-	48 %	39 %	26 %

Bei jeder Fertigung ist es von Vorteil geeignete Abschätzungen über die Fertigungszeit und der dabei entstehenden Kosten durchzuführen. Mithilfe der Angabe über den Baufortschritt der EOS P 396 laut dem Systemdatenblatt [32], einem ungefähren Wert des Maschinenstundensatzes von vergleichbaren industriellen SLS-Anlagen (berechnet mit [33]) und den Abmessungen des Topologie-Modells 10 können Schätzungen diesbezüglich durchgeführt und mit den folgenden Formeln 6.1 und 6.2 berechnet werden.

$$t_{f,Modell10} = \frac{h_{Modell10}}{B_{SLS}} = \frac{80,5 \text{ mm}}{48 \frac{\text{mm}}{\text{h}}} = 1,677 \text{ h} \approx 100 \text{ min} \quad (6.1)$$

$$K_{Modell10} = t_{f,Modell10} \times M_{SLS} = 1,677 \text{ h} \times 63,34 \frac{\text{€}}{\text{h}} = 106,22 \text{ €} \quad (6.2)$$

Baufortschritt der EOS P 396: $B_{SLS} = 48 \frac{\text{mm}}{\text{h}}$

Maschinenstundensatz industrieller SLS-Anlagen: $M_{SLS} = 63,34 \frac{\text{€}}{\text{h}}$

Höhe in Z-Richtung des Topologie-Modells 10: $h_{Modell10} = 80,5 \text{ mm}$

Fertigungszeit von Topologie-Modell 10: $t_{f,Modell10}$

Kosten von Topologie-Modell 10: $K_{Modell10}$

Die Kosten für den Reifenmantel sollen nachfolgend weniger ausführlich dargestellt werden. Sie wurden über das Volumen und den Materialpreis des TPU 95A abgeschätzt und ergaben:

$$K_{Reifenmantel} = 11,70 \text{ €}$$

Das ergibt einen Gesamtpreis des Topologie-Modells 10 inkl. Reifenmantel von:

$$K_{Gesamt} = 117,92 \text{ €}$$

6.2 Erprobungsfahrt

Am 14.08.2024 wurde eine Erprobungsfahrt des Hill-Cruisers mit den neuen Rädern durchgeführt. Die Abfahrt des Blomberges bei Bad Tölz wurde dafür als Versuchsstrecke ausgewählt und ist in Abbildung 6.17 gelb dargestellt. Die Länge der Abfahrt beläuft sich auf insgesamt 7 km und weist eine Höhendifferenz von 525 m auf. Das durchschnittliche Gefälle beträgt 7,5 %.

Erprobungsfahrten mit den luftgefüllten Rädern und dem Vorgängermodell auf derselben Strecke fanden im Rahmen von anderen Arbeiten statt, auf die an dieser Stelle hingewiesen werden soll [36, 37].

Abbildung 6.17: Versuchsstrecke: Abfahrt vom Blomberg bei Bad Tölz [37]

Der Untergrund der Strecke besteht hauptsächlich aus breiten Schotterwegen mit unterschiedlich großen Steinen und Unebenheiten, wie in Abbildung 6.18 dargestellt. Die Größe der auf der Strecke befindlichen Steine ist maßgeblich für die Belastungen, die auf den Hill-Cruiser wirken. Während feiner Kies ohne Probleme durchfahren werden kann, sind es die großen Steine (bis zu Tennisballgröße), die Probleme während der Fahrt hervorrufen können. Treffen die Räder des Hill-Cruisers auf einen Stein in dieser Größe, so wird das Gefährt stark abgebremst und durch den Aufprall herrschen die größten Belastungen auf die Fahrzeugstruktur. Auch die in Abbildung 6.19 dargestellten Viehgitter auf der Strecke sorgen für erhöhte Belastungen, die der Hill-Cruiser zu bewältigen hat.

Abbildung 6.18: Repräsentativer Streckenabschnitt [36]

Abbildung 6.19: Auf der Versuchsstrecke befindliches Viehgitter [36]

Am Messtag wurden insgesamt drei Fahrten mit drei unterschiedlichen Fahrern durchgeführt. Alle Fahrer berichteten ein insgesamt positives Fahrgefühl. Durch die sehr geringe Nachgiebigkeit der neuen Räder berichteten die Fahrer, dass jede Streckenunebenheit und jeder Stein für Erschütterungen sorgten, die direkt auf die Struktur und auf den Fahrer übertragen wurden. Dadurch traten hohe Vibrationen auf und der Fahrkomfort ließ sich daher insgesamt eher als „rau“ bezeichnen. Bezüglich der Federung sind die luftgefüllten Räder daher dem Topologie-Modell 10 definitiv überlegen. Auch deshalb, weil die luftgefüllten Räder einen geringeren Rollwiderstand aufwiesen.

Die neuen Räder wiesen ein verbessertes Profil im Gegensatz zu den luftgefüllten Rädern und dem Vorgängermodell auf. Dadurch wurde der Hill-Cruiser besser kontrollierbar, was besonders bei Bremsvorgängen deutlich wurde. Beim Bremsen traten keine Blockierungen des Rades auf und es rutschte nicht über die Strecke, daher blieb der Hill-Cruiser selbst bei starken Bremsvorgängen manövrierbar.

Abbildung 6.20 zeigt die Beschädigungen des neuen Rades an der linken Seite der Vorderachse nach den drei Fahrten. Die häufigen Bremsvorgänge haben zu einer Abnutzung des Profils geführt. Außerdem hat sich der Rand des Reifenmantels teilweise gelöst. Der Grund dafür wird in den Unebenheiten der Strecke vermutet. Auch beim Überfahren von Steinen können diese ungünstig gegen den kleinen Rand drücken und für die Ablösung sorgen. Außerdem beträgt die Materialstärke an dieser Stelle nur 2 mm und müsste in zukünftigen Versionen verstärkt werden.

Abbildung 6.20: Zustand des Radprofils an der Vorderachse nach drei Fahrten

Noch deutlicher waren die Schäden am Hinterrad, wie in Abbildung 6.21 dargestellt. Hier wurde die Lauffläche des Profils stark abgetragen und der Rand des Reifenmantels hat sich abgelöst. Die einzelnen Schichten, die erforderlich für die additive Fertigung sind, verloren ihre Haftung aneinander. Es würden nur wenige weitere Fahrten genügen, um den gesamten Reifenmantel unbrauchbar werden zu lassen.

Die überarbeitete Aufnahme der Bremsscheibe erwies sich als voll funktionsfähig und stabil.

Insgesamt können die ersten durchgeführten Fahrten als erfolgreich angesehen werden. Trotz der hohen Erschütterungen und Vibrationen hat das Topologie-Modell 10 den Belastungen sicher standgehalten und es kam nicht zu einem kompletten Versagen der Radstruktur. Auch wenn sich der Reifenmantel bei weiteren Fahrten vollständig ablösen würde, bliebe das darunter liegende Topologie-Modell 10 trotzdem weiterhin intakt. Es würde dementsprechend nicht zu einem Komplettersagen der Räder kommen.

Abbildung 6.21: Zustand des Radprofils an der Hinterachse nach drei Fahrten

6.3 Erfassung und Auswertung der Messdaten

Während den drei Fahrten wurden Messdaten mit den am Hill-Cruiser angebrachten Dehnungsmessstreifen (DMS) aufgenommen. Die Position der DMS und die dazugehörige Ausrichtung ist dargestellt in Abbildung 6.22. An diesen Stellen wird die Dehnung mit einer Frequenz von 100 Hz aufgenommen und auf Speicherkarten während der Fahrt aufgezeichnet. Eine Auswertung dieser Daten kann dann Aufschluss über die tatsächlich wirkenden Belastungen am Hill-Cruiser während der Fahrt geben. Im Rahmen von zwei Bachelorarbeiten [36, 37] wurden umfangreiche Messungen und Auswertungen durchgeführt. Dabei wurden sowohl die Momentenverläufe am gesamten Gefährt ermittelt als auch ganze Lastkollektive für die einzelnen Messpunkte erstellt. Dabei fand auch ein Vergleich zwischen den luftgefüllten Rädern und dem additiv gefertigten Vorgängermodell statt.

Im Rahmen dieser Arbeit soll auch eine Messdatenauswertung der neuen Räder in gleicher Vorgehensweise wie in den zwei Bachelorarbeiten stattfinden. Da sich die hier vorliegende Auswertung stark an diesen Bachelorarbeiten orientiert wird auf eine erneute Erklärung über die Art und Weise der Messdatenerfassung und -auswertung verzichtet und es wird auf die Arbeiten von Herrn Thelow und Schneider hingewiesen [36, 37]. Aufgrund von zeitlichen Vorgaben wird die Auswertung in der vorliegenden Arbeit weniger umfangreich ausfallen. Es sollen Lastkollektive für ausgewählte wichtige Messpunkte erstellt werden, um diese mit den entsprechenden Daten aus der Bachelorarbeit von Herrn Thelow [37] zu vergleichen. Weiterhin werden die Momentenverläufe in der Querachse des Hill-Cruisers erstellt und mit den Daten aus der Bachelorarbeit von Herrn Schneider [36] verglichen.

Abbildung 6.22: Messstellen am Hill-Cruiser; Kanaluordnung [37]

Die Randbedingungen für die durchgeführten Erprobungsfahrten mit den neuen Rädern sind dargestellt in Tabelle 6.2. Während der ersten Fahrt wurden von beiden Messverstärkern zuverlässig die Messdaten aufgenommen und die Synchronisierung von Master und Slave war erfolgreich. In den beiden darauffolgenden Fahrten wurden keine Slave-Daten aufgenommen, obwohl die Messdatenaufnahme mehrfach optisch kontrolliert wurde. Der Grund dafür könnte in den zu hohen Temperaturen am Messtag liegen. Aber auch die großen Erschütterungen während der Fahrt könnten für eine Fehlfunktion gesorgt haben. Die lose Verdrahtung der Messverstärker und der innenliegende Schalter für die Synchronisierung sind weitere mögliche Ursachen für den Fehler. Für die Fahrten 2 und 3 stehen somit keine Messdaten an den Messpunkten 4_1 bis 4_6 zur Verfügung. Außerdem wurde festgestellt, dass die Messstelle 6_3 während allen Aufzeichnungen immer denselben Wert misst. Dieser DMS oder dessen Verdrahtung wird höchstwahrscheinlich defekt sein und müsste in zukünftigen Arbeiten repariert oder ausgetauscht werden.

Die zur Verfügung stehenden Messdaten wurden im Anschluss für die Auswertung vorbereitet. Zunächst mussten die Messdaten mithilfe eines Peak-Valley-Filters diskretisiert werden. Dieser Filter löscht alle Zwischenwerte die keinen Extrempunkt darstellen und verringert so signifikant die Menge an Daten. Mithilfe des Elastizitätsmoduls für Aluminium von $E_{Al} = 72000 \text{ MPa}$ wurden die Dehnungsmessdaten in eine Spannung umgerechnet. Im Anschluss wurde das Moment an den einzelnen Messpunkten mithilfe der Biege- und Torsionsmomente von Quer- und Längsträger berechnet. Die dafür erforderlichen Matlab-Skripte stammen aus dem Anhang der zwei Bachelorarbeiten [36, 37].

Tabelle 6.2: Übersicht über die Randbedingungen der durchgeführten Fahrten

Fahrt Nr.	Fahrer	Gewicht inkl. Kleidung und Schutzausrüstung	Temperatur im Schatten	Maximale Geschwindigkeit	Durchschnittliche Geschwindigkeit	Fahrzeit
1	Tobias Schurig	89,2 kg	23°C	19,4 km/h	14,2 km/h	50 min
2	Prof. Ralf Späth	108,2 kg	26°C	22,4 km/h	15,6 km/h	45 min
3	Stefan Fischhaber	80,2 kg	29°C	23,2 km/h	16,7 km/h	34 min*

* Fahrt startete ab Berggasthof Blomberghaus

6.3.1 Lastkollektive

Mit den nun vorhandenen Daten, die die Momente an den Messpunkten über der Zeit darstellen, konnten Lastkollektive erstellt werden (Alle Lastkollektive unter Anhang C, D und E). Der Begriff des Lastkollektives stammt aus der Betriebsfestigkeit und bezeichnet die Gesamtheit aller auftretenden Belastungen an einem Bauteil über einen bestimmten Zeitraum. In dieser Arbeit wird dazu ein 3D-Histogramm mit Balkendarstellung verwendet und es stehen dabei drei Werte im Fokus:

Auf der X-Achse befinden sich die **Mittelwerte** der Momente. Diese geben Auskunft über die dauerhafte Belastung und die Höhe der durchschnittlichen Belastungen. Hohe Mittelwerte können zu großen Verformungen und zum Kriechen des Materials führen. Im schlimmsten Fall führen sie zu einem Versagen der Struktur, wenn die Zugfestigkeit überschritten wird.

Auf der Y-Achse befindet sich die **Schwingweite**, welche Auskunft über die Differenz zwischen minimaler und maximaler Belastung gibt. Bei einer hohen Schwingweite ist das Bauteil hohen Lastwechseln ausgesetzt. Diese Belastungen führen zu Ermüdungserscheinungen und zum Versagen der Bauteile, auch wenn die maximale Spannung unterhalb der statischen Festigkeit des Materials liegt.

Auf der Z-Achse ist die logarithmische **Häufigkeit** dargestellt. Je öfter ein Wert vorkommt und je weiter dieser vom Nullpunkt entfernt liegt, desto kritischer ist er für das Bauteil.

Auf der folgenden Seite in Abbildung 6.23 sind drei Lastkollektive mit identischer Achsenskalierung dargestellt, um sie miteinander zu vergleichen. Die Lastkollektive beschreiben die Gesamtheit der Belastungen an der Messstelle 6_6, die das Biegemoment um die X-Achse des Querträgers darstellen. Diese Stelle ist besonders anfällig zum einen durch die Kraftübertragung des Fahrergewichts über den Lenkkopf, als auch über die Bodenbeschaffenheiten, die über die Räder übertragen werden.

Die erste Abbildung beschreibt die Fahrt mit den Luftreifen (Daten bezogen aus [37]; entspricht Abb.: 6-51 auf Seite 99). Die zweite Abbildung beschreibt die Fahrt mit dem Vorgängermodell (Daten bezogen aus [37]; entspricht Abb.: 6-40 auf Seite 88). Die dritte Abbildung beschreibt die Fahrt mit dem Topologie-Modell 10, welches auf Grundlage der eigenen aufgenommenen Daten während Fahrt 1 erstellt wurde.

Bei jeder Fahrt werden zwei Berge erkannt. Der Berg um den Nullpunkt beschreibt die Passagen bei denen der Hill-Cruiser keinen Belastungen ausgesetzt ist (dann, wenn er den Berg hinaufgezogen werden musste oder unbewegt war). Der andere Berg beschreibt dann die eigentliche Belastung während der Fahrt. Dabei kann man erkennen, dass der Berg mit den Luftreifen näher am Nullpunkt liegt als bei der Fahrt mit dem Vorgängermodell, was auf eine insgesamt niedrigere Belastung hinweist. Auch der Berg bei der Fahrt mit dem Topologie-Modell 10 ist weiter weg vom Nullpunkt als bei den Luftreifen, aber weniger weit als bei dem Vorgängermodell. Je weiter die Werte vom Berg der Belastung weg sind und je öfter sie vorkommen, desto kritischer sind sie. Bei der Fahrt mit dem Vorgängermodell ist das sehr gut zu erkennen. Auch die erkennbare abgeschnittene Diagonale ist ein Hinweis darauf, dass die eigentlichen Belastungen in der Realität höher ausfallen, aber der Messverstärker in den Overload gelaufen ist. Bei der Fahrt mit dem Topologie-Modell 10 ist dies auch zu erkennen, wenn auch weniger ausgeprägt.

Die Luftreifen mit ihrer guten Federung haben dafür gesorgt, dass die Struktur des Hill-Cruisers weniger hohe Belastungen erfährt. Das Vorgängermodell wies eine geringere Federung auf, wobei auch der Reifen während der Fahrt komplett nachgegeben hatte. Aus diesem Grund wurden die Stöße direkt auf den Hill-Cruiser übertragen und es ergab sich dadurch die erhöhte Belastung. Bei der Fahrt mit dem Topologie-Modell 10 wurden auch höhere Belastungen im Vergleich zu den Luftreifen gemessen, die aber trotzdem geringer als beim Vorgängermodell ausfallen. Der Grund dafür kann aber auch an den Fahrweisen der Fahrer liegen. Die Fahrt mit dem Vorgängermodell wurde von einem geübten Fahrer durchgeführt, der schon einige Abfahrten hinter sich hatte und gut mit dem Hill-Cruiser umzugehen wusste. Die anderen beiden Fahrten wurden von einem eher vorsichtigen Fahrer (der Autor selbst) durchgeführt, welcher auch ein um 7 kg geringeres Gewicht hatte.

Festgehalten werden kann an der Messstelle 6_6, dass keine signifikanten Verbesserungen oder zumindest gleichwertige Ergebnisse wie bei der Fahrt mit den Luftreifen erzielt werden konnten. Im Gegensatz zum Vorgängermodell konnten die Belastungen jedoch reduziert werden.

Messpunkt 6-6 Biegemoment X-Achse Querträger - Fahrt mit Luftreifen

Messpunkt 6-6 Biegemoment X-Achse Querträger - Fahrt mit Vorgängermodell

Messpunkt 6-6 Biegemoment X-Achse Querträger - Fahrt mit Top.Modell 10

Abbildung 6.23: Lastkollektive der verschiedenen Räder für den Messpunkt 6_6 - Biegemoment X-Achse Querträger

Auf der folgenden Seite in Abbildung 6.24 sind drei Lastkollektive mit identischer Achsenskalierung dargestellt, um sie miteinander zu vergleichen. Die Lastkollektive beschreiben die Gesamtheit der Belastungen an der Messstelle 4_6, die das Biegemoment um die Z-Achse des Querträgers darstellen. An dieser Stelle kann das Bremsverhalten und die daraus resultierenden Belastungen dargestellt werden. Im Falle des Bremsens auf der Vorderachse schiebt sich der Längsträger gegen den Querträger und verursacht so ein Biegemoment um die Z-Achse. Wird die Bremse am Hinterrad betätigt, so verursacht das auch ein Biegemoment um die Z-Achse aber entgegengesetzter Richtung.

Die erste Abbildung beschreibt die Fahrt mit den Luftreifen (Daten bezogen aus [37]; entspricht Abb.: 6-45 auf Seite 93). Die zweite Abbildung beschreibt die Fahrt mit dem Vorgängermodell (Daten bezogen aus [37]; entspricht Abb.: 6-34 auf Seite 82). Die dritte Abbildung beschreibt die Fahrt mit dem Topologie-Modell 10, welches auf Grundlage der eigenen aufgenommenen Daten während Fahrt 1 erstellt wurde.

Wieder sind jeweils zwei Berge erkennbar. Ein Berg ohne und ein Berg mit Belastungen, die durch Bremskräfte hervorgerufen werden. Der Berg der Belastung liegt bei allen drei Fahrten ungefähr gleich weit vom Nullpunkt entfernt. Auffällig ist, dass bei der Fahrt mit dem Topologie-Modell 10 die Mittelwerte weniger in den positiven Bereich laufen als bei den anderen zwei Fahrten. Der Grund dafür liegt im Bremsverhalten der Fahrer. Der Fahrer mit Topologie-Modell 10 hat kaum die Hinterradbremse benutzt und rief deswegen Belastungen in dieser Art und Weise hervor. Man erkennt auch, dass die Belastungsberge mit dem Luftreifen und dem Vorgängermodell stärker abfallen als bei der Fahrt mit dem Topologie-Modell 10. Es liegen also bei der Fahrt mit dem Topologie-Modell 10 mehr Werte weiter weg vom Berg. Dies ist ein Indiz dafür, dass mit dem Topologie-Modell 10 höhere Belastungen durch das Bremsen hervorgerufen werden, was letztendlich am ausgeprägten Profil des Reifenmantels liegen muss. Die bessere Traktion und Grip der Räder rufen höhere Belastungen am Hill-Cruiser hervor. Die kritischen Maximalwerte bezüglich Schwingweite und Mittelwert liegen jedoch leicht unterhalb derer der Luftreifen und weit unterhalb derer mit dem Vorgängermodell. Insgesamt ist der Belastungsberg bei der Fahrt mit dem Topologie-Modell 10 kompakter als bei den anderen zwei Fahrten.

Es ist also festzuhalten, dass mit verbesserter Fahrperformance des Hill-Cruisers mit erhöhten Belastungen an der Struktur zu rechnen ist. Die kritischen Belastungen jedoch nehmen dabei nicht zu. Die gleichen getroffenen Aussagen über die Messpunkte 6_6 und 4_6 treffen auch auf die Messpunkte 4_5 und 4_4 zu, die dieselben Biegemomente des Querträgers messen, sich jedoch näher am vorderen linken Rad befinden. Auf eine erneute Darstellung der Lastkollektive an diesen Stellen wurde deshalb verzichtet (Alle Lastkollektive im Anhang C, D und F).

Messpunkt 4-6 Biegemoment Z-Achse Querträger - Fahrt mit Luftreifen

Messpunkt 4-6 Biegemoment Z-Achse Querträger - Fahrt mit Vorgängermodell

Messpunkt 4-6 Biegemoment Z-Achse Querträger - Fahrt mit Top.Modell 10

Abbildung 6.24: Lastkollektive der verschiedenen Räder für den Messpunkt 4_6 - Biegemoment Z-Achse Querträger

Auf der folgenden Seite in Abbildung 6.25 sind drei Lastkollektive mit identischer Achsenskalierung dargestellt, um sie miteinander zu vergleichen. Die Lastkollektive beschreiben die Gesamtheit der Belastungen an der Messstelle 6_1, die das Biegemoment um die Y-Achse des Längsträgers darstellen. An dieser Stelle herrscht ein sehr großes Biegemoment bedingt durch das Gewicht des Fahrers. Während der Fahrt treten an dieser Stelle außerdem hohe Schwingweiten auf, weil die Unebenheiten der Strecke ein Federn der Struktur zur Folge haben.

Die erste Abbildung beschreibt die Fahrt mit den Luftreifen (Daten bezogen aus [37]; entspricht Abb.: 6-46 auf Seite 94). Die zweite Abbildung beschreibt die Fahrt mit dem Vorgängermodell (Daten bezogen aus [37]; entspricht Abb.: 6-35 auf Seite 83). Die dritte Abbildung beschreibt die Fahrt mit dem Topologie-Modell 10, welches auf Grundlage der eigenen aufgenommenen Daten während Fahrt 1 erstellt wurde.

Der Belastungsberg liegt bei der Fahrt mit dem Vorgängermodell etwas weiter von Ursprung entfernt als bei den anderen beiden Fahrten und verdeutlicht dadurch die insgesamt höhere Belastung während dieser Fahrt. Alle drei Fahrten unterscheiden sich aber im Übrigen nicht sehr stark voneinander. Die Steigung der Berge ist bei allen Fahrten ungefähr gleich stark ausgebildet. Bei der Fahrt mit dem Topologie-Modell 10 liegen geringfügig mehr Werte außerhalb des Berges, was aber nicht unbedingt an den Rädern gelegen haben muss. Dafür könnten auch die verschiedenen Fahrweisen der Fahrer eine Ursache sein.

Messpunkt 6-1 Biegemoment Y-Achse Längsträger - Fahrt mit Luftreifen

Messpunkt 6-1 Biegemoment Y-Achse Längsträger - Fahrt mit Vorgängermodell

Messpunkt 6-1 Biegemoment Y-Achse Längsträger - Fahrt mit Top.Modell 10

Abbildung 6.25: Lastkollektive der verschiedenen Räder für den Messpunkt 6_1 - Biegemoment Y-Achse Längsträger

An den Messpunkten 6_4 und 6_5, die die Torsion in der Längs- und Querachse messen, konnten bei der Fahrt mit dem Topologie-Modell 10 im Vergleich zu den anderen beiden Fahrten mit dem Luftreifen und mit dem Vorgängermodell leicht erhöhte Werte festgestellt werden. Dies lässt sich wieder auf die bessere Bremsfähigkeit durch das Profil zurückführen. An der Messstelle 4_2, die die Torsion der Hinterradaufhängung misst, wurden Werte festgestellt, die stark voneinander abweichen und nicht logisch erscheinen. Als Ursache dafür wird eine Kanalverwechslung, Bedienfehler oder Rechenfehler während der umfangreichen Datenvorbereitung angesehen. Diesbezüglich müsste eine erneute Messdatenausnahme mit dem Topologie-Modell 10 durchgeführt werden. Auch deswegen, weil der Slave-Messverstärker an dieser Stelle in den Fahrten 2 und 3 keine Messdaten aufgenommen hat.

Auch an den Messpunkten 4_1 und 6_1, die das Biegemoment um die Z-Achse des Längsträgers gemessen haben gibt es kaum Unterschiede zwischen den Fahrten mit den verschiedenen Rädern. In der Geradeausfahrt erfährt der Längsträger keine Biegung um die Z-Achse. In der Kurvenfahrt tritt ein Biegemoment auf, welches aber durch den Lenkungsämpfer nicht plötzlich auftritt, sondern allmählich. Eventuell könnte auf diese Kanäle in Zukunft verzichtet werden.

Die Messdatenauswertung zeigt, dass durch den Einsatz des Topologie-Modells 10 mit dem Reifenmantel die Belastung am Hill-Cruiser im Vergleich zu den Fahrten mit Luftreifen nicht signifikant zugenommen haben. Durch die fehlende Federung sowie durch das bessere Bremsverhalten sind die Belastungen im Vergleich zum Luftreifen leicht gestiegen. Die kritischen Belastungen, die einen hohen Mittelwert und Schwingweite aufweisen, haben jedoch nicht zugenommen. Vergleicht man die Messdaten zwischen Topologie-Modell 10 und dem Vorgängermodell zeigen sich bessere Ergebnisse. Nicht nur hinsichtlich der Haltbarkeit, Bodenfreiheit und Traktion, es konnten auch die Belastungen am Hill-Cruiser im Vergleich zum Vorgängermodell reduziert werden.

6.3.2 Verlauf der Biegemomente

Aufgrund der unzureichenden Datenerfassung während der Fahrt mit dem Topologie-Modell 10 konnten nicht alle Verläufe der Biegemomente bestimmt werden. In diesem Kapitel kommen daher nur die Biegemomente um die X- und um die Z-Richtung des Querträgers in Fahrt 1 vor, die mit den Verläufen der Luftreifen und dem Vorgängermodell aus der Arbeit von Herrn Schneider [36] verglichen werden sollen. Der Verlauf des Biegemomentes um die Y-Achse des Längsträgers konnte aufgrund fehlender Messdaten des DMS an der Stelle 6_3 nicht bestimmt werden. Da der Längsträger in Y-Richtung die größten Biegemomente am gesamten Fahrzeug aufweist, wird an dieser Stelle die erneute Messdatenerfassung mit dem Topologie-Modell 10 empfohlen, nachdem der Fehler bezüglich Messstelle 6_3 behoben wurde. Auch die fehlenden Messdaten an den Messpunkten 4_1 bis 4_6 in den Fahrten 2 und 3 führt dazu, dass keine ausreichende Analyse bezüglich der Biegemomentenverläufe durchgeführt werden konnte.

Auf der folgenden Seite in Abbildung 6.26 sind drei Verläufe des Biegemomentes mit identischer Achsenskalierung dargestellt, um sie miteinander zu vergleichen. Die erste Abbildung beschreibt die Fahrt mit den Luftreifen (Daten bezogen aus [36]; entspricht Abb.: 30 auf Seite 27). Die zweite Abbildung beschreibt die Fahrt mit dem Vorgängermodell (Daten bezogen aus [36]; entspricht Abb.: 29 auf Seite 27). Die dritte Abbildung beschreibt die Fahrt mit dem Topologie-Modell 10, welches auf Grundlage der eigenen aufgenommenen Daten während Fahrt 1 erstellt wurde.

Die Abbildungen beschreiben das Biegemoment, welches im Querträger über die Zeit um die X-Achse auftritt. Der Ort an dem das maximale Biegemoment herrscht befindet sich an der Verbindung zum Lenkkopf in der Mitte des Querträgers. Das Biegemoment nimmt zu den Rädern hin immer weiter ab.

Es ist zu erkennen, dass das Topologie-Modell 10 insgesamt höhere Biegemomente hervorruft als die Luftreifen. Dies ist wieder auf die unzureichende Federung zurückzuführen. Die Erschütterungen durch die Bodenunebenheiten werden über die Räder auf den Querträger übertragen. Außerdem trägt das Gewicht des Fahrers, welches über den Lenkkopf eingeleitet wird, zu einer hohen Belastung bei. Auch bei Verwendung des Vorgängermodells werden hohe Belastungen hervorgerufen. Insgesamt lassen sich aber mehr hohe und kritische Belastungen zählen als bei Topologie-Modell 10. Die Passagen in denen keine Belastung beim Vorgängermodell herrscht lassen sich nur dadurch erklären, dass während dieser Fahrt häufige Unterbrechungen stattgefunden haben, weil der Reifen komplett nachgegeben hatte und deswegen auch langsamer gefahren werden musste.

Querträger Biegemoment um die X-Achse - Fahrt mit Luftreifen

Querträger Biegemoment um die X-Achse - Fahrt mit Vorgängermodell

Querträger Biegemoment um die X-Achse - Fahrt mit Topologie-Modell 10

Abbildung 6.26: Verlauf des Biegemomentes im Querträger um die X-Achse in den drei Fahrten

Auf der folgenden Seite in Abbildung 6.27 sind drei Verläufe des Biegemomentes mit identischer Achsenskalierung dargestellt, um sie miteinander zu vergleichen. Die erste Abbildung beschreibt die Fahrt mit den Luftreifen (Daten bezogen aus [34]; entspricht Abb.: 30 auf Seite 28). Die zweite Abbildung beschreibt die Fahrt mit dem Vorgängermodell (Daten bezogen aus [33]; entspricht Abb.: 28 auf Seite 27). Die dritte Abbildung beschreibt die Fahrt mit dem Topologie-Modell 10, welches auf Grundlage der eigenen aufgenommenen Daten während Fahrt 1 erstellt wurde.

Die Abbildungen beschreiben das Biegemoment, welches im Querträger über die Zeit um die Z-Achse auftritt. Dieses Moment wird in erster Linie durch die Bremsvorgänge hervorgerufen. Beim Bremsen mit den Vorderrädern schiebt sich der Längsträger gegen den Querträger und verursacht ein Biegemoment. Im Falle einer Bremsung mit dem Hinterrad wird ein Biegemoment in entgegengesetzter Richtung hervorgerufen.

Wie bereits bei der Auswertung der Lastkollektive festgestellt wurde, sind die Biegemomente des Querträgers um die Z-Achse bei der Fahrt mit dem Topologie-Modell 10 höher als bei den Fahrten mit dem Luftreifen und dem Vorgängermodell. Dies liegt, wie bereits erläutert, an dem ausgeprägten Profil des Reifenmantels. Jedoch haben die kritischen Belastungen nicht zugenommen.

Querträger Biegemoment um die Z-Achse - Fahrt mit Luftreifen

Querträger Biegemoment um die Z-Achse - Fahrt mit Vorgängermodell

Querträger Biegemoment um die Z-Achse - Fahrt mit Topologie-Modell 10

Abbildung 6.27: Verlauf des Biegemomentes im Querträger um die Z-Achse in den drei Fahrten

7. Zusammenfassung und Ausblick

Zu Beginn dieser Arbeit wurden die wichtigsten Voruntersuchungen angestellt und Literaturrecherchen durchgeführt, die sich auf die Themengebiete dieser Arbeit beziehen. Dazu gehörte die genaue Analyse der Vorgängerarbeit und die darin ermittelten Randbedingungen bezüglich der am Rad wirkenden Lasten und der Lagerung. Im Anschluss wurden etablierte Reifenhersteller untersucht, die bereits ausführlich mit der Entwicklung von luftlosen Reifen beschäftigt waren. Andere Forschungsbeiträge zeigten das Potential, die eine Topologieoptimierung ergeben kann. Als Ergebnis bei den Voruntersuchungen bezüglich stoßabsorbierender Strukturen stand fest, dass eine Kombination aus einer elastischen Grundstruktur mit mehreren innenliegenden Hohlräumen die besten Ergebnisse erzielen kann, wie es auch in der Natur vorkommt. Die Lattice-Strukturen, ausschließlich mit additiven Verfahren herstellbar, boten weitere besondere Fähigkeiten der Stoßdämpfung.

Es wurden dann die wichtigsten Wissensgrundlagen geklärt, die für die Bearbeitung der Aufgabe erforderlich waren. Dazu gehörten die Topologieoptimierung, die additiven Fertigungsverfahren und das Zusammenspiel dieser beiden. Es wurden weiterhin Konstruktionsrichtlinien festgelegt, die ihren Geltungsbereich in dieser Arbeit fanden. Es fand außerdem eine kurze Erläuterung der FEM und der von-Mises-Spannung statt sowie eine Vorstellung über die verwendete Software.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Vielzahl an Modellen in Integralbauweise erstellt, die auf verschiedenen Vorgehensweisen bezüglich der Topologieoptimierung basierten. Begonnen wurde mit Topologie-Modell 1, welches aus einem Achtel Teilstück zusammengesetzt wurde. Das Teilstück entstand in der Umgebung für generatives Design in Autodesk Fusion 360 und stellte das erste in dieser Arbeit erstellte topologieoptimierte Modell dar. Am zusammengesetzten Topologie-Modell 1 aus den acht Teilstücken wurden Nachteile bezüglich der Spannungen erkannt. Engstellen haben für Spannungsüberhöhungen und damit zum Ausschluss dieses Modells geführt.

Die identifizierten Schwachstellen von Topologie-Modell 1 wurden im Setup des generativen Designs optimiert und es entstand das Topologie-Modell 2, welches auch aus acht Teilstücken zusammengesetzt wurde. Nach einer sehr aufwendigen Nachbearbeitung wurde dieses Modell einer ausführlichen Spannungs- und Verformungsanalyse unterzogen. Das Modell wies keine unterschiedlichen Steifigkeiten auf, zeigte aber an den Kontaktstellen der Teilstücke zu hohe Spannungen. An den übrigen Stellen war das Topologie-Modell 2 jedoch überdimensioniert, was der hohe Sicherheitsfaktor in den meisten Bereichen zeigte. Trotz einer Gewichtsreduktion von 10 % gegenüber dem Vorgängermodell wurde gegen die weitere Bearbeitung von Topologie-Modell 2 entschieden. An dieser Stelle wurde der Nachteil die Laufräder aus Teilstücken zusammensetzen sehr deutlich. Trotz der aufwendigen Nachbearbeitung an den Kontaktstellen, traten dort zu große Spannungen auf. Es konnten auf diese Weise auch keine signifikanten Gewichtsvorteile erzielt werden.

Topologie-Modell 3 entstand deswegen aus den kompletten 360° des Rades im Setup des generativen Designs. Für die erforderliche Gleichmäßigkeit des Rades haben nun Symmetrieebenen gesorgt. Das Topologie-Modell 3 wies eine nicht optimale Geometrie, dünne Überbleibsel aus der Optimierung und zu viele Engstellen auf, was letztlich zum Ausschluss dieses Modells führte.

Die Randbedingungen im Setup des generativen Designs wurden für die Topologie-Modelle 4 und 5 überarbeitet. Trotz sehr guter Gewichtsvorteile gegenüber dem Vorgängermodell wiesen beide Modelle eine inhomogene Struktur auf, was beide von der weiteren Bearbeitung ausschloss.

Topologie-Modell 6 entstand auf Basis vorangegangener Modelle durch verschiedene Variationen im Setup. Das Hinzufügen von mehreren Symmetrieebenen führte schließlich zu einer einigermaßen homogenen Struktur. Die durchgeführte ausführliche Spannungs- und Verformungsanalyse hatte zum Ergebnis, dass Topologie-Modell 6 zwar im Stande war die Lasten zu ertragen, aber unterschiedliche Steifigkeiten je nach Angriffspunkt der Gewichtskraft aufwies. In der Realität würde das höchstwahrscheinlich zu einem unrunder Abrollverhalten führen. Diese Tatsache führte zum Ausschluss von Topologie-Modell 6. Es konnten aber Gewichtsvorteile in Höhe von 15 % bei gleicher Spannung im Gegensatz zum Vorgängermodell erzielt werden.

Das überarbeitete Setup für das Topologie-Modell 7 hatte das Ziel die unterschiedlichen Steifigkeiten zu beseitigen und eine homogene Struktur auszubilden. Die Momente wurden zu Kräften umgewandelt und die entstandene Struktur wies keine Schwachstellen auf, war aber immer noch nicht optimal. Topologie-Modell 7 wäre nicht zu fertigen und zu schwer, war aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung zu einem brauchbaren Modell.

Topologie-Modell 8 stellte schließlich die finale Struktur dar, die nach weiteren Verbesserungen später auch tatsächlich gefertigt wurde. Aufbauend auf dem Setup für Topologie-Modell 7 wurden weitere Verbesserungen vorgenommen. Ausreichend viele Symmetrieebenen durch die Radachse, Lastfälle für Links- und Rechtskurven und die geeignete Einstellung der Gewichtskraft haben schließlich eine Struktur erschaffen, die auf dem ersten Blick sehr vielversprechend aussah. Der positive Eindruck bestätigte sich auch den Berechnungen. Topologie-Modell 8 wies keine unterschiedlichen Steifigkeiten und keine zu hohen Spannungen auf.

Für das Topologie-Modell 9 wurden weitere Anpassungen der Geometrie von Topologie-Modell 8 vorgenommen. Die Aufnahme für die Bremsscheibe wurde überarbeitet, das Laufflächenprofil hinzugefügt und zusätzliche Bohrungen für die Gewichtseinsparung geschaffen.

Topologie-Modell 10 entstand auf der Grundlage von Topologie-Modell 9, weil ein Problem mit dem Profil des Rades vermutet wurde. Um ausreichenden Kurvengrip und Traktion zu gewährleisten und so die Sicherheit des Hill-Cruisers zu erhöhen, wurde ein Reifenmantel konstruiert, der den Reifen von Mountainbikes sehr nahekommt. Dieser Reifenmantel sollte separat aus TPU 95A gefertigt werden und sich passgenau um die Lauffläche des Topologie-Modell 10 legen. Eine erneute Berechnungsanalyse der beiden Baugruppen ergab ein zufriedenstellendes Ergebnis. Mit einem kleinsten Sicherheitsfaktor von 2,5 war das Modell ausreichend dimensioniert. Trotz der Gewichtszunahme durch den Reifenmantel ergaben sich trotzdem Vorteile in Höhe von 9 % (Softwareangabe) gegenüber dem Vorgängermodell.

Da aber der Reifenmantel die maximalen Abmessungen für die Fertigung in der Ultimaker S5 überschritt, musste eine Anpassung der Konstruktion durchgeführt werden. Die Kontur des Reifenmantels wurde in eine Form geändert, die an eine Akustikgitarre erinnert und die gleiche Konturlänge besitzt wie der Umfang am äußersten Rand von Topologie-Modell 10. Auf diese Weise ist der Reifenmantel aus einem Stück gefertigt und muss nicht aus Teilstücken zusammengesetzt werden. Die Entscheidung über das zu fertigende Modell fiel auf das Topologie-Modell 10, welches auch das grundsätzliche Ergebnis dieser Arbeit darstellte und später experimentell untersucht wurde.

Die genaue Untersuchung von Laufrädern, die eine volumetrische Gitterstruktur aufweisen, konnte nicht durchgeführt werden, weil keine Möglichkeit der FE-Analyse bestand. Zwar konnten bestehende Körper auf sehr einfache Weise mit Lattice-Strukturen versehen werden, jedoch bot sich nicht die Möglichkeit an diesen eine Spannungs- und Verformungsanalyse vorzunehmen. Würde ein Weg gefunden werden dieses Problem zu lösen, könnte sich gerade durch die Kombination der Gitterstrukturen mit der Topologieoptimierung besondere Vorteile für die Laufräder ergeben.

Bezüglich der Laufräder in Differentialbauweise der Felgen-Modelle konnten nach der Optimierung des generativen Designsetups sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Felgen-Modell 2, welches auf Basis eines Fünftel-Teilstückes entstanden ist, war 5 % leichter als das Vorgängermodell und wies eine um 65 % reduzierte Maximalspannung auf. Aufgrund der Zusammensetzung der Teilstücke war eine aufwendige Nacharbeit für Felgen-Modell 2 erforderlich und der kleinste Sicherheitsfaktor mit 1,7 war definitiv zu gering, was zum Ausschluss dieses Modells führte. Felgen-Modell 3 entstand aus den kompletten 360° im generativen Designsetup und stellt wohl optisch das ansprechendste Ergebnis dieser Arbeit dar, weil es den sportlichen Kreuzspeichenfelgen so nahegekommen ist. Mit einem verringerten Gewicht von 14 % und einer Reduzierung der Maximalspannung von 75 % im Vergleich zum Vorgängermodell stellte Felgen-Modell 3 ein sehr gutes Ergebnis dar. Dies zeigte auch der ausreichend hohe Sicherheitsfaktor von 2,6. Insgesamt waren beide Felgen-Modelle sehr Unnachgiebig, was die geringen Verschiebungen zeigten. Es konnte bewiesen werden, dass beide Modelle keine unterschiedlichen Steifigkeiten je nach Kraftangriffspunkt zeigen. Weitere Optimierungen bezüglich des Gewichtes wären bei beiden Modellen möglich gewesen. Aufgrund der Nichteignung der Reifen-Modelle musste jedoch gegen die weitere Bearbeitung und Fertigung der Felgen-Modelle entschieden werden.

Es wurden verschiedene Ausführungen von Reifen-Modellen erstellt, die nach vielseitigen Inspirationen entstanden sind. Dabei konnten sowohl Einsparungen am Gewicht als auch eine Spannungsreduzierung im Vergleich zum Vorgängermodell erzielt werden. Die wohl beste Version bot das Goodyear-Reifen-Modell 3 mit 15 % weniger Gewicht und 45 % verringerter Maximalspannung im Vergleich zum Reifen-Modell aus der Vorgängerarbeit. Höchstwahrscheinlich wäre die Wahl, welches Modell gefertigt werden soll, auf dieses gefallen. Die geringe Biegefestigkeit des Materials TPU 95A hat jedoch zum Ausschluss aller in Kapitel 5.3 behandelten Reifen-Modelle geführt. Denn alle Modelle haben in den Berechnungen die Biegefestigkeit von 4,3 MPa überschritten. Dieses Problem wurde auch bei einer Testfahrt ersichtlich, in der sich das Vorgängermodell als ungeeignet herausgestellt hat. Die ständig wechselnden Belastungen haben außerdem für eine Erwärmung gesorgt, die die Schädigung weiter beschleunigt hatte. Diese Probleme würden mit Sicherheit in der Realität bei allen erstellten Reifen-Modellen auftreten, weswegen alle von ihnen verworfen werden mussten, was auch den Ausschluss aller Felgen-Modelle bedeutete.

Der Zielwert der Deformation $x_{soll} = 8,8 \text{ mm}$ konnte von keinem erstellten Modell in dieser Arbeit in hinreichender Weise erzielt werden. Gründe dafür liegen in den verwendeten Materialien. PA 12 ist durch den hohen Elastizitätsmodul sehr unnachgiebig und steif. Die geringe Verformbarkeit ist in gewisser Weise auch gewünscht, um ausreichende Festigkeit in verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten. Als nachgiebiges Material für den Einsatz als Laufrad hat sich das PA 12 als eher ungeeignet bezüglich der Federungseigenschaften herausgestellt. Für die Aufnahme der Lasten und der Spannungsverteilung, die in diesem Anwendungsfall vorkommen, ist es aber durchaus gut geeignet. Das TPU 95A erwies sich als bedingt geeignet für den Einsatz in dieser Arbeit. Der Reifen aus der Vorgängerarbeit konnte zusammen mit der Felge den Zielwert der Deformation hinreichend erfüllen, wies aber eine zu geringe Biegefestigkeit auf.

Das Topologie-Modell 10 wurde nach dem SLS-Verfahren insgesamt dreimal gefertigt. Für das Rad an der Hinterachse musste die Aufnahme für die Bremsscheibe leicht verschoben werden, damit die Lauffläche des Rades mittig zum Hill-Cruiser stand. Auch der Reifenmantel wurde nach dem FDM-Verfahren additiv gefertigt. Die beiden Komponenten wurden zusammengefügt und an den Hill-Cruiser montiert.

Nachdem der Hill-Cruiser mit den neuen Laufrädern ausgestattet war, konnte mit der experimentellen Validierung fortgefahren werden. Dafür wurden insgesamt drei Erprobungsfahrten mit drei unterschiedlichen Fahrern durchgeführt. Die Strecke führte den Blomberg bei Bad Tölz hinab und war insgesamt 7 km lang. Die Teststrecke bestand hauptsächlich aus Schotterstraßen mit unterschiedlich großen Steinen und Unebenheiten. Auffallend war der erhöhte Rollwiderstand mit den neuen Reifen, was womöglich am ausgeprägten Profil lag. Durch dieses Profil war es jedoch möglich den Hill-Cruiser besser abzubremsen, weil die Räder während des Bremsvorgangs nicht blockierten. Dadurch war das Gefährt insgesamt besser kontrollierbar. Lag jedoch ein größerer Stein in der Fahrspur der Räder hatte dies ein starkes ungewolltes Abbremsen und eine Erschütterung zu Folge, weil die Räder nicht darüber rollen konnten (Ähnliche Blockade der Räder an einem Skateboard, wenn diese auf einen Stein treffen). Das Profil der neuen Räder wurde auf den Fahrten stark abgenutzt und der Rand hat sich teilweise gelöst. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Räder drei weitere Fahrten überstanden hätten ohne dass sich der Reifenmantel ablöst. In zukünftigen Versionen von Reifenmänteln müssten diesbezüglich definitiv Verbesserungen vorgenommen werden.

Bezüglich der Messdatenerfassung haben sich in dieser als auch in vergangenen Arbeiten immer wieder Probleme ergeben. Zwei DMS (4_3 und 6_3) liefern keine Messdaten und wieder andere sind nicht notwendig für die Auswertung, dass sie unabhängig der Räder immer die gleichen Daten liefern. Die beiden Messverstärker sind lose verdrahtet und nicht festmontiert. Während der Fahrt werden die Messverstärker dann in der Anschlussbox den großen Erschütterungen ausgesetzt. Der innenliegende Schalter für die Synchronisierung ist auch unvorteilhaft, weil dazu immer die Box aufgeschraubt werden muss, um den Schalter zu betätigen. Nach Ansicht des Autors ist dieser Schalter ohnehin nicht notwendig. Stellt man beide Messverstärker auf die Systemzeit des PC's laufen diese auf die Sekunde genau synchron. Anhand der Zeit kann dann im Messprotokoll die Synchronisierung manuell stattfinden. Es ist nicht notwendig, dass die beiden Messverstärker mit einer Genauigkeit von 10ms gleichlaufen, weil in der späteren Auswertung sowieso nur im Sekundenbereich gearbeitet wird. An dieser Stelle wird empfohlen beide Messverstärker auf „log permanently“ zu stellen und die Synchronisierung im Messprotokoll vorzunehmen. Weiterhin könnte man feststellen, welche Messstellen nicht auch vernachlässigt werden können und die Anzahl der Kanäle auf sechs zu reduzieren. Auf diese Weise müsste nur mit einem Messverstärker gearbeitet werden und eine Synchronisierung wird überflüssig. Weiterhin müsste unbedingt die Anschlussbox überarbeitet werden und eine feste Montage der innenliegenden Komponenten vorgenommen werden.

Am Tag der Erprobungsfahrt wurden Messdaten aufgenommen. Dabei wurden in den Fahrten 2 und 3 keine Messdaten vom Slave-Messverstärker aufgezeichnet. Somit lagen keine Daten an den Messstellen 4_1 bis 4_6 vor. Auch die Kanäle 4_3 und 6_3 lieferten keine Messergebnisse. Es wurden mit den zur Verfügung stehenden Messdaten im Anschluss Lastkollektive erstellt und mit denen aus der Bachelorarbeit von Herrn Thelow [37] für Luftreifen und dem Vorgängermodell verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass durch das Profil des Reifenmantels erhöhte Belastungen auftraten, die im Zusammenhang mit der verbesserten Bremsfähigkeit des Topologie-Modells 10 standen. Durch die geringe Federung im Vergleich zu den Luftreifen traten geringfügig erhöhte Belastungen auf. Jedoch haben die kritischen Belastungen mit hohem Mittelwert und Schwingweite nicht zugenommen, was ein sehr gutes Ergebnis darstellt. Im Vergleich zum Vorgängermodell konnten die Belastungen am Hill-Cruiser reduziert werden, was die Lastkollektive an den Messstellen gezeigt haben. Bezüglich der Ergebnisse der Biegemomentenverläufe haben sich diese Ergebnisse weiter bestätigt. Aufgrund unzureichender Datenmenge konnte aber keine tiefere Analyse der Biegemomente in den Achsen des Hill-Cruisers stattfinden.

Die Topologieoptimierung in dieser Arbeit basierte stets auf statischen Lastannahmen. Es wurden zwar einzelne unterschiedliche Lastfälle in der Vorbereitung erstellt aber auch innerhalb dieser Lastfälle gelten statische Annahmen. In der Realität treten aber vor allem bei einem Rad dynamische Effekte wie Vibrationen, Stöße oder zyklische Lasten auf, die nicht ausreichend berücksichtigt werden können. Diese dynamischen Lasten können zu einem Ausfall oder zu einem Versagen der Struktur führen. Da die dynamischen Lasten auch nicht in hinreichender Weise bekannt sind, muss mit einem ausreichend hohen Sicherheitsfaktor gearbeitet werden. Auch das nichtlineare Werkstoffverhalten, was sich bedingt durch die additive Fertigung einstellt, kann in der Topologieoptimierung von Fusion 360 nicht erfasst werden. Das nichtlineare Verhalten des Materials in Kombination mit dynamischen Bedingungen kann zu unvorhersehbaren Strukturantworten führen. Trotz der großen Vorteile, die eine Topologieoptimierung mit sich bringt, muss eine umfassende Analyse der vorliegenden Lastfälle und eine sorgfältige Modellierung stattfinden, um sicherzustellen, dass die Strukturen den realen Bedingungen standhalten.

Eine wichtige Untersuchung, die an verschiedenen Stellen dieser Arbeit stattgefunden hat, war eine Deformationsanalyse der Laufräder. Dazu gehörte der Nachweis, dass keine unterschiedlichen Steifigkeiten je nach Angriffspunkt der Gewichtskraft vorlagen. Würde diese vorliegen so könnte ein un rundes Abrollverhalten oder ein Rattern der Räder während des Betriebes auftreten. Gerade bei luftlosen Rädern ist dieser Nachweis sehr wichtig. Luftgefüllte Räder hingegen bieten den großen Vorteil, dass sie immer gleich stark nachgeben, egal aus welcher Richtung sie belastet werden. Außerdem haben luftgefüllte Reifen eine größere Federung, was den Fahrkomfort erhöht und über den Luftdruck unmittelbar einstellbar ist.

Zum Ende dieser Arbeit muss man die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellen ein Rad mithilfe der Topologieoptimierung auszulegen und anschließend additiv zu fertigen. Aus diesem Grund soll nachfolgend ein Vergleich zwischen dem Topologie-Modell 10 und den 14"-Speichenfelgen mit Luftreifen durchgeführt werden. Die in Kapitel 6 durchgeführte Abschätzung der Kosten für Topologie-Modell 10 beliefen sich auf rund 118€ pro Rad. Gewöhnliche 14"-Speichenräder wie in Abbildung 2.3 sind aber schon für 23€ zu erwerben [38]. Vorausgesetzt es werden drei gleichartige Räder am Hill-Cruiser eingesetzt ergeben sich große Kostenvorteile der 14"-Speichenräder. Auch im Punkt der Verfügbarkeit sind die 14"-Speichenräder im Vorteil, weil das Topologie-Modell 10 erst auf verschiedenen Maschinen gefertigt werden muss und diese dafür bedient und eingestellt werden müssen. Würde man die schweren Speichenräder der Vorderachse aus Abbildung 2.2 mit den leichteren Speichenrädern der Hinterachse aus Abbildung 2.3 ersetzen würden sich Gewichtsvorteile in Höhe von rund 23 % ergeben. Nur geringfügig leichter ist das Topologie-Modell 10 mit einer Gesamtgewichtseinsparnis von 26 %. Bezüglich der Fahreigenschaften werden die 14"-Speichenräder wohl eine bessere Federung aufweisen als das sehr steife und unnachgiebige Topologie-Modell 10. Diese Tatsache zeigte sich auch in den erfassten Messdaten. Das bei beiden Rädertypen ausgeprägte Profil der Lauffläche sorgte für ausreichenden Kurvengrip und Traktion. Im Falle einer Reparatur ließen sich die 14"-Speichenräder einfach durch das Austauschen der Speichen reparieren, während ein komplexes topologieoptimiertes Rad diese Möglichkeit nicht bietet.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die 14"-Speichenräder besser für den hier beschriebenen Anwendungsfall eignen als das Topologie-Modell 10. Sie sind kostengünstiger, besser verfügbar und haben bessere Federungseigenschaften und damit einen höheren Fahrkomfort und sind dabei nur geringfügig schwerer. Die bessere Anpassungsfähigkeit und die leichtere Wartung sorgen außerdem für den sinnvolleren Einsatz als ein topologieoptimiertes Rad.

Bezüglich der Messdatenauswertung könnten in folgenden Arbeiten weitere Untersuchungen angestellt werden. Nach der bereits angesprochenen Überarbeitung der Messtechnik am Hill-Cruiser könnten weitere Testfahrten und Messdatenaufnahmen durchgeführt werden. Die Auswertung dieser Messdaten kann auf verschiedensten Wegen erfolgen. Die einzelnen Analysen der unterschiedlichen Räder könnten noch einmal ausführlich zusammengefasst und dargestellt werden. Auch die Auswertung von unterschiedlichen Fahrern mit unterschiedlichen Gewichten und Fahrweisen erscheint sinnvoll.

Soll in Arbeiten, die auf der vorliegenden Arbeit aufbauen, auch mit Topologieoptimierungen oder Gitterstrukturen gearbeitet werden, so wird die Verwendung der Software Altair Hyperworks empfohlen. Dadurch können erhebliche Vorteile erzielt werden, auch wenn der Umgang mit diesem Programm nicht immer intuitiv ist. Hyperworks wäre nicht nur besser in der Lage Gitterstrukturen zu erstellen und zu berechnen, es besteht auch die Möglichkeit von umfangreicheren Einstellungen für die Topologieoptimierung. In Hyperworks ließe sich darüber hinaus das nichtlineare und anisotrope Werkstoffverhalten abbilden.

In folgenden Abschlussarbeiten könnten weitere umfangreiche Untersuchungen bezüglich der Räder angestellt werden. Die ungenügende Federung des in dieser Arbeit entwickelten Rades stellte sicherlich ein Problem dar. Durch die Einbeziehung von anderen additiven Fertigungsverfahren, Materialien oder Entwicklungsmethoden könnten Räder erstellt werden, die eine ausreichende Federung ermöglichen. Durch die Kombination von luftgefüllten Reifen mit einer additiv gefertigten Felge könnte dieses Problem gelöst werden. Ob sich dadurch ein Gewichtsvorteil ergibt müsste untersucht werden. Auch der Einsatz einer gefederten Radaufhängung in Form eines Fahrwerks am Hill-Cruiser ist denkbar. Den Möglichkeiten zur Entwicklung von neuen Rädern für den Hill-Cruiser sind keine Grenzen gesetzt. Es bedarf dabei nur ein gewisser Erfindungsreichtum.

Weiterhin bestünde die Möglichkeit den Hill-Cruiser mit einem Antrieb zu versehen. Entweder mit den Händen oder mit Beinen könnte der Fahrer des Hill-Cruisers so die kurzen Passagen bergauf bezwingen, ohne absteigen zu müssen. Auf die Weise könnten auch angetriebene Räder mit in die Entwicklung einbezogen werden. Da der Abstieg nach einer Wanderung selten durchgängig ein Gefälle darstellt, erscheint dies als sinnvoll. Dabei müssten weiterhin die Leichtbauprinzipien beachtet werden und der Transport des Hill-Cruisers auf dem Rücken der Wanderer muss ermöglicht werden.

Dreirädrige Hand-Fahrräder ermöglichen gehbehinderten Personen eine unkomplizierte Fortbewegung. Leider existieren solche Fahrräder zum großen Teil nur für befestigte asphaltierte Straßen. Hand-Fahrräder für den Offroad-Bereich sind hingegen eher selten. Daher könnte ein solches Fahrrad in folgenden Arbeiten entwickelt werden, wofür der Hill-Cruiser die Entwicklungsgrundlage darstellt. Mit diesem neuen Hand-Fahrrad können dann die Schotterwege bergab fahrend bezwungen werden und leichte Bergaufabschnitte ebenso.

Es wurden bereits eine Vielzahl an Untersuchungen am Hill-Cruiser durchgeführt, die neue Erkenntnisse erbracht haben. Diese gewonnenen Erkenntnisse bieten eine solide Grundlage für weitere Entwicklungen. Es bleibt viel Raum für eigene Ideen und Ansätze, die verfolgt werden können, um Innovationen voranzutreiben.

Literaturverzeichnis

- [1] <https://www.gtai.de/de/trade/kuwait/branchen/kuwait-will-recyclingindustrie-ausbauen-1041914> (Zugriff: 02.05.2024)
- [2] <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Verkehrsunfaelle/Tabellen/ursachen-personenschaden1.html> (Zugriff: 04.05.2024)
- [3] https://de.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_DH.106_Comet (Zugriff: 02.05.2024)
- [4] Vorlesungsskript zum Modul „Methoden in der Produktentwicklung“, Seite 29, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Alexander Koch, Universität der Bundeswehr München, Institut für Technische Produktentwicklung
- [5] Johannes Wende, Masterarbeit „Entwicklung additiv gefertigter Laufräder in Integralbauweise“, Professur für Konstruktion und Leichtbau, Fakultät für Maschinenbau, Universität der Bundeswehr München, August 2023
- [6] <https://www.forbes.com/sites/dougnewcomb/2017/06/16/michelin-reinvents-the-wheel-and-the-tire-with-its-vision-concept/?sh=5dc422267bd2> (Zugriff: 23.05.2024)
- [7] <https://adsknews.autodesk.com/de/news/autodesk-volkswagen-generative-design-electric-showcase-vehicle/> (Zugriff: 23.05.2024)
- [8] <https://www.autobild.de/artikel/autoreifen-alternative-ohne-luft-michelin-uptis-15686643.html> (Zugriff: 24.05.2024)
- [9] Goodyears nicht-pneumatischer Reifen in Betrieb., Foto: Goodyear <https://www.motorsport-magazin.com/auto-tuning/news-277488-goodyear-erfindet-den-reifen-fuer-die-multimodale-zukunft-neu/> (Zugriff: 25.05.2024)
- [10] <https://www.autobild.de/artikel/reifen-air-free-concept-von-bridgestone-22594225.html> (Zugriff: 29.05.2024)
- [11] Patentschrift: Verfasser Takuya T. (22.03.2019) Titel: „Non-pneumatic-tire“ Patentnummer: JP2019043259A, Japan Patent Office, Anmelder: Toyo Tire Corporation Japan; URL: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/065813514/publication/JP2019043259A?q=pn%3DJP2019043259A> (Zugriff: 12.05.2024)
- [12] <https://www.toyo.de/news/neuer-noair-reifen> (Zugriff: 14.05.2024)
- [13] B. A. Rithish; J. Logeshwaran et. al., „Research Article „Topology optimization of aluminium alloy wheels for SUV“, veröffentlicht am 22.05.2023; URL: <https://pubs.aip.org/aip/acp/article/2492/1/040073/2892212/Topology-optimization-of-aluminium-alloy-wheels> (Zugriff: 11.06.2024)
- [14] https://www.boosttown.com/suspension/sprung_unsprung_weight.php (Zugriff: 11.05.2024)
- [15] Maximilian Jentzsch, Sarah Becker et. al., Article „Functional Anatomy, Impact Behavior and Energy Dissipation of the Peel of Citrus-limon: A Comparison of Citrus-limon and Citrus-maxima“, Universität Freiburg, veröffentlicht am 05.04.2022; URL: <https://www.mdpi.com/2223-7747/11/7/991> (Zugriff: 17.05.2024)

- [16] <https://www.livmats.uni-freiburg.de/de/news-press/lemon-peel-has-shock-absorbing-properties> (Zugriff: 25.06.2024)
- [17] <https://www.carbon3d.com/resources/whitepaper/the-adidas-story> (Zugriff: 29.05.2024)
- [18] <https://www.unibw.de/flab-3dprint/forschung-1/energieabsorption-mittels-additiv-gefertigter-latticestrukturen> (Zugriff: 12.05.2024)
- [19] Uday Kumar Jonnala, Lakshmi Rama K et. al., „Design and Development of Novel Lattice Structures for Optimum Energy Absorption“, veröffentlicht am 26.02.2024; URL: <https://asmedigitalcollection.asme.org/materialstechnology/article/146/3/031010/1197089/Design-and-Development-of-Novel-Lattice-Structures> (Zugriff: 16.05.2024)
- [20] <https://www.mum.de/blog/schritt-fuer-schritt-generatives-design-und-generative-topologie-optimierung> (Zugriff: 08.06.2024)
- [21] <https://www.springerprofessional.de/additive-fertigung/konstruktion---entwicklung/topologieoptimiert--auch-fuer-die-additive-fertigung/19339508> (Zugriff: 08.06.2024)
- [22] https://de.wikipedia.org/wiki/Selektives_Lasersintern (Zugriff: 13.05.2024)
- [23] <https://www.eos.info/de-de/kunststoff-loesungen/kunststoff-3d-drucker/datenblatt/sds-eos-p-396> (Zugriff: 14.05.2024)
- [24] <https://rapidfab.ricoh-europe.com/de/technologies/fdm/> (Zugriff: 13.05.2024)
- [25] <https://ultimaker.com/de/3d-printers/s-series/ultimaker-s5/> (Zugriff: 14.05.2024)
- [26] Vorlesungsskript zum Mastermodul „Rapid Prototyping“, Prof. Dr.-Ing. Vesna Nedeljkovic-Groha, UniBw München, Fakultät für Maschinenbau, Professur für Produktionstechnik, Seite 162ff
- [27] Priomold GmbH, Konstruktionsrichtlinien für das SLS-Verfahren, URL: <https://www.priomold.de/leistungen/3d-druck> (Zugriff: 16.05.2024)
- [28] Fritz Lange, „Prozessgerechte Topologieoptimierung für die Additive Fertigung“, Springer Vieweg Verlag, ISBN 978-3-662-63132-4
- [29] <https://www.schwalbe.com/Magic-Mary-11654181> (Zugriff 05.06.2024)
- [30] <https://www.paul-parts.com/produkt/mercedes-benz-amg-schmiederad-kreuzspeichen-design-19-zoll-c-klasse/> (Zugriff: 24.06.2024)
- [31] Technisches Datenblatt Ultimaker TPU 95A, Version 3.010, Stand 16.05.2017, bereitgestellt durch: <https://www.igo3d.com/> (Zugriff: 24.06.2024)
- [32] Systemdatenblatt EOS P396, URL: https://www.kuhn-stoff.de/fileadmin/benutzerdaten/kuhn-stoff-de/pdf/maschinen/EOS_Systemdatenblatt_EOS_P396_de.pdf (Zugriff: 06.07.2024)
- [33] Berechnung des Maschinenstundensatzes für die EOS P 396 und der Ultimaker S5: <https://www.automate-me.com/de/ratgeber/maschinenstundensatz/#Ergebnis> (Zugriff: 06.07.2024)
- [34] Systemdatenblatt Ultimaker S5, URL: <https://www.dim3nsions.ch/files/Ultimaker/DE/Ultimaker%20S5%20brochure%20-%20DE.pdf> (Zugriff: 11.07.2024)

- [35] Technisches Datenblatt PA 12, URL: https://die-3d-drucker.com/wp-content/uploads/2019/03/Datenblatt_PA12.pdf (Zugriff 24.06.2024)
- [36] Jakob Schneider, Bachelorarbeit „Einsatzmessung Hill-Cruiser, Kraft- und Momentenverläufe, Spitzenwerte“, Professur für Konstruktion und Leichtbau, Fakultät für Maschinenbau, Universität der Bundeswehr München, Juli 2024
- [37] Yannick Thelow, Bachelorarbeit „Einsatzmessung Hill-Cruiser – Lastkollektive, Betriebsfestigkeit“, Professur für Konstruktion und Leichtbau, Fakultät für Maschinenbau, Universität der Bundeswehr München, Juli 2024
- [38] https://www.motointegrator.de/artikel/1459146-deli-tire-terra-cross-sb-114-60100-14-tt-30m-motorradreifen-vorne?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwwae1BhC_ARIsAK4JfrxyW1q28v3nyiH08JRbG-lpA30EFMfEiexYSG-3rpkVeQkPHMp9SuEaArUGEALw_wcB (Zugriff: 31.07.2024)

Anhang A: Datenblatt TPU 95A

Bezogen aus Quelle [31]

Technisches Datenblatt TPU 95A

Ultimaker

Chemische Bezeichnung	Thermoplastisches Polyurethan	
Beschreibung	TPU 95A ist besonders vielseitig für industrielle Anwendungsbereiche einsetzbar und das bevorzugte Filament für zahlreiche Fertigungsprojekte, für die sowohl die Eigenschaften von Gummi als auch jene von Kunststoff erforderlich sind. TPU 95A wurde für einen einheitlichen 3D-Druck als semiflexibles und chemikalienbeständiges Filament mit starker Schichthaftung entwickelt. Außerdem ist es einfacher und schneller zu drucken, als andere TPU-Filamente.	
Hauptmerkmale	Hervorragende Abrieb- und Abnutzungsbeständigkeit, hohe Schlagzähigkeit, Shore-A-Härte von 95, bis zu 580% Bruchdehnung und gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber vielen industriellen Ölen und Chemikalien.	
Anwendungsbereiche	Funktionelle Prototypen, Griffe, Führungen, Gelenke, Hüllen, Klicksysteme und Schutzgehäuse.	
Nicht geeignet für	Lebensmittelkontakt- und In-vivo-Anwendungen. Langfristige UV- und/oder Feuchtigkeitssimmersion und Anwendungen, bei denen das Druckprodukt Temperaturen von über 100°C ausgesetzt ist.	

<u>Technische Angaben zum Filament</u>	<u>Wert</u>	<u>Verfahren</u>
Durchmesser	2,90 ± 0,13 mm	2-Achsen-Lasermessgerät
Max. Rundungsabweichung	0,07 mm	2-Achsen-Lasermessgerät
Filament-Nettogewicht	750 g	-
Filamentlänge	- 96 m	-

<u>Angaben zu den Farben</u>	<u>Farbe</u>	<u>Farbecode</u>
	TPU 95A weiß	RAL 9010
	TPU 95A schwarz	RAL 9005
	TPU 95A rot	RAL 3031
	TPU 95A blau	RAL 5002

<u>Mechanische Eigenschaften (*)</u>	<u>Spritzgießen</u>		<u>3D-Druck</u>	
	Typischer Wert	Prüfverfahren	Typischer Wert	Prüfverfahren
Zugmodul	-	-	26,0 MPa	ASTM D638
Streckspannung	-	-	8,6 MPa	ASTM D638
Bruchspannung	-	-	39,0 MPa	ASTM D638
Streckdehnung	-	-	55,0%	ASTM D638
Bruchdehnung	-	-	580,0%	ASTM D638
Biegefestigkeit	-	-	4,3 MPa	ISO 179
Biegemodul	-	-	78,7 MPa	ISO 179
Izod-Schlagzähigkeit, gekerbt (bei 23°C)	-	-	34,4 kJ/m ²	ISO 180
Charpy-Schlagzähigkeit (bei 23°C)	-	-	-	-
Härte	-	-	95 (Shore A) 46 (Shore D)	ASTM D2240 Durometer
Abriebfestigkeit	-	-	0,06 g	ASTM D4060 (Massenverlust, 10000 Zyklen)
<u>Thermische Eigenschaften</u>	<u>Typischer Wert</u>		<u>Prüfverfahren</u>	
Schmelzflussindex (MFR)	15,9 g/10 Min.		ISO 1133 (225°C, 1,2 kg)	
Wärmeformbeständigkeit (HDT) bei 0,455 MPa	74°C		ASTM D648	
Wärmeformbeständigkeit (HDT) bei 1,82 MPa	49°C		ASTM D648	
Glasübergang	-24°C		DSC	
Wärmeausdehnungskoeffizient	100·10 ⁻⁶ °C ⁻¹		ASTM E693	
Schmelztemperatur	220°C		DSC	
Thermische Schwindung	-		-	
<u>Elektrische Eigenschaften</u>	<u>Typischer Wert</u>		<u>Prüfverfahren</u>	
Spezifischer Durchgangswiderstand	10 ¹¹ Ω·m		IEC 60093	
Oberflächenwiderstand	2·10 ¹⁴ Ω		IEC 60093	

(*) Siehe Anmerkungen.

<u>Sonstige Eigenschaften</u>	<u>Typischer Wert</u>	<u>Prüfverfahren</u>
Spezifisches Gewicht	1,22	ASTM D782
Brandklasse	HB-Klasse	ICE 60695-11-10
Feuchtigkeitsaufnahme	0,18%	ASTM D570 (24h)

Anmerkungen

Die hier aufgeführten Eigenschaften stellen Durchschnittswerte einer Standardcharge dar. Die Prüfzugstäbe wurden mit 2 Hüllen, 107% Materialfluss, 260°C Düsentemperatur, 45°C Betttemperatur, 0,8 mm Düsendurchmesser, 40 mm/s Füllgeschwindigkeit, 30 mm/s Druckgeschwindigkeit und einer Schichthöhe von 0,3 mm gedruckt. Die Biege- und Schlagstäbe wurden in der XY-Ebene mit dem normalen Qualitätsprofil in Cura 2.1, einem Ultimaker 2+, einer 0,4-mm-Düse, 90% Füllung, 235°C Düsentemperatur und 70°C Bauplattentemperatur gedruckt. Die Werte sind Durchschnittswerte von 5 weißen und 5 schwarzen Prüflingen für Biege- und Schlagversuche. Die Shore-Härte D wurde in einem 7-mm dicken Quadrat gemessen, das in der XY-Ebene mit dem normalen Qualitätsprofil in Cura 2.5, einem Ultimaker 3, einem 0,4-mm-Druckkern und 100% Füllung gedruckt wurde. Ultimaker arbeitet fortlaufend an der Erweiterung der TDS-Daten.

Haftungsausschluss

Alle hierin enthaltenen technischen Informationen oder Hilfestellungen werden auf Ihr eigenes Risiko erteilt und akzeptiert. Weder Ultimaker noch seine Tochtergesellschaften übernehmen jegliche Gewährleistung in Bezug auf oder aufgrund dieser Informationen. Weder Ultimaker noch seine Tochtergesellschaften haften für die Verwendung dieser Informationen oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Es obliegt Ihrer Verantwortung, deren Eignung und Vollständigkeit für Ihren individuellen Anwendungszweck, für den Schutz der Umwelt sowie für die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Käufer Ihrer Produkte selbst zu bestimmen. Es wird keine Garantie für die Marktfähigkeit oder Eignung der Produkte gegeben und nichts herein stellt einen Verzicht auf die Verkaufsbedingungen von Ultimaker dar. Die technischen Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Version Version 3.010
Datum 16.05.2017

Ultimaker

Anhang B: Datenblatt PA 12

Bezogen aus Quelle [35]

Datenblatt PA12

(Polyamid 12)

Mechanische / thermische Eigenschaften

Beschreibung		Einheit	Norm	Wert/Ergebnis
Zugversuch	Zugfestigkeit	MPa	ASTM D-638	45 - 50
	Zugmodul (E-Modul)	MPa	ASTM D-638	1700 - 1900
	Reißdehnung - XY	%	ASTM D-638	20 - 25
	Reißdehnung - Z	%	ASTM D-638	15 - 20
Biegeversuch	Biegemodul	MPa	ASTM D-790	1600
	Biegefestigkeit	MPa	ASTM D-790	60
Schlagzähigkeit	bei 23°C	kJ / m ²	ASTM D-256	3 - 4
Wärmeabweichungstemperatur		°C	ASTM D-785	95
Wärmeleitfähigkeit		W/K m	ISO 22007	0,23
Wärmeformbeständigkeit A		°C	ASTM D-648 (1,8 MPa)	90 - 95
Wärmeformbeständigkeit B		°C	ASTM D-648 (0,45 MPa)	170 - 175
Max. Temperatur kurzzeitig		°C	-	150
Min. Temperatur (dauernd)		°C	-	-30
Wasseraufnahme bei Normalklima		%	ISO 62	0,8

ASTM = American Society for Testing and Materials

Elektrische Eigenschaften

Beschreibung	Einheit	Norm	Wert / Ergebnis
Permittivität (1 Mhz) [εr]	-	IEC 60250	2,5
Spezifischer Durchgangswiderstand	Ω·m	IEC 60093	1,0·10 ¹³
Oberflächenwiderstand	Ω	IEC 60093	1,0·10 ¹³
Durchschlagsfestigkeit	kV/mm	IEC 60243-1	27

Sonstiges

	Schichtdicke	Min. Wandstärke	Farbe	Dichte
PA 12	0,08 mm	0,5 mm	grau	1,01 g / cm ³ (fertiges Bauteil)

Anhang C: Lastkollektive für Fahrt 1

4-1 Biegemoment Z-Achse Längsträger

4-2 Torsionsmoment Längsträger

4-4 Biegemoment Z-Achse Querträger

4-5 Biegemoment X-Achse Querträger

4-6 Biegemoment Z-Achse Querträger

6-1 Biegemoment Y-Achse Längsträger

6-2 Biegemoment Z-Achse Längsträger

6-4 Torsionsmoment Längsträger

6-5 Torsionsmoment Querträger

6-6 Biegemoment X-Achse Querträger

Anhang D: Lastkollektive für Fahrt 2

6-1 Biegemoment Y-Achse Längsträger

6-2 Biegemoment Z-Achse Längsträger

6-4 Torsionsmoment Längsträger

6-5 Torsionsmoment Querträger

6-6 Biegemoment X-Achse Querträger

Anhang E: Lastkollektive für Fahrt 3

6-1 Biegemoment Y-Achse Längsträger

6-2 Biegemoment Z-Achse Längsträger

6-4 Torsionsmoment Längsträger

6-5 Torsionsmoment Querträger

6-6 Biegemoment X-Achse Querträger

Anhang F: Verlauf der Biegemomente für Fahrt 1

Querträger Biegemoment um die X-Achse - Fahrt mit Topologie-Modell 10

Querträger Biegemoment um die Z-Achse - Fahrt mit Topologie-Modell 10

